

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

«CLASS» als Reflexionsinstrument in der Zusammenarbeit von Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen

Eingereicht von: Ramona Nötzli

Begleitung: Dr. phil. Simona Altmeyer

Datum der Abgabe: 09. Juni 2022

ABSTRACT

Zusammenarbeit gehört zur alltäglichen Arbeit einer jeden Lehrperson. In einer Schulgemeinde im Kanton Schwyz werden jedoch kaum Vorgaben gemacht, wie Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen (KLP) und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) gestaltet sein soll. Diese Arbeit setzt sich mit Zusammenarbeit im Lehrberuf auseinander. Dafür werden Zusammenarbeitsformen, Gelingensbedingungen und Herausforderungen erforscht. In diesem Zusammenhang wird auch das Beobachtungsinstrument „CLASS“ (Pianta, Hamre & Mintz, 2012; Pianta, La Paro & Hamre, 2016) untersucht. Das Instrument dient dazu, Einblicke in die Qualität von Unterrichtsinteraktionen im Klassenzimmer zu erhalten. Durch qualitative Befragungen von zwei KLP und zwei SHP wird ermittelt, wie die Lehrpersonen in der Gemeinde zusammenarbeiten und ob sich „CLASS“ auch als Reflexionsinstrument in der Zusammenarbeit eignen könnte. Dafür erhielten sie vor dem Interview einen Input zu „CLASS“. Bei der Befragung zu Zusammenarbeit wird der Fokus auf Zusammenarbeitsformen im Unterricht und die Besprechung gelegt. Es zeigt sich, dass die Lehrpersonen in verschiedenen, meist integrativen Unterrichtssettings arbeiten und der Fokus bei der gemeinsamen Besprechung über die Unterrichtsinhalte hinausgeht. Die Befragung zu „CLASS“ zeigt auf, dass die KLP und SHP Möglichkeiten des Instruments in der Zusammenarbeit sehen, jedoch nennen sie auch dessen Grenzen.

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG	4
1. AUSGANGSLAGE	5
2. THEORETISCHE AUSEINANDERSETZUNG	6
2.1. Zusammenarbeit im Lehrberuf	6
2.1.1. Allgemeines zu Zusammenarbeit im Lehrberuf.....	6
2.1.1.1. Die Kooperationsformen Austausch, arbeitsteilige Kooperation und Kokonstruktion	6
2.1.1.2. Die Professionelle Lerngemeinschaft.....	7
2.1.2. Gelingensbedingungen.....	8
2.1.2.1. Rahmenbedingungen der Kooperationsformen Austausch, arbeitsteilige Kooperation und Kokonstruktion.....	8
2.1.2.2 Gelingensbedingungen für kooperative Aktivitäten	12
2.1.2.3. Wünsche seitens Lehrpersonen	13
2.1.2.4. Weitere Grundsätze für die Zusammenarbeit	13
2.1.2.5. Zusammenfassung	14
2.1.3. Herausforderungen.....	14
2.1.3.1. Herausforderungen auf vier Ebenen	14
2.1.3.2. Zusammenfassung und Bezug zu den Gelingensbedingungen	20
2.1.4. Settings	20
2.1.5. Kooperation aus der Sicht der Schülerinnen und Schülern	24
2.2. Das Beobachtungsinstrument «CLASS».....	25
2.2.1. Beschreibung des Instruments «CLASS»	25
2.2.2. Die Domänen und Dimensionen von «CLASS»	25
2.2.2.1. Emotionale Unterstützung	25
2.2.2.2. Klassenmanagement.....	27
2.2.2.3. Lernunterstützung.....	29
2.2.2.4 Engagement der Schülerinnen und Schüler.....	31
2.2.3. Unterschiede bei «CLASS» für Kindergarten/Unterstufe und Mittelstufe.....	32
3. FRAGESTELLUNGEN	33

4.	FORSCHUNGSMETHODIK	35
4.1.	Durchführung der Befragung.....	35
4.2.	Das IF-Konzept der Schulgemeinde und die Auswahl der Befragten	37
4.2.1.	Das IF-Konzept	37
4.2.2.	Auswahl der Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen	37
4.3.	Auswertung der Befragung	38
4.3.1.	Qualitative Inhaltsanalyse.....	38
4.3.1.1.	Aufgabenfelder der qualitativen Inhaltsanalyse.....	38
4.3.1.2.	Strukturierung als Technik der qualitativen Inhaltsanalyse.....	39
4.3.1.3.	Der Auswertungsprozess.....	40
4.3.2.	Auswertung	41
4.4.	Reflexion der Forschungsmethodik.....	42
5.	ERGEBNISSE DER FORSCHUNG	43
5.1.	Ergebnisse zu Zusammenarbeit.....	43
5.1.1.	Zusammenarbeit im Unterricht.....	43
5.1.2.	Unterrichtsbesprechung.....	44
5.1.3.	Unterschiede bei der Zusammenarbeit	45
5.2.	Ergebnisse zu «CLASS».....	46
5.2.1.	Möglichkeiten von «CLASS» als Reflexionsinstrument.....	46
5.2.2.	Grenzen von «CLASS» als Reflexionsinstrument	47
5.2.3.	Mögliche Änderung durch die Anwendung von «CLASS»	48
5.2.4.	Aufbau von «CLASS» als Reflexionsinstrument	49
6.	DISKUSSION.....	50
6.1.	Theoriebezug.....	50
6.2.	Beantwortung der Fragestellungen	51
6.2.1.	Teilfragestellungen	51
6.2.2.	Zentrale Fragestellung.....	52
7.	FAZIT	54
8.	LITERATURVERZEICHNIS	55
9.	TABELLENVERZEICHNIS.....	57

10. ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	57
11. ANHANG	58
11.1. Kategorien der Auswertung.....	59
11.2. Transkript Klassenlehrperson K.	60
11.3. Transkript Klassenlehrperson R.	64
11.4. Transkript Schulische Heilpädagogin R.....	69
11.5. Transkript Schulische Heilpädagogin Y.....	72
11.6. Folien der PowerPoint Präsentation «CLASS».....	77

EINLEITUNG

Als die Themenwahl für die Masterarbeit begann, war ich zu Anfang noch etwas ratlos. Ich wusste jedoch, dass ich die Masterarbeit gerne als Partnerarbeit machen würde. Eine Arbeitskollegin, welche gemeinsam mit mir an der HfH gestartet hatte, erklärte sich dazu bereit, die Arbeit mit mir anzugehen. Sie stiess dabei auf ein Forschungsprojekt von Dr. phil. Simona Altmeyer und die Idee entstand, dabei mitzumachen und unsere Masterarbeit darüber zu schreiben. Die Teilnahme an diesem Forschungsprojekt war uns nicht möglich, aber Dr. phil. Simona Altmeyer erbot sich, die Betreuung der Arbeit zu übernehmen. Unglücklicherweise konnte unser geplantes Projekt nicht so durchgeführt werden, wie wir es ursprünglich beabsichtigt hatten. Dies führte dazu, dass meine Arbeitskollegin und ich uns entschieden, die Arbeit nicht zusammen zu schreiben. Ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt bereits mit «CLASS» auseinandergesetzt. Bei der neuen Themenfindung war klar, dass ich weiterhin über dieses Instrument schreiben wollte. Auch bei der ursprünglichen Idee mit meiner Arbeitskollegin war die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen im Zusammenhang mit «CLASS» Thema der Arbeit. Dies behielt ich bei und stiess so auf meine endgültige Themenwahl und Fragestellung. Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen ist Teil meiner täglichen Arbeit. Deshalb war es spannend, ein vertieftes Wissen in dieser Thematik zu erhalten. Diese theoretische Auseinandersetzung wird mir auch in meinem beruflichen Alltag behilflich sein.

Der Aufbau dieser Arbeit wird nun noch kurz erläutert. Im ersten Kapitel wird die Ausgangslage kurz geschildert. Anschliessend folgt die theoretische Auseinandersetzung. Dabei wird zuerst auf Zusammenarbeit im Lehrberuf und anschliessend auf das Beobachtungsinstrument «CLASS» eingegangen. Daraufhin werden die zentrale Fragestellung sowie deren Teilfragestellungen dargestellt. Im vierten Kapitel wird die Forschungsmethodik vorgestellt. Die daraus erfolgten Ergebnisse werden im darauffolgenden Kapitel ausgeführt. Die anschliessende Beantwortung der Fragestellung bezieht sich dann auf diese Ergebnisse. Zum Schluss wird noch ein Fazit gezogen.

1. AUSGANGSLAGE

Im beruflichen Alltag der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) ist die Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen unabdingbar. Eine gute Kooperation von Klassenlehrpersonen und SHP stellt einen wichtigen Aspekt in der integrativen Förderung dar. Die Klassenlehrperson und die SHP arbeiten entweder im selben Klassenzimmer oder zumindest mit denselben Schülerinnen und Schülern, was Absprachen notwendig macht. Im Konzept der integrativen Förderung einer Schulgemeinde im Kanton Schwyz wird jedoch nicht erläutert, wie diese Zusammenarbeit aussehen soll. Es wird erwartet, dass der Unterricht möglichst integrativ gestaltet wird. Des Weiteren gilt die Vorgabe, dass wöchentlich eine Besprechung zwischen der SHP und der Klassenlehrperson stattfinden muss. Das Konzept gibt jedoch keine Empfehlungen zu methodisch-didaktischen Formen der Zusammenarbeit von Klassenlehrpersonen und SHP ab (Abteilung Bildung, 2021). Daher ist es gut möglich, dass sich die Zusammenarbeitsformen innerhalb der Gemeinde ziemlich unterscheiden. Daraus ergibt sich die Frage, wie diese Zusammenarbeitsformen in der Gemeinde aussehen und worin sie sich gegebenenfalls unterscheiden.

In dieser Arbeit sollen Faktoren einer guten Zusammenarbeit sowie Zusammenarbeitsformen erforscht werden. Somit soll herausgefunden werden, wie die Kooperation gestaltet werden soll, damit die bestmögliche Förderung für die Schülerinnen und Schüler erreicht werden kann. Zusätzlich wird untersucht, ob durch die Anwendung eines Instruments eine andere Form der Unterrichtsbesprechung von Klassenlehrpersonen und SHP ermittelt werden kann.

Ein solches Instrument könnte der Beobachtungsbogen «Classroom Assessment Scoring System – CLASS» (Pianta, Hamre & Mintz, 2012; Pianta, La Paro & Hamre, 2016) darstellen. Die Autoren haben durch ihre Forschung belegt, dass die Interaktion zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern einen grossen Effekt auf die Entwicklung und das Lernen der Kinder hat. «CLASS» unterstützt gezielte Beobachtungen von Interaktionen im Klassenzimmer. «CLASS» ist zwar als Beobachtungsinstrument konzipiert, könnte aber möglicherweise auch als Reflexionsinstrument dienen. Damit könnten sich Klassenlehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gezielt über den Unterricht austauschen. Um zu sehen, ob sich dieses Instrument dafür eignet, ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit «CLASS» notwendig. Ausserdem ist es sinnvoll, wenn sich Lehrpersonen dazu äussern, ob sie sich die Arbeit mit diesem Instrument vorstellen können und welche Möglichkeiten wie auch Grenzen sie darin sehen.

2. THEORETISCHE AUSEINANDERSETZUNG

Die theoretische Auseinandersetzung befasst sich mit zwei Themenbereichen. Zum einen wird Zusammenarbeit im Lehrberuf näher betrachtet. Dafür werden Kooperationsformen, Gelingensbedingungen und Herausforderungen bei der Zusammenarbeit sowie verschiedene Settings im gemeinsamen Unterricht untersucht. Zum anderen stellt das Beobachtungsinstrument «CLASS» die zweite Vertiefung dar. Dabei wird das Instrument näher erläutert.

2.1. Zusammenarbeit im Lehrberuf

2.1.1. Allgemeines zu Zusammenarbeit im Lehrberuf

Im Lehrberuf geht es darum, die Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler gezielt zu fördern. Bei einem strukturierten Austausch mit einer weiteren Lehrperson können gemeinsame Erkenntnisse zum Lernstand der Kinder gewonnen werden, die zu einem angepassten Unterricht führen können, beispielsweise durch Differenzierungsformen. Durch die Teamarbeit wird auch die gezielte und systematische Förderung von Schülerinnen und Schülern vereinfacht (Guthöhrlein, Laubenstein & Lindmeier, 2019).

Es gibt unterschiedliche Ansätze, um Kooperation zu kategorisieren. Auf zwei Kategorisierungsansätze wird in diesem Kapitel nun näher eingegangen.

2.1.1.1. Die Kooperationsformen Austausch, arbeitsteilige Kooperation und Kokonstruktion

Ein Kategorisierungsansatz geht von drei verschiedenen Formen von Kooperation aus: Austausch, arbeitsteilige Kooperation und Kokonstruktion (Gräsel, Fussangel & Pröbstel, 2006; Grosche, Fussangel & Gräsel, 2020).

Beim *Austausch* geht es um den Informationsaustausch. Dabei werden routinemässig Material oder Auskünfte über die Schülerinnen und Schüler ausgetauscht. Eine gemeinsame Zielsetzung der Kooperationspartner ist nicht notwendig, was weitgehend voneinander unabhängiges Arbeiten möglich macht. Beim Austausch handelt es sich um eine «low cost» Form der Kooperation. Diese Form ist nicht zeitaufwendig und es gibt kaum Konflikte, was nur wenige negative Konsequenzen zur Folge hat (Gräsel et al., 2006; Grosche et al., 2020). Der Austausch eignet sich vor allem für den separativen Unterricht, da keine Einigung von Zielen, Inhalten oder Aufgaben nötig ist. Bei dieser Kooperationsform können die Lehrpersonen jedoch nur minimal voneinander lernen. Des Weiteren kann es sein, dass Kinder dadurch teilweise vom Regelunterricht ausgeschlossen werden (Grosche et al., 2020).

Bei der *arbeitsteiligen Kooperation* haben die zusammenarbeitenden Lehrpersonen eine gemeinsame Zielsetzung und besprechen die dafür notwendigen Arbeiten, welche anschliessend aufgeteilt werden. Dies ermöglicht eine individuelle und unabhängige Bearbeitung der

Aufgaben. Durch eine arbeitsteilige Kooperation kann die Effizienz der Erledigung der Aufgaben gesteigert werden, da mehrere Personen die Aufträge schneller ausführen können als eine einzelne Person (Gräsel et al., 2006; Grosche et al., 2020). Ein konkretes Beispiel in der Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrperson und SHP könnte sein, dass die Klassenlehrperson das Unterrichtsmaterial für den Regelunterricht vorbereitet und die Schulische Heilpädagoginnen oder der Schulische Heilpädagoge ein differenzierendes Angebot für eine Kleingruppe bereitstellt und diese dann separat unterrichtet. Die Unterrichtsziele sind jedoch besprochen und für beide Gruppen dieselben (Grosche et al., 2020). Diese Form der Kooperation setzt ein gegenseitiges Vertrauen voraus. Die kooperierenden Personen müssen darauf zählen können, dass die Ausführung des Auftrags den Erwartungen entspricht (Gräsel et al., 2006; Grosche et al., 2020).

Bei der Kooperationsform *Kokonstruktion* geht es darum, dass «die Partner sich intensiv hinsichtlich einer Aufgabe austauschen und dabei ihr individuelles Wissen so aufeinander beziehen (kokonstruieren), dass sie dabei Wissen erwerben oder gemeinsame Aufgaben- oder Problemlösungen entwickeln» (Gräsel et al., 2006, S. 210-211). Gegensätzlich zum Austausch und der arbeitsteiligen Kooperation ist das gemeinsame Arbeiten an den Aufgaben Voraussetzung für die Kokonstruktion. Das bedeutet, dass die Autonomie der einzelnen Personen begrenzt ist. Kokonstruktion erfordert grosses Vertrauen. Die kooperierenden Personen müssen in der Lage sein, Fehler anzusprechen, Kritik zu äussern oder auch selbst Aussagen zu machen, welche Opposition hervorrufen können. Dadurch handelt es sich hierbei um eine «high cost» Form der Kooperation. Sie erfordert grossen Aufwand und es besteht das Risiko von sachlichen oder sozialen Konflikten.

2.1.1.2. Die Professionelle Lerngemeinschaft

Ein weiterer Ansatz der Systematisierung der Zusammenarbeit von Lehrpersonen stellt die professionelle Lerngemeinschaft dar. Bei diesem Ansatz gibt es fünf charakteristische Elemente: Geteilte Normen, Werte und pädagogische Ziele, Fokus auf das Lernen der Schülerinnen und Schülern, Deprivatisierung des Unterrichts, reflexiver Dialog sowie Zusammenarbeit (Köker, 2012).

Beim ersten Element *Geteilte Normen, Werte und pädagogische Ziele* geht es um eine Grundhaltung, welche die zusammenarbeitenden Lehrpersonen bei verschiedenen Aspekten wie den Blick auf die Schülerinnen und Schüler, Lehren und Lernen, die Rolle der Lehrkräfte, zwischenmenschliche Beziehungen und die Verpflichtung gegenüber dem Wohl der Gemeinschaft teilen sollten. Dieses Element gilt als das Wichtigste, da die anderen Elemente darauf aufbauen (ebd.).

Das Kriterium *Fokus auf das Lernen der Schülerinnen und Schülern* stellt die Kerncharakteristik der professionellen Lerngemeinschaft dar. Durch regelmässigen Austausch über den

Lernstand der Kinder und den Unterricht soll das Ziel der Entwicklung der Schülerinnen und Schüler erreicht werden.

Das dritte Element *Deprivatisierung des Unterrichts* zielt daraufhin, dass die Lehrpersonen durch gegenseitiges Feedback eine Einsicht in den eigenen Unterricht erhalten und diesen somit verbessern können. Dafür ist es notwendig, dass die Lehrpersonen ihren Unterricht für ihr Kollegium öffnen sowie ihre Überlegungen und Überzeugungen offenlegen. Dies kann durch Hospitationen geschehen, aber auch ein intensiver Austausch kann bereits einen Einblick gewähren (Köker, 2012).

Das Merkmal *reflexiver Dialog* spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Dabei sollen die Lehrpersonen durch einen regelmässigen Austausch eine Evaluation von sich selbst und der Institution durchführen mit dem Ziel, das Verständnis für Handlungen und daraus resultierende Konsequenzen zu erweitern.

Die *Zusammenarbeit* ist das fünfte und letzte Element der professionellen Lerngemeinschaft. Es lässt sich nicht eindeutig von den letzten beiden Merkmalen trennen. Bei der professionellen Lerngemeinschaft wird dann von Zusammenarbeit gesprochen, wenn die Lehrkräfte «pädagogische Strategien gemeinsam verfolgen, Entscheidungen über pädagogische Ziele gemeinsam fällen und Ideen über die Verbesserung von Lernprozessen aller Mitglieder einer Schulgemeinschaft entwickeln» (Köker, 2012, S. 33).

2.1.2. Gelingensbedingungen

Eine gute Zusammenarbeit kann nicht funktionieren, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen. Dafür braucht es gewisse Gelingensbedingungen.

2.1.2.1. Rahmenbedingungen der Kooperationsformen Austausch, arbeitsteilige Kooperation und Kokonstruktion

Grosche et al. (2020) beschreiben neben ihren Ausführungen zu den drei Kooperationsformen Austausch, arbeitsteilige Kooperation und Kokonstruktion auch Rahmenbedingungen zu diesen Formen. Einige Bedingungen beziehen sich hingegen nur auf die Kokonstruktion.

Die Merkmale, welche für alle Formen der Kooperation gelten, sind als strukturelle, schulkulturelle und individuelle Rahmenbedingungen klassifiziert. Bei den *strukturellen Rahmenbedingungen* sind beispielsweise die Räumlichkeiten gemeint, aber auch gemeinsame Arbeitszeiten. Unter *schulkulturellen Rahmenbedingungen* wird unter anderem ein begünstigendes Klima für Kooperation verstanden. Die *individuellen Rahmenbedingungen* bestehen aus verschiedenen Merkmalen: Sympathie und Respekt, Reflexionsfähigkeit, Autonomie sowie Einstellungen und Erfahrungen. Zusammenarbeit fällt leichter, wenn gegenseitige *Sympathie und Respekt* vorliegen. Für die kooperierenden Lehrpersonen ist es auch wichtig, dass sie

Soziale Vorbedingungen:

Bei dieser Komponente wird zwischen einem interpersonellen und mehreren intrapersonellen Faktoren unterschieden. Der interpersonelle Faktor ist die *Zielinterdependenz* der kooperierenden Personen. Gemeint ist, dass die Beteiligten «entweder über individuelle Ziele verfügen, deren Erreichung jedoch von anderen abhängt oder sogar gemeinsame Ziele haben» (Grosche et al., 2020, S. 469). Die Personen sind also voneinander abhängig und müssen dies auch anerkennen, damit von Kokonstruktion gesprochen werden kann (ebd.).

Bei den intrapersonellen Faktoren werden vier Vorbedingungen beschrieben: Vertrauen, Egalität, Reziprozität sowie die Bereitschaft zur Deprivatisierung des Unterrichts.

Vertrauen ist ein essenzieller Faktor bei einer engen Zusammenarbeit. Die kooperierenden Personen müssen davon ausgehen können, dass sie Anerkennung für ihr Denken und Handeln erhalten. «Vertrauen schafft die Grundlage dafür, eigene Unsicherheiten und Ängste zu benennen, tentative Handlungsvorschläge zu entwickeln sowie Fehler konstruktiv anzusprechen» (ebd., S. 470). Durch gegenseitiges Vertrauen und das daraus folgende Teilen von Gedanken können neue Methoden für den Unterricht besprochen, ausprobiert und weiterentwickelt werden (ebd.).

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die *Egalität*. Die zusammenarbeitenden Lehrkräfte müssen sich als gleichberechtigt ansehen und auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können. Es ist für die Zusammenarbeit hinderlich, wenn anstatt Egalität ein hierarchisches Denken vorhanden ist. Dies würde sich beispielsweise zeigen, wenn Lehrpersonen ihre eigenen Fähigkeiten höher einschätzen als die des Kollegiums (Grosche et al., 2020).

Beim Faktor *Reziprozität* geht es darum, dass kein Ungleichgewicht in der Zusammenarbeit vorliegt. Alle kooperierenden Personen sollen gleich viele Beiträge beisteuern und gleich bemüht sein. Es kann zwar vorkommen, dass der betriebene Aufwand der einzelnen Personen zeitweise unterschiedlich ist, im Grossen und Ganzen sollte sich aber auf längere Sicht gesehen ein Gleichgewicht einstellen, damit ein Geben und Nehmen entsteht (ebd.).

Der letzte intrapersonelle Faktor ist die *Deprivatisierung des Unterrichts*. Diese weist sich aus durch «die Bereitschaft die eigenen Arbeitsweisen offenzulegen und sich Unterstützung und Feedback einzuholen» (ebd., S. 471). Die Deprivatisierung ist ebenfalls ein wichtiges Merkmal von professionellen Lerngemeinschaften, welche in Kapitel 2.1.1.2. beschrieben wurden (Köker, 2012).

Kokonstruktive Handlungen:

Die kokonstruktiven Handlungen sind die zentralste Rahmenbedingung des Modells. Dabei geht es um die «Konkretisierung einer Innovation» (Grosche et al., 2020, S. 471) durch zyklisches Aushandeln und Reflektieren. Kokonstruktive Handlungen zeichnen sich durch Interdependenz, Intensivität, Langfristigkeit und Kontinuität aus und beziehen sich auf gemeinsam

ausgehandelte Ziele. Der Unterschied zwischen der Aushandlung von geteilten Zielen und interdependenten Zielen ist, dass die kooperierenden Lehrpersonen bei einer Aushandlung denselben Zielen für dieselbe Situation Bedeutsamkeit zuschreiben, anstatt Verknüpfungen zwischen unterschiedlichen Zielen herzustellen. Die gemeinsame Arbeit benötigt regelmäßige Reflexion, denn «die Unterbrechung der eigenen Routine und das kritische Hinterfragen von möglichen Handlungen sind ... zentraler Bestandteil kokonstruktiver Handlungen» (Grosche et al., 2020, S. 471). Durch gemeinsames Reflektieren können sich die Lehrpersonen weiterentwickeln (ebd.).

Proximale Ergebnisse:

Durch die Arbeit mit kokonstruktiver Kooperation zeigen sich zwei unmittelbare Ergebnisse. Als erstes Ergebnis erarbeiten die kooperierenden Lehrpersonen ein *gemeinsames Verständnis* der Innovation, welches sie am Anfang noch nicht hatten. Dies könnte daran liegen, dass sie sich eine «geteilte Wissensbasis» (Grosche et al., 2020, S. 472) aneignen. Durch gemeinsames Aushandeln entwickeln die Lehrpersonen ein gemeinsames Verständnis. Ausserdem empfinden die Lehrpersonen eine gemeinsame Verantwortlichkeit für alle Schülerinnen und Schüler. Die SHP fühlt sich also nicht nur verantwortlich für die Kinder mit Förderbedarf und die Klassenlehrperson fühlt sich nicht nur verantwortlich für die restlichen Kinder. Das gemeinsame Verständnis zeigt sich auch durch ein geändertes Rollenverständnis. Die Grenzen zwischen der Rolle der Klassenlehrperson und der SHP lösen sich auf und die Lehrpersonen nehmen eine Erweiterung ihrer Rolle wahr (Grosche et al., 2020).

Das zweite Ergebnis ist die *adaptive Implementation*. Innovation, welche durch Kokonstruktion erarbeitet wurde, weist mehr Konsistenz und Effektivität auf als bei den Kooperationsformen Austausch und Arbeitsteilung. Ziele sind häufig eher abstrakt und müssen daher an die konkrete Unterrichtssituation angepasst werden. Des Weiteren zeigt die Umsetzung einer Innovation mehr Konsistenz, wenn diese den Bedürfnissen entsprechend adaptiert werden kann (ebd.).

Distale Folgen:

Die kokonstruktive Kooperationsform wird als «high-cost» bezeichnet, da sie sehr viel Aufwand mit sich bringt. Bei einer kurzfristigen Betrachtung könnte die Kokonstruktion eine zeitliche und emotionale Belastung bedeuten. Längerfristig gesehen, wird die Kokonstruktion zu einer Entlastung, was den anfänglichen Aufwand ausgleicht. «Bei vielen Innovationen ... muss die belastende Anfangsphase motivational überwunden werden, damit die positiven langfristigen Wirkungen eintreten können» (Grosche et al., 2020, S. 473). Eine distale Folge ist beispielsweise Arbeitsentlastung. Des Weiteren wird durch kokonstruktive Zusammenarbeit der

Unterricht immer weiterentwickelt und optimiert, was auch eine Optimierung der Förderung der Schülerinnen und Schüler bedeutet (Grosche et al., 2020).

Zyklische Reflexion:

Die Reflexion bildet einen wichtigen Bestandteil der Kokonstruktion. Dadurch kann die eigene Unterrichtspraxis überdacht werden und eine Adaption oder Verbesserung angepasst an die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler vorgenommen werden. Durch die Reflexion sollen Erfolge und Misserfolge erkannt werden und die Rahmenbedingungen und Vorbedingungen sollten für die Weiterentwicklung des Kooperationsprozesses verändert werden.

2.1.2.2 Gelingensbedingungen für kooperative Aktivitäten

Maag Merki, Kunz, Werner und Luder (2010) haben bei einer qualitativ-quantitativen Erhebung zu professioneller Zusammenarbeit an Schulen im Kanton Zürich Lehrpersonen zu Gelingensbedingungen für Kooperation abgefragt. Dabei wurden die Ebenen Schule, Unterricht und integrative Förderung genauer betrachtet. In diesem Kapitel wird auf die Ergebnisse bezüglich integrativer Förderung näher eingegangen.

Ein Bereich beinhaltet die *organisatorischen Rahmenbedingungen und Ressourcen*. Ein wichtiger Aspekt dabei sind die Zeitressourcen. Für die Zusammenarbeit ist genügend Zeit notwendig, um die integrative Förderung zielführend einsetzen zu können. Hinzu kommt, dass institutionalisierte Kooperationsgefässe wichtig sind, um eine Erleichterung der Organisation zu erreichen. Diese verbindlichen Zeitfenster führen auch dazu, dass die Zusammenarbeit nicht nur ein Austausch ist, sondern der Unterricht gemeinsam vorbereitet wird. Aber auch die Verfügbarkeit von räumlichen Ressourcen erleichtert die Zusammenarbeit. Wenn mehrere Zimmer zur Verfügung stehen, ist die Durchführung von Unterricht mit verschiedenen Leistungsgruppen vereinfacht und die Schülerinnen und Schüler können ihren Bedürfnissen entsprechend gefördert werden (Maag Merki et al., 2010).

Ein weiterer Aspekt handelt von persönlichen Faktoren wie *Engagement*. Für die Kooperation werden die Bereitschaft und das Pflichtgefühl der Lehrpersonen, sich auf diese einzulassen, als essenziell erachtet (ebd.).

Auch der *empfundene Mehrwert* stellt einen zentralen Faktor dar. Lehrpersonen lassen sich lieber auf Kooperation ein, wenn sie einen Mehrwert wahrnehmen. Erkennbare Erfolge der Schülerinnen und Schüler durch die integrative Förderung motivieren die Lehrpersonen, die Zusammenarbeit weiterzuführen. Des Weiteren können die Lehrkräfte eine Weiterentwicklung der eigenen Professionalität wahrnehmen, weil durch die Zusammenarbeit ein Erfahrung- und Wissensaustausch stattfindet. Ein weiterer Mehrwert stellt die Entlastung durch die Kooperation dar. Dies kann zum einen durch Aufteilung der Arbeit und dadurch zu

Arbeitsentlastung geschehen. Zum anderen müssen aber auch Entscheidungen nicht allein gefällt werden, was zu einer Entlastung in der getragenen Verantwortung führt (Maag Merki, 2010).

Eine weitere Gelingensbedingung ist die *persönliche Passung* und eine *funktionale Kommunikation*. Für eine funktionierende Zusammenarbeit ist eine «Passung auf zwischenmenschlicher Ebene» (Maag Merki, 2010, S. 82) wesentlich. Das Absprechen von Vorgehensweisen durch offene Kommunikation bildet eine wichtige Voraussetzung für den gemeinsamen Unterricht (ebd.).

2.1.2.3. Wünsche seitens Lehrpersonen

Den Befragungen zu auftretenden Schwierigkeiten in Integrationsklassen (siehe Ausführungen in Kapitel 2.1.3) haben Haeberlin, Jenny-Fuchs und Moser Opitz (1992) auch Wünsche entnommen, die als Gelingensbedingungen für eine gute Zusammenarbeit gelten können.

Als Hauptvoraussetzung nennen sie die Bereitschaft der Lehrpersonen, sich für die Integration und Zusammenarbeit einzusetzen. Ebenfalls müssen Lehrpersonen mit Kreativität, Flexibilität und Offenheit mit der Situation umgehen können, denn «das neue Rollen- und Aufgabenverständnis verlangt von den kooperierenden Lehrpersonen, dass auf die Arbeitsweise und die Person des Partners im Schulzimmer Rücksicht genommen und dass selbst- und eigenbestimmtes Handeln gelegentlich eingeschränkt wird» (Haeberlin et al., 1992, S. 130). Im Integrationssetting muss der Unterricht immer abgesprochen werden. Dafür ist eine gute Kommunikation notwendig, welche «Fähigkeiten im persönlichen und im kommunikativen Bereich: Offenheit, Kritikfähigkeit, Toleranz» (ebd., S.130) erfordert. Wichtig ist auch, dass sich die kooperierenden Lehrpersonen als gleichberechtigt wahrnehmen. Dafür sollten die Lehrkräfte die gemeinsame Verantwortung tragen, wobei jedoch die Aufgaben und Verantwortlichkeiten den Stärken und Kompetenzen entsprechend eingeteilt werden (ebd.).

2.1.2.4. Weitere Grundsätze für die Zusammenarbeit

Auch Eberwein und Knauer (1994) haben sieben Grundsätze für die Zusammenarbeit in Integrationsklassen aufgestellt. Für den ersten Grundsatz sollten Lehrpersonen eine freiwillige Bereitschaft für die Kooperation zeigen und möglichst selbst entscheiden, in welchem Team sie arbeiten. Als ebenfalls wichtige Voraussetzung wird auch die vorgängige Kommunikation über Vorstellungen der gemeinsamen Arbeit und das Rollenverständnis genannt. Als weiterer Grundsatz gilt auch, dass offen über Unsicherheiten und Ängste kommuniziert wird, denn «bei Zusammenarbeit im Team werden die eigene Persönlichkeit, Stärken und Schwächen sowie die eigene berufliche Qualifikation dem anderen offenbar» (Eberwein & Knauer, 1994, S. 294).

Ferner handelt der vierte Grundsatz davon, dass die Bereitschaft zur Entwicklung eines anderen Selbst- und Aufgabenverständnisses gegeben sein muss. Für eine gute Zusammenarbeit müssen die Lehrpersonen offen, tolerant, kritikfähig und kompromissbereit sein. Beim nächsten Grundsatz geht es um die Notwendigkeit, ein gemeinsames Arbeitsverständnis festzulegen. Dies beinhaltet Vereinbarungen über Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten im Unterricht. Das Übereinkommen über wesentliche Ziele des Unterrichts, der Erziehung und der Lernorganisation gilt als weitere Norm der Zusammenarbeit. Als letzter Grundsatz soll wöchentlich eine Besprechung stattfinden. Darin soll nicht nur der Unterricht thematisiert werden, sondern auch Konflikte sollen aufgezeigt werden (Eberwein & Knauer, 1994).

2.1.2.5. Zusammenfassung

Dieses Kapitel hat aufgezeigt, dass für eine gelingende Zusammenarbeit verschiedene Bedingungen notwendig sind. Gewisse Bedingungen sind struktureller Natur, wie beispielsweise die Räumlichkeiten. Auf diese haben die kooperierenden Lehrpersonen kaum Einfluss. Ein häufig genannter Punkt ist die Bereitschaft, sich auf die Zusammenarbeit einzulassen, oder auch die Einstellung zu Zusammenarbeit. Die Kooperation kann nur funktionieren, wenn sich alle Lehrkräfte darauf einlassen. Diese Bereitschaft erfolgt auch eher, wenn die Lehrpersonen gegenseitige Sympathie und Respekt empfinden, was ebenfalls mehrmals als Gelingensbedingung genannt wurde. Auch die Wahrnehmung von Gleichberechtigung in der Zusammenarbeit ist förderlich und wurde mehrfach genannt. Ein weiterer essenzieller Punkt ist die offene Kommunikation. Dies zum einen über den Unterricht, die gemeinsamen Ziele und die Vorstellungen, aber zum anderen auch über Unsicherheiten. Dafür braucht es auch gegenseitiges Vertrauen.

2.1.3. Herausforderungen

2.1.3.1. Herausforderungen auf vier Ebenen

Um auftretende Probleme in der Zusammenarbeit in Integrationsklassen herauszufinden, haben Haerberlin, Jenny-Fuchs und Moser Opitz (1992) eine Befragung mit Sonderschullehrpersonen und Regellehrpersonen durchgeführt. Dafür haben die Autoren (ebd.) sich vorab theoriegeleitete Gedanken gemacht, in welchen Bereichen Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit auftreten können und diese mit vier Hauptkategorien dargestellt: die Persönlichkeitsebene, die Sachebene, die Beziehungsebene und die Organisationsebene. Für all diese Ebenen wurden mehrere Unterkategorien festgelegt, welche mit möglichen Problemen beschrieben sind. Die vier Ebenen haben die Autoren (ebd.) in Tabellen dargestellt. Diese Tabellen werden nun aufgezeigt und die Ergebnisse der Befragung erläutert.

Persönlichkeitsebene:

In der Persönlichkeitsebene geht es um die Ansprüche und Erwartungen, welche an die kooperierenden Lehrpersonen gestellt werden. Bei einer Zusammenarbeit werden die Fähigkeiten einer Person ständig durch andere Fachpersonen beobachtet, was als *Enthüllung der Rolle* bezeichnet wird. Auf dieser Ebene kommen die Lehrpersonen auch um eine *Enthüllung der Person* nicht herum, da bei der Zusammenarbeit unweigerlich auch Stimmungen, emotionale Reaktionen und persönliche Probleme zutage treten (Haeberlin et al., 1992).

PERSÖNLICHKEITSEBENE	
ENTHÜLLUNG DER ROLLE	ENTHÜLLUNG DER PERSON
Bei Zusammenarbeit werden die beruflichen Fähigkeiten der einzelnen bloßgestellt.	Lehrerinnen sind Einzelgängerinnen.
Wiederholt erlebte berufliche Mißerfolge verunsichern.	Interaktionen der Lehrer sind von ihren persönlichen Eigenschaften und von ihrem Temperament geprägt.
Lehrerinnen neigen dazu, das eigene Fach, die eigene Methode zu verabsolutieren.	Werte, Einstellungen usw. werden preisgegeben; dies macht verletzlich.
Angst, daß die Erfolgsideologie vom guten Lehrer in Frage gestellt wird.	Forderung an die Lehrpersonen, sich aufeinander einzulassen.
Generalistenerwartung an Regelschullehrerin.	Die gemeinsame Tätigkeit wird mit Angst- und Streßsituationen in der Lehrerausbildung verknüpft.
Erwartung an Regelschullehrer als väterlich Fordernder.	Lehrerinnen zeigen Tendenz des Beharrens, haben bei Neuem Angst vor Mehrarbeit.
Regelschullehrerin muß zulassen können, daß Sonderschullehrerin eigene Schwerpunkte einbringen kann.	Lehrer neigen dazu, Kritik abzulehnen.
Spezialistenerwartung an Sonderschullehrerin.	Integrationsgedanke stellt Regelschullehrerinnen in selektiv-segregativem Schulsystem in Frage.
Erwartung an Sonderschullehrerin als mütterlich Gebende.	
Sonderschullehrer muß eigene Schwerpunkte einbringen können.	

Abbildung 2: Persönlichkeitsebene (Haeberlin et al., 1992, S.88)

Bei der Befragung der Lehrpersonen wurden einige der Aussagen in der Tabelle bestätigt. Bei der Zusammenarbeit kann es zur Blossstellung der Fähigkeiten der Lehrpersonen kommen. Es wurde beispielsweise eine Äusserung gemacht, dass die Unsicherheit einer Person zu Spannungen führen kann. Des Weiteren halten sich die Lehrpersonen der Befragung vorwiegend für alleinige Entscheidungsträger. Ein weiterer Punkt ist, dass die Kooperation häufig von den persönlichen Eigenschaften der Beteiligten abhängt. Laut einer Aussage kommt es bei Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit aber nicht unbedingt auf die unterschiedlichen Werte

an, sondern auf die Art und Weise wie diese vertreten werden. Weiterhin ist es wichtig, dass gegenseitige Akzeptanz vorhanden ist, da sich die Lehrpersonen durch die Offenlegung ihrer Werte und Meinungen verletzbar machen. Es wurde ebenfalls genannt, dass sich aufeinander einzulassen schwierig sein kann. Dies auch aus dem Grund, weil Lehrpersonen an Bewährtem und Gewohnheiten festhalten. Zum Punkt der Ablehnung von Kritik wurden Erfahrungen genannt, dass ein schlechter Umgang mit Kritik zu Problemen führen kann (Haeberlin et al, 1992).

Sachebene:

Bei der Sachebene geht es um die Heterogenität der Personen, wobei sowohl die Lehrpersonen als auch die Kinder gemeint sind. Die Lehrpersonen bringen unter anderem verschiedene Charaktere und Werte mit sich, die es zusammenzubringen gilt. «Die Lehrpersonen ... müssen sich sowohl im normativ-didaktischen Bereich (Motive, Begründungen, Wertorientierungen, und Zielvorstellungen, die pädagogisches Handeln leiten) als auch im methodisch-didaktischen Bereich einigen (Haeberlin et al.,1992, S. 27). Durch die Heterogenität der Kinder in ihrem Lern- und Entwicklungsstand in derselben Klasse sind die Lehrpersonen ebenfalls gefordert, Differenzierung in Form von verschiedenen Lernzielen und Methoden anzubieten.

SACHEBENE	
HETEROGENITÄT DER PÄDAGOGEN	HETEROGENITÄT DER SCHÜLER
Das Lehrerkollegium ist willkürlich zusammengesetzt.	Heterogene Schülergruppen fordern einen differenzierenden Unterricht.
Unterschiedliche pädagogische Philosophien.	In Integrationsklassen sind die individuellen Schülerunterschiede größer als in Jahrgangsklassen.
Unterschiedliche Erziehungsstile und Erziehungsmaßnahmen.	
Keine gemeinsamen Ordnungen.	
Regelschullehrerin und Sonderschullehrerin haben unterschiedliche Werte und Normen.	
Regelschullehrer hat Erfahrung im Führen der Großgruppe	
Sonderschullehrerin hat Zusatzausbildung.	
Angst des Sonderschullehrers, die ganze Gruppe zu übernehmen.	
Sonderschullehrerin wird von Regelschullehrerin als weltfremd bezeichnet.	

Abbildung 3: Sachebene (Haeberlin et al., 1992, S.89)

Auch auf dieser Ebene führte die Befragung der Lehrpersonen zu einer Bestätigung einiger der vorab überlegten Probleme. Sie haben erwähnt, dass sie Mühe damit haben, wenn die Mitarbeitenden andere pädagogische Grundauffassungen, Normen und Werte aufweisen. Es wurde ebenfalls erwähnt, dass die Zusatzausbildung der Sonderschullehrpersonen zu Konflikten in der Zusammenarbeit führen kann, weil die Kinder und ihre Schwierigkeiten mit anderen Sichtweisen betrachtet werden. Ein weiterer Konfliktpunkt können verschiedene Erziehungsstile und -massnahmen darstellen. In der Befragung wurde gesagt, dass unterschiedliche Führungsstile die Zusammenarbeit erschweren würden. Hingegen gibt es aber auch die Meinung, dass verschiedene Erziehungsstile keine Probleme verursachen. Zum Punkt der Weltfremdheit der Sonderschullehrpersonen meinte eine Regellehrperson, dass die Sonderschullehrperson den Anschluss an die Realität verliere. Sie meint, dass die Sonderschullehrperson kleine Dinge für Erfolge hielte, welche für die Regellehrperson selbstverständlich sind. Dies könnte wiederum mit den verschiedenen Philosophien der Lehrpersonen zu tun haben und zu Konflikten führen. Bei heterogenen Klassen ist ein differenzierender Unterricht unabdingbar. Dies verlangt eine Einigung zwischen den Lehrpersonen, was bei verschiedenen Ansichten wiederum zu Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit führen kann (Haeberlin et al., 1992).

Beziehungsebene:

Bei der Kategorie Beziehungsebene können auftretende Schwierigkeiten in zwei Unterkategorien eingeteilt werden. Bei der *Teilung der Autonomie* geht es darum, «welche Rollen- und Aufgabenstruktur sich das Team gibt und wer was und wieviel zu sagen hat» (Haeberlin et al., 2019, S. 27). Die *Teilung der Satisfaktionen* bedeutet eine «Veränderung der Befriedigung und der emotionalen Belohnung. Die Lehrpersonen müssen sich 'die Gunst' der Kinder teilen» (Haeberlin et al., 2019, S. 27), was zu einer Rivalität führen könnte.

BEZIEHUNGSEBENE	
TEILUNG DER AUTONOMIE	TEILUNG VON SATISFACTIONEN
Mangel an Solidarität und Kollegialität innerhalb der Lehrerschaft.	Lehrerinnen sind unsicher bezüglich des Wertes ihrer Leistung.
Das Prinzip der Kollegialität garantiert die vorausgesetzte Gleichheit; in Konkurrenzsituationen wird diese gefährdet.	Leistung und Anteil der einzelnen sind nicht klar ersichtlich.
Unterrichtssituation ändert sich für beide Lehrpersonen.	Befriedigung und emotionale Belohnungen müssen geteilt werden.
Vertrauen kann unter Kollegen und Kolleginnen oft nicht aufgebaut werden.	Im Schulzimmer sind zwei Ansprechpersonen.
Sonderschullehrer bezweifelt die eigenen Kompetenzen, weil Regelschullehrerin auch allein unterrichten kann.	Neidgefühle beim Sonderschullehrer, weil er auch gerne eine eigene Klasse hätte.
Beratungsaufgabe wird vom Sonderschullehrer häufig nonreflexiv wahrgenommen.	Neidgefühle bei der Regelschullehrerin, weil Sonderschullehrerin mehr Affektivität zulassen kann.
Sonderschullehrerin muß die eigene Tätigkeit derjenigen des Regelschullehrers anpassen.	

Abbildung 4: Beziehungsebene (Haeberlin et al., 1992, S.90)

Bei der Auswertung der Befragung liessen sich auch Bestätigungen auf dieser Ebene feststellen. Mangel an Solidarität und Kollegialität könnte zu Schwierigkeiten führen. Eine Lehrperson äusserte sich diesbezüglich, dass Kolleginnen und Kollegen Bedenken über die Arbeitsweise einer Lehrperson äussern, dies aber nicht mit der betreffenden Person besprechen würden. Auch das Fehlen von Vertrautheit und Offenheit kann die Zusammenarbeit erschweren. Ebenfalls bestätigt wurde, dass Lehrpersonen sich unsicher über den Wert ihrer Arbeit sind, weil es ihnen an Bestätigung fehlt. Es wurden auch gewisse Neidgefühle seitens der Regellehrpersonen gegenüber den Sonderschullehrpersonen angesprochen, weil die Kinder beispielsweise dem Anschein nach lieber bei der Sonderschullehrperson Unterricht haben (Haeberlin et al., 1992).

Organisationsebene:

Fünf verschiedene Faktoren können auf der Organisationsebene Schwierigkeiten bereiten. Ein Faktor ist die *Arbeitszeit*. Für die Zusammenarbeit sind mehrere Stunden ausserhalb der Unterrichtszeit für Gespräche notwendig. Die Zusammenarbeit bringt auch neue Aufgabenfelder und Anforderungen und somit eine Veränderung des *beruflichen Status* mit sich. Kooperation kann auch durch die *Teamgrösse* schwierig sein, da zu einem Team alle in einer Klasse arbeitenden Lehrpersonen dazugehören, wenn auch möglicherweise nur mit einem sehr kleinen Pensum. Dies erschwert die gemeinsame Arbeit, da nicht alle immer zugegen sind. Ein

weiterer Faktor ist die *sonderpädagogische Beratung*. Dabei geht es um Beratungsthemen wie die Förderung der Kinder oder wie viele Lektionen die SHP in der Klasse zugegen ist. Aber auch Beratung zu Zusammenarbeit und die Arbeitssituation ist darin enthalten. Der letzte Faktor *Administration* beschreibt die Tatsache, dass sich jede Schulklasse in einem Schulsystem befindet, welche unter den Bestimmungen einer Behörde stehen. Ebendiese kann ebenfalls einen Einfluss auf die Zusammenarbeit haben.

ORGANISATIONSEBENE				
ARBEITSZEIT	BERUFLICHER STATUS	TEAMGRÖSSE	SONDERPÄD. BERATUNG UND FORTBILDUNG	ADMINISTRATION
Lehrer haben wenig Zeit, um das gemeinsame Gespräch zu suchen.	Lehrpersonen werden als Einzelpersonen für das Unterrichtsgeschehen verantwortlich gemacht.	An einer Klasse arbeiten oft viele Lehrer, die kaum gleichzeitig im Schulhaus sind.	Kooperation steht und fällt mit der Initiative einzelner.	Lehrer haben kaum Möglichkeiten, sich zurückzuziehen.
Die Lehrerkonferenz ist für organisatorische Themen reserviert.	Lehrer stehen in einer vertikalen, hierarchischen Struktur.	Kontakt zu anderen Fachlehrkräften erschwert für Sonderschullehrer die Zusammenarbeit.	Lehrerinnen werden im Hinblick auf die Lösung von Beziehungsproblemen nicht ausgebildet.	Innerhalb des Schulsystems sind horizontale Beziehungen wie Kommunikation, Hospitation und Kooperation wenig entwickelt.
Zusammenarbeit geschieht für Regelschullehrerin oft in der Freizeit.	Sonderschullehrerin hat Zusatzausbildung erworben.		Fehlende Beratung kann sich negativ auf Zusammenarbeit auswirken.	Sonderschullehrer muß Kontakte zu vielen Personen/ Stellen pflegen.
	Sonderschullehrer bezieht mehr Lohn als Regelschullehrerin.		Gemeinsame Fortbildungs- und Beratungsmöglichkeiten können die Zusammenarbeit positiv beeinflussen.	Lehrerinnen haben zweifache Aufgabe von Unterricht und Teamarbeit.
				Integration und damit verbunden Kooperation stehen in einem sozialpolitischen Kontext.

Abbildung 5: Organisationsebene (Haeberlin et al., 1992, S.91)

Auch auf der letzten Ebene ergaben die Interviews Bestätigungen zu den Vorüberlegungen. Vielen Lehrpersonen fehlt es an Zeit, um gemeinsame Besprechungen durchzuführen. Des Weiteren finden diese Gespräche auch häufig in der Freizeit statt, was als belastend angesehen wird. Es wurde ebenfalls bestätigt, dass die Initiative einzelner Personen für das Gelingen der Kooperation wichtig ist. Die Sonderschullehrpersonen stehen in Kontakt mit vielen Personen und Fachstellen. Vor allem im Zusammenhang mit dem Zeitmangel kann dies zu Schwierigkeiten führen, eine gute Zusammenarbeit aufzubauen. Zusätzlich zu den überlegten

Problemen wurde noch genannt, dass organisatorische Absprachen zu Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit führen können, beispielsweise bei Einschränkungen im Stundenplan (Haeberlin et al., 1992).

2.1.3.2. Zusammenfassung und Bezug zu den Gelingensbedingungen

Dieses Kapitel hat aufgezeigt, dass sich die Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen befinden. Bei der Persönlichkeitsebene und der Sachebene werden die Einstellungen, Werte, Unsicherheiten und Kritikfähigkeit thematisiert. Um diese Herausforderungen anzugehen ist es wichtig, dass die kooperierenden Lehrpersonen offen miteinander kommunizieren. Durch Offenlegung der eigenen Werte und Vorstellungen könnten gemeinsame Werte und Vorstellungen hervortreten, auf denen aufgebaut werden kann. Bei auseinandergelassenen Meinungen könnte durch offene Kommunikation eine Einigung entstehen. Bei der Beziehungsebene wird fehlende Kollegialität und Vertrautheit zum Thema. Bei den Gelingensbedingungen wurde aufgezeigt, dass gegenseitiges Vertrauen wichtig ist für die Zusammenarbeit. Dies muss aber zuerst aufgebaut werden. Dafür ist wiederum eine gute Kommunikation notwendig. Bei der Organisationsebene wurde vor allem die Zeit als herausfordernder Faktor genannt. Zeitmangel kann nicht einfach so geändert werden. Jedoch kann die Einstellung zu Zusammenarbeit und dem Zeitaufwand beeinflussen, ob es als Belastung wahrgenommen wird. Wenn eine positive Einstellung zu Zusammenarbeit und der gemeinsamen Arbeit vorhanden ist, wird der Zeitaufwand weniger belastend wahrgenommen.

Bei den Gelingensbedingungen treten vor allem die Einstellung und Bereitschaft zu Zusammenarbeit, eine gute Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen hervor. Bei der Betrachtung der Herausforderungen zeigt sich auch, dass viele Schwierigkeiten gelöst oder zumindest gemindert werden können, wenn an diesen Punkten gearbeitet wird.

2.1.4. Settings

«Coteaching rekuriert auf die unterschiedliche Expertise der Regel- und Förderschullehrkräfte und bedeutet, dass zwei oder mehrere Personen als Lehrkräfte für die konkrete Planung, Durchführung und Reflexion des jeweiligen Unterrichts gemeinsam verantwortlich sind» (Gutthörlin et al., 2019, S. 56). Im Unterricht müssen Unterrichtsaktivitäten angepasst werden können und der Einsatz der Kompetenzen der Lehrpersonen soll sich am Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler orientieren. Ebenfalls wichtig ist, dass das Führen des Unterrichts, Unterstützung und Beobachtungen in einem angemessenen Verhältnis eingesetzt werden. Daher ist es sinnvoll, wenn bei der Zusammenarbeit von mehreren Lehrpersonen verschiedene Formen der Unterrichtsdurchführung eingesetzt werden. Die Autoren (ebd.) beschreiben verschiedene Formen des Coteachings:

- One teach, one observe
- One teach, one drift / one assist
- Parallel teaching
- Station teaching
- Alternative teaching
- Remedial teaching
- Supplemental teaching
- Teamteaching

Diese Formen werden nun näher erläutert.

One teach, one observe:

Diese Form ist recht gebräuchlich. Wie der Name bereits aussagt, trägt eine Lehrperson die Verantwortung im Unterricht und die zweite Lehrperson beobachtet das Geschehen. Die Beobachtungen können dabei offen sein oder systematisch-strukturiert verschiedene Aspekte des Unterrichts im Fokus haben, wie beispielsweise bestimmte Schülerinnen und Schüler oder auch die unterrichtende Lehrperson (Guthöhrlein et al., 2019).

One teach, one drift / one assist:

Auch bei dieser Form der Unterrichtsdurchführung hat eine Lehrperson die Hauptverantwortung. Die andere Lehrperson unterstützt die Kinder individuell oder steuert das Verhalten der Schülerinnen und Schüler (ebd.).

Bei diesen beiden Formen ist relativ wenig Planung erforderlich, wodurch sie sich für den Einstieg ins Coteaching eignen. Jedoch werden die Kompetenzen der beobachtenden oder unterstützenden Lehrperson nur ansatzweise genutzt (ebd.).

Parallel teaching:

Im Gegensatz zu den ersten beiden Varianten unterrichten bei dieser beide Lehrpersonen. Für den Unterricht wird die Klasse in zwei Gruppen geteilt, welche jeweils von einer der Lehrpersonen zu demselben Unterrichtsinhalt unterrichtet werden. Der Vorteil dabei ist, dass sich die Schülerinnen mehr einbringen können, Möglichkeit zum Klären von Fragen besteht und der Unterrichtsstoff sogar womöglich intensiver durchgearbeitet werden kann. Bei dieser Form der Unterrichtsdurchführung ist es wichtig, dass sich die Lehrpersonen über die Gruppeneinteilung absprechen (ebd.).

Station teaching:

Auch in dieser Form tragen wiederum beide Lehrpersonen die Unterrichtsverantwortung. Dabei betreuen die Lehrpersonen verschiedene Bereiche des Inhalts, welche Stationen darstellen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Lehrpersonen eine Station gemeinsam betreuen. Dabei ist es sinnvoll, den Lehrpersonen ihren Kompetenzen entsprechend Stationen zuzuteilen. Die Schülerinnen und Schüler gehen in Gruppen von Station zu Station. Wie auch bei der vorherigen Form bieten die kleineren Gruppen den Kindern die Gelegenheit, sich mehr einzubringen und Fragen zu stellen. Bei diesem Setting ist eine sorgfältige Planung und Absprache zur Nutzung des verfügbaren Raums und des Stationswechsels notwendig (Guthöhrlein et al., 2019).

Alternative teaching:

Diese Form beinhaltet ebenfalls das Einteilen der Klasse in Gruppen, wobei jedoch der grösste Teil der Klasse bei der einen Lehrperson bleibt und nur eine kleine Gruppe mit der zweiten Lehrkraft arbeitet (ebd.).

Remedial teaching:

Genau wie bei den vorigen drei Formen unterrichten beide Lehrpersonen Gruppen. Dafür werden in diesem Setting die Schülerinnen und Schüler niveaudifferenziert eingeteilt (ebd.).

Supplemental teaching:

Bei dieser Form des Coteachings übernimmt eine Lehrperson die Führung des Unterrichts, während die andere Lehrperson zusätzliches Hilfsmaterial und differenzierte Unterstützung anbietet. So kann der Lerninhalt für eine Gruppe abstrakt übermittelt werden und die andere Gruppe arbeitet auf einer anschaulichen oder handelnden Ebene. Diese Form eignet sich besonders gut, um auf die verschiedenen Bedürfnisse der Kinder einzugehen, vor allem was den Förderbedarf anbelangt. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass nicht immer dieselben Schülerinnen und Schüler diese zusätzliche Förderung erhalten, da sie dadurch vom Rest der Klasse ausgesondert werden (ebd.).

Teamteaching:

Beim Teamteaching planen die Lehrpersonen den Unterricht gemeinsam und führen diesen auch gleichberechtigt und abwechselnd mit der gesamten Klasse durch. Bei dieser Unterrichtsform können die jeweiligen Kompetenzen der Lehrpersonen ideal eingesetzt werden. Eine sorgfältige Planung, gegenseitige Wertschätzung, Respekt, Vertrauen und Flexibilität sind dabei sehr wichtig. Von allen beschriebenen Formen des Coteachings ist das Teamteaching das anspruchsvollste (ebd.).

Guthöhrlein, Laubenstein und Lindmeier (2019) haben eine Grafik erstellt, um die verschiedenen Formen des Coteachings darzustellen. Die Abbildung zeigt das Wesentliche der verschiedenen Formen auf. Ausserdem kann der Grafik entnommen werden, welche Formen häufig anzutreffen sind und welche eher anspruchsvolle Formen des Coteachings sind.

Abbildung 6: Grafik zu den Formen des Coteachings (Guthöhrlein et al., 2019, S. 63)

Diese verschiedenen Coteachingformen benötigen auch verschiedene Herangehensweisen bezüglich der Kooperationsform. Bei der Form «One teach, one observe» kommt der Austausch zum Zug. Nach der Unterrichtseinheit tauschen sich die Lehrpersonen über die Schülerinnen und Schüler, den Unterricht oder die Handlungen der unterrichtenden Lehrperson aus, wobei vor allem die beobachtende Lehrperson Auskunft gibt. Die Formen «One teach, one drift / one assist», «Alternative teaching», «Remedial teaching» und «Supplemental teaching» können der Kooperationsform arbeitsteilige Kooperation zugeteilt werden. Die Lehrpersonen haben bei diesen Formen ein gemeinsames Unterrichtsziel, jedoch haben sie unterschiedliche Aufgaben und Vorbereitung auf den Unterricht. Beim «Station teaching» kann sowohl eine Zuteilung zur arbeitsteiligen Kooperation als auch zu Kokonstruktion vorgenommen werden. Dies hängt davon ab, wie sehr die Unterrichtsdurchführung gemeinsam besprochen wird und ob eine Station von zwei Lehrpersonen betreut wird. Wenn nur das gemeinsame Unterrichtsziel besprochen wird, die Durchführung aber von den Lehrpersonen eigenverantwortlich geplant wird, handelt es sich um arbeitsteilige Kooperation. Sobald sich zwei Lehrpersonen aber gemeinsam um eine Station kümmern, ist ein genauerer Austausch notwendig, was zur Kooperationsform Kokonstruktion passt. Die Settings «Parallel teaching» und

«Teamteaching» können der kokonstruktiven Kooperation zugeordnet werden. Bei beiden Formen ist eine gemeinsame Planung unabdingbar, da derselbe Unterrichtsinhalt vermittelt wird. Der Unterschied dabei ist, dass beim «Parallel teaching» der Unterricht in zwei Räumen durchgeführt wird und beim «Teamteaching» die Lehrpersonen gemeinsam unterrichten.

2.1.5. Kooperation aus der Sicht der Schülerinnen und Schülern

Ein Ziel der Zusammenarbeit sollte es sein, guten Unterricht für die Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. Wenn die Kooperation zwischen Lehrpersonen betrachtet wird, wird meist die Perspektive der Lehrkräfte beachtet. Es sind aber immerhin auch die Kinder, welche diese Zusammenarbeit miterleben.

Arndt und Gieschen (2013) fassen verschiedene Studien zusammen, welche sich mit der Sichtweise der Kinder zur Kooperation von Lehrpersonen beschäftigt haben. Diese haben aufgezeigt, dass die Kinder Coteaching gutheissen. Die Befragungen haben ergeben, dass die Schülerinnen und Schüler durch die Zusammenarbeit der Lehrpersonen im gemeinsamen Unterricht einen Entwicklungsschritt in den Bereichen Selbstvertrauen, Lernen und Verhalten erreicht haben.

Die Kinder äusserten sich ebenso dazu, dass sie mehr Unterstützung durch die Lehrpersonen erfahren, weil sich die Klassenlehrperson nicht immer auf alle Kinder konzentrieren muss, da sie dabei Unterstützung erhält. Die SHP wird von den Schülerinnen und Schülern also auch als entlastend beschrieben. Auch haben die Kinder vermehrt Gelegenheit, Fragen zu stellen, was zu einem vertiefteren Verständnis des Unterrichtsinhalts führt (Arndt & Gieschen, 2013). Des Weiteren wird positiv erwähnt, dass durch die zusätzlich anwesende Lehrperson mehr individuelle Unterstützung und Leistungsdifferenzierung möglich ist. Die Kinder sehen es als Vorteil, dass einzelne Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten zusätzlich durch eine Lehrperson unterstützt werden und eine zusätzliche Erklärung des Unterrichtsinhalts erhalten, während der Rest der Klasse weiterarbeitet und von der anderen Lehrperson betreut wird (ebd.).

Ein weiterer genannter Punkt ist eine Änderung der Ruhe im Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler nehmen den Unterricht ruhiger wahr, wenn zwei Lehrpersonen anwesend sind. Sie meinen, dass die zwei Lehrkräfte alles im Griff haben und es sofort merken, wenn die Kinder miteinander quatschen. Als ein weiterer Grund für die Ruhe wurde auch genannt, dass eine Gruppe mit einer Lehrperson die Klasse verlässt, um in einem anderen Raum zu arbeiten (ebd.).

2.2. Das Beobachtungsinstrument «CLASS»

2.2.1. Beschreibung des Instruments «CLASS»

Entwicklungstheorien und Forschungen weisen darauf hin, dass Interaktionen zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern vorrangig für die Entwicklung und das Lernen der Kinder sind. Das Beobachtungsinstrument «CLASS» dient dazu, eine Einschätzung der Qualität von Unterrichtsinteraktionen zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern zu erhalten. Daher stützen sich die Dimensionen von «CLASS» auf die Qualität der sozialen und unterrichtlichen Interaktionen der Lehrpersonen mit den Kindern. Bei «CLASS» stehen Unterrichtsmaterialien und der Lehrplan im Hintergrund. Es wird fokussiert, was mit den vorhandenen Materialien im Unterricht gemacht wird (Pianta, Hamre & Mintz, 2012; Pianta, La Paro & Hamre, 2016).

Es wurden dafür verschiedene Beobachtungsbogen angepasst an die Schulstufen entwickelt. In dieser Arbeit wird auf «CLASS» für Kindergarten/Unterstufe (Pianta et al., 2016) und für die Mittelstufe (Pianta et al., 2012) eingegangen.

2.2.2. Die Domänen und Dimensionen von «CLASS»

Um die Qualität im Klassenzimmer zu definieren und einzuschätzen, werden die Interaktionen zwischen Lehrpersonen und Kindern in drei Domänen unterteilt: Emotionale Unterstützung, Klassenmanagement und Lernunterstützung. Diese Domänen werden wiederum durch verschiedene Dimensionen definiert, welche durch Indikatoren und die dazugehörigen Verhaltensmarker näher beschrieben werden (Pianta et al., 2012, 2016). In den folgenden Unterkapiteln wird näher auf die Domänen eingegangen. Für einen überschaubaren Überblick werden sie in Tabellen dargestellt. Da die Verhaltensmarker zu den Indikatoren sehr umfangreich sind, werden nur einige als Beispiele aufgeführt. Zwischen «CLASS» für Kindergarten/Unterstufe und Mittelstufe gibt es teilweise kleine Unterschiede. Daher werden die Stufen jeweils in eigenen Tabellen dargestellt. In den Tabellen wird auf die Ausschreibung von den Begriffen «Lehrperson» und «Schülerinnen und Schüler» meist verzichtet, stattdessen werden die Kürzel «LP» und «SuS» verwendet.

2.2.2.1. Emotionale Unterstützung

Wie Schülerinnen und Schüler sozial und emotional im Klassenzimmer auftreten kann als Indikator für ihren Schulerfolg anerkannt werden. Die Fähigkeit der Lehrpersonen, soziales und emotionales Verhalten im Klassenzimmer zu unterstützen, ist zentral. Eine gute Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schülern führt dazu, dass Kinder positive Schulleistungen, höhere Motivation und positive Verhaltensweisen aufzeigen (Pianta et al., 2012,

2016). Kinder mit Risikobedingungen bezüglich Schulversagen können ähnliche Resultate wie Kinder mit geringen Risikobedingungen erreichen, wenn sie hohe emotionale Unterstützung durch die Lehrperson erfahren (Hamre & Pianta, 2005).

Diese Domäne wird in der Mittelstufe in drei Dimensionen geteilt: Positives Klima, Sensitivität der Lehrperson und Berücksichtigung der Perspektive der Schülerinnen und Schüler. Bei der ersten Dimension geht es um die emotionale Verbindung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern sowie um Interaktionen der Kinder untereinander. Bei der zweiten Dimension steht die Empfänglichkeit der Lehrperson bezüglich akademischer, sozialer und emotionaler Bedürfnisse im Vordergrund. Die letzte Dimension fokussiert die Berücksichtigung seitens der Lehrperson, dass die Schülerinnen und Schüler das Bedürfnis nach Autonomie, Wertschätzung ihrer Meinung und bedeutsame Interaktion mit den Peers haben (Pianta et al, 2012).

Tabelle 1: Emotionale Unterstützung – Mittelstufe (Pianta et al., 2012)

Domäne Emotionale Unterstützung		
Dimension	Indikatoren	Verhaltensmarker
Positives Klima	<ul style="list-style-type: none"> - Beziehungen - Positiver Affekt - Positive Kommunikation - Respekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Physische Nähe - Lachen - Positive Kommentare - Respektvolle Sprache
Sensitivität der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> - Bewusstsein - Ansprechbarkeit bei Bedürfnissen - Wirksamkeit beim Ansprechen von Problemen - Wohlbefinden der SuS 	<ul style="list-style-type: none"> - Bei SuS nachfragen - Individuelle Unterstützung - Probleme sind gelöst - Die SuS suchen Unterstützung
Berücksichtigung der Perspektive der SuS	<ul style="list-style-type: none"> - Flexibilität und Miteinbeziehen der SuS - Lebensweltbezug - Unterstützung bei Autonomie - Bedeutsame Interaktionen der SuS 	<ul style="list-style-type: none"> - LP zeigt Flexibilität - Unterricht mit Lebenswelt verbinden - Wahlmöglichkeit - Gruppenarbeiten

Die Dimensionen der Domäne im Kindergarten und der Unterstufe sind dieselben wie bei der Mittelstufe, werden jedoch noch durch eine weitere ergänzt: Negatives Klima. Diese Dimension geht auf die Negativität im Klassenzimmer ein, zum Beispiel ob Wut, Feindseligkeit oder Aggression von Lehrpersonen oder Schülerinnen und Schülern gezeigt wird. Inhaltlich können die Dimensionen «Positives Klima» und «Sensitivität der Lehrperson» mit denen der

Mittelstufe verglichen werden. Die Dimension «Berücksichtigung der Perspektive der Schülerinnen und Schüler ist jedoch mehr an die Stufe angepasst. Im Gegensatz zur Mittelstufe geht es beim Kindergarten und der Unterstufe weniger um die Autonomie und Meinung der Kinder, sondern um deren Interessen, Motivation und Betrachtungsweise. Des Weiteren gibt es kleine Unterschiede bei den Indikatoren und Verhaltensmarkern (Pianta et al., 2016).

Tabelle 2: Emotionale Unterstützung – Kindergarten / Unterstufe (Pianta et al., 2016)

Domäne Emotionale Unterstützung		
Dimension	Indikatoren	Verhaltensmarker
Positives Klima	<ul style="list-style-type: none"> - Beziehungen - Positiver Affekt - Positive Kommunikation - Respekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Physische Nähe - Lachen - Positive Kommentare - Respektvolle Sprache
Negatives Klima	<ul style="list-style-type: none"> - Negativer Affekt - Strafkontrolle - Sarkasmus / Respektlosigkeit - Starke Negativität 	<ul style="list-style-type: none"> - Wut - Geschrei, Drohungen - Erniedrigung - Mobbing
Sensitivität der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> - Bewusstsein - Ansprechbarkeit - Ansprechen von Problemen - Wohlbefinden der SuS 	<ul style="list-style-type: none"> - Probleme voraussehen - Individuelle Unterstützung - Hilfe beim Problemlösen - Die SuS suchen Unterstützung
Berücksichtigung der Perspektive der SuS	<ul style="list-style-type: none"> - Flexibilität und Miteinbeziehen der SuS - Unterstützung bei Autonomie - Äusserungen der SuS - Einschränkung der Bewegung 	<ul style="list-style-type: none"> - LP zeigt Flexibilität - Wahlmöglichkeit - Ermutigung von Äusserungen seitens der SuS - Bewegung ist erlaubt

2.2.2.2. Klassenmanagement

Die Fähigkeit der Lehrperson, das Verhalten, die Zeit und die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer zu organisieren und zu steuern, steht bei dieser Domäne im Vordergrund. Wenn die Kinder sich gut benehmen, durchgehend etwas zu tun haben und Interesse sowie Vertiefung in den Lernauftrag aufweisen, können die besten Lernmöglichkeiten geschaffen werden (Pianta et al., 2012, 2016).

Auch diese Domäne wird in drei Dimensionen beschrieben, wobei sich die dritten Dimensionen der verschiedenen Stufen voneinander unterscheiden. Für die Mittelstufe lauten die Dimensionen: Verhaltensmanagement, Produktivität und Negatives Klima. Die erste Dimension geht

darauf ein, wie gut es der Lehrperson gelingt, positives Verhalten anzuregen sowie Fehlverhalten zu überwachen, zu verhindern und umzuleiten. Bei der zweiten Dimension wird beobachtet, wie Routinen eingehalten werden und ob die Lehrperson Aktivitäten und Anweisungen so einsetzt, dass möglichst viel Zeit den Lernaktivitäten gewidmet werden kann. Bei der letzten Dimension liegt der Fokus auf der Negativität im Unterricht, welche sich zum Beispiel durch Wut, Feindseligkeit, Aggression oder Respektlosigkeit der Lehrperson oder der Schülerinnen und Schüler zeigt (Pianta et al, 2012).

Tabelle 3: Klassenmanagement – Mittelstufe (Pianta et al., 2012)

Domäne Klassenmanagement		
Dimension	Indikatoren	Verhaltensmarker
Verhaltensmanagement	<ul style="list-style-type: none"> - Klare Erwartungen - Proaktiv - Umlenkung von Fehlverhalten - Verhalten der SuS 	<ul style="list-style-type: none"> - Explizit und konsistent - Überwachung und Voraussehen - Subtile Hinweise zur Umlenkung, wenig Zeitverlust - Verhalten entspricht den Erwartungen
Produktivität	<ul style="list-style-type: none"> - Maximierte Lernzeit - Strukturen - Übergänge - Vorbereitung 	<ul style="list-style-type: none"> - Wenig Unterbrechung - Klare Instruktionen - Wenig Zeitverlust - Material liegt bereit
Negatives Klima	<ul style="list-style-type: none"> - Negativer Affekt - Strafkontrolle - Respektlosigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Reizbarkeit, Wut - Geschrei, Drohungen - Erniedrigung, abfällige Sprache

Für Kindergarten und Unterstufe hingegen lautet die dritte Dimension «Lernunterstützungsformate», wobei es darum geht, Aktivitäten zu ermöglichen und interessantes Material zur Verfügung zu stellen, damit die Schülerinnen und Schüler gespannt bei der Sache sind und viele Lernmöglichkeiten vorhanden sind. Bei denselben Dimensionen wie bei der Mittelstufe sind wiederum die Indikatoren und Verhaltensmarker teilweise leicht angepasst.

Tabelle 4: Klassenmanagement – Kindergarten / Unterstufe (Pianta et al., 2016)

Domäne Klassenmanagement		
Dimension	Indikatoren	Verhaltensmarker
Verhaltensmanagement	<ul style="list-style-type: none"> - Klare Erwartungen - Proaktiv - Umlenkung von Fehlverhalten - Verhalten der SuS 	<ul style="list-style-type: none"> - Regelklarheit, Konsistenz - Geschehen überwachen / voraussehen - Subtile Hinweise zur Umlenkung, Positives hervorheben - Regelbefolgung
Produktivität	<ul style="list-style-type: none"> - Maximierte Lernzeit - Strukturen - Übergänge - Vorbereitung 	<ul style="list-style-type: none"> - Wenig Unterbrechung - Klare Instruktionen - Kurze Übergänge - Material liegt bereit
Lernformate	<ul style="list-style-type: none"> - Effektive Förderung - Methoden- und Materialvielfalt - Interesse der SuS - Klarheit des Lerninhalts 	<ul style="list-style-type: none"> - LP und SuS sind involviert - Auditives und visuelles Lernen, Bewegungsmöglichkeiten - Aktive Partizipation - LP weist auf Lerninhalt hin

2.2.2.3. Lernunterstützung

Schülerinnen und Schüler sollen nicht nur Fakten lernen, sondern es ist wichtig, dass sie sich brauchbares Wissen aneignen. Dazu gehört das Wissen, wie Fakten vernetzt, gegliedert und voneinander abhängig sind (Pianta et al., 2012, 2016). Wie auch bei der Domäne «Emotionale Unterstützung» ist es für Kinder mit Risikobedingungen bezüglich Schulversagen möglich, ähnliche Resultate wie Kinder mit niedrigen Risikobedingungen zu erzielen, wenn sie eine gute Lernunterstützung durch die Lehrpersonen erfahren (Hamre & Pianta, 2005).

Bei dieser Domäne besteht der grösste Unterschied der Beobachtungsinstrumente für Kindergarten/Unterstufe und Mittelstufe. Bei der Mittelstufe wird die Domäne mit fünf Dimensionen beschrieben, beim Kindergarten und der Mittelstufe sind es nur drei Dimensionen. Des Weiteren unterscheiden sich die Dimensionen bis auf eine auch inhaltlich (Pianta et al., 2012, 2016). Die fünf Dimensionen der Mittelstufe lauten: Lernformate, Inhaltsverständnis, Analyse und Erkundung, Qualität des Feedbacks und Unterrichtsgespräche. Bei der ersten Dimension geht es darum, wie die Lehrperson eine Maximierung der Lernmöglichkeit erreicht. Dafür sollen die Schülerinnen und Schüler in die von der Lehrperson ermöglichten Aktivitäten miteinbezogen werden. Bei der zweiten Dimension wird darauf geachtet, was die Lehrperson im Unterricht hervorhebt und welche Herangehensweisen angewandt werden, damit die Kinder den Rahmen und die Schlüsselgedanken des Unterrichtsstoffs verstehen. Die dritte Dimension geht

darauf ein, wie die Lehrperson höherrangige Denkfertigkeiten (z.B. Analyse von Informationen, Hypothesen überprüfen) der Schülerinnen und Schüler fördert und Möglichkeiten zur Anwendung dieser Fähigkeiten in neuen Kontexten schafft. Die vierte Dimension beobachtet, wie Lehrpersonen das Lernen der Schülerinnen und Schüler durch ihre Antworten und ihre Beteiligung erweitern. Die letzte Dimension geht darauf ein, wie das Verständnis des Unterrichtsinhalts mithilfe von strukturierten, kumulativen Fragen und Diskussionen angeregt wird (Pianta et al., 2012).

Tabelle 5: Lernunterstützung – Mittelstufe (Pianta et al., 2012)

Domäne Lernunterstützung		
Dimension	Indikatoren	Verhaltensmarker
Lernformate	<ul style="list-style-type: none"> - Ziele und Organisation - Methodenvielfalt - Förderung - Engagement der SuS 	<ul style="list-style-type: none"> - Klare Ziele - Vielfalt an Methoden und Material - Angepasstes Tempo - Aktive Partizipation
Inhaltsverständnis	<ul style="list-style-type: none"> - Tiefes Verständnis - Kommunikation über Konzepte / Prozesse - Vorwissen - Klare Wissensvermittlung - Übungsmöglichkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene Perspektiven - Einsatz der Konzepte <i>Wie</i> und <i>Wann</i> - Vorwissen miteinbeziehen - Klare Definitionen - Beaufsichtigte und unabhängige Übungen
Analyse und Erkundung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von höherrangigen Denkfertigkeiten - Möglichkeiten für neue Anwendung - Metakognition 	<ul style="list-style-type: none"> - Probleme / Informationen untersuchen, Hypothesen bilden - Offene Aufgabenstellungen, Wissen anwenden - SuS reflektieren
Qualität des Feedbacks	<ul style="list-style-type: none"> - Zirkuläres Feedback - Scaffolding - Auf Antworten aufbauen - Ermutigung und Bekräftigung 	<ul style="list-style-type: none"> - hin-und-her Austausch, weiterführende Fragen - Unterstützung, Tipps der LP - Klärung, Erweiterung, spezifisches Feedback - Anerkennung von Bemühungen
Unterrichtsgespräche	<ul style="list-style-type: none"> - Kumulative Diskussion zum Thema - gleicher Gesprächsanteil - Förderstrategien 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiefe der Diskussion - Balance von Sprechanteil der LP und SuS - Offene Fragen und Feststellungen

Für den Kindergarten und die Unterstufe heissen die Dimensionen: Konzeptentwicklung, Qualität des Feedbacks und Sprachmodellierung. Die erste Dimension geht darauf ein, wie die Lehrperson mithilfe von Lerngesprächen und -aktivitäten die Schülerinnen und Schüler dazu bringt, höherrangige Denkfertigkeiten anzuwenden, anstatt einen Fokus auf das Auswendiglernen zu legen. Die Dimension «Qualität des Feedbacks» ist inhaltlich fast gleich wie in der Mittelstufe. Sie unterscheiden sich jedoch teilweise bei den Indikatoren und Verhaltensmarkern. Bei der dritten Dimension geht es um die Förderung und Ermutigung des Sprachgebrauchs der Schülerinnen und Schüler (Pianta et al., 2016).

Tabelle 6: Lernunterstützung – Kindergarten / Unterstufe (Pianta et al., 2016)

Domäne Lernunterstützung		
Dimension	Indikatoren	Verhaltensmarker
Konzeptentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> - Analyse und Argumentation - Kreatives Schaffen - Einbeziehung - Bezug zur echten Welt 	<ul style="list-style-type: none"> - Fragen mit <i>Warum</i> und/oder <i>Wie</i> - Planen und Produzieren - Konzepte miteinander und mit früherem Wissen verbinden - Anwendung im echten Leben
Qualität des Feedbacks	<ul style="list-style-type: none"> - Zirkuläres Feedback - Scaffolding - Denkprozesse antreiben - Informationen anbieten - Ermutigung und Bekräftigung 	<ul style="list-style-type: none"> - hin-und-her Austausch, weiterführende Fragen - Unterstützung, Tipps der LP - SuS anregen ihr Denken zu erklären - Klärende und erweiternde Informationen - Anerkennung von Bemühungen
Sprachmodellierung	<ul style="list-style-type: none"> - Häufige Gespräche - Offene Fragen - Wiederholung und Erweiterung - Sprachliche Begleitung von Handlungen (eigene und von SuS) - Fortgeschrittene Sprache 	<ul style="list-style-type: none"> - Peer-Gespräche - SuS geben keine Ein-Wort-Antworten - LP wiederholt und erweitert Aussagen von SuS - LP unterstreicht eigene Handlungen oder Handlungen der SuS mit Sprache - Wörervielfalt

2.2.2.4 Engagement der Schülerinnen und Schüler

Der Hauptfokus bei «CLASS» liegt auf der Beobachtung der Geschehnisse im Klassenzimmer und auf dem Handeln der Lehrperson. Die Beobachtung vom Verhalten der Schülerinnen und Schüler ist ebenfalls bedeutend. Wenn die Schulbedingungen – das Klassenklima,

Klassenmanagement und die Qualität des Unterrichts – gut sind, glauben die Schülerinnen und Schüler eher an ihre eigenen Fähigkeiten, an Veränderungen in ihrem Wert, an ihre Ziele sowie an die Verbesserung von sozialen Beziehungen, was zu mehr Schulengagement, Motivation und durch diese zwei Faktoren zu besseren Schulleistungen führt. (Pianta et al., 2012). Daher gibt es in der Mittelstufe noch die zusätzliche Dimension «Engagement der Schülerinnen und Schüler», welche sich auf alle drei Domänen bezieht. Diese Dimension weist im Gegensatz zu den anderen Dimensionen nur einen Indikator auf.

Tabelle 7: Engagement der Schülerinnen und Schüler – Mittelstufe (Pianta et al., 2012)

Domänen Emotionale Unterstützung, Klassenmanagement und Lernunterstützung		
Dimension	Indikatoren	Verhaltensmarker
Engagement der SuS	- Aktive Beteiligung	- Fragen stellen - Ideen einbringen - Aktives Zuhören

2.2.3. Unterschiede bei «CLASS» für Kindergarten/Unterstufe und Mittelstufe

Das Beobachtungsinstrument «CLASS» ist in den meisten Bereichen für die unterschiedlichen Stufen gleich konzipiert. Teilweise gibt es nur kleine Unterschiede, welche sich als Anpassung auf die verschiedenen Schulstufen zurückführen lassen, weil in der Mittelstufe andere Voraussetzungen und Erwartungen vorhanden sind als im Kindergarten.

Eine Auffälligkeit ist, dass die Dimension «Negatives Klima» zwar bei beiden vorhanden ist, jedoch unterschiedlichen Domänen zugeordnet wird. Bei «CLASS» für die Mittelstufe gehört diese Dimension zur Domäne «Klassenmanagement», hingegen ist sie bei «CLASS» für den Kindergarten und die Unterstufe bei der Domäne «Emotionale Unterstützung». Ein Grund für die unterschiedliche Zuordnung könnte sein, dass der Fokus bei der Betrachtung von negativem Klima unterschiedlich liegt. Negativität wirkt sich automatisch auf das Klassenklima und das Verhalten der Schülerinnen und Schüler aus. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, ist die Zuordnung zur Domäne «Klassenmanagement» sinnvoll. Eine weitere Begründung könnte sein, dass durch ein gutes Klassenmanagement negatives Klima automatisch weniger auftritt und die Negativität im Klassenzimmer aus diesem Grund in diesem Zusammenhang beobachtet wird. Im Gegensatz dazu könnte es sein, dass der Fokus beim Kindergarten und der Unterstufe mehr auf der Beziehungsebene liegt. Eine gute Beziehung zwischen der Lehrperson und den Kindern wirkt unterstützend für die Schulleistungen. Ein weiterer Grund könnte sein, dass jüngere Kinder möglicherweise noch eher Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu zügeln, und die Lehrperson sie in diesem Bereich ebenfalls fördern muss. Dies könnten Gründe

sein, warum diese Dimension im Kindergarten und auf der Unterstufe möglicherweise in der Domäne «Emotionale Unterstützung» zu finden ist.

Auch die Dimension «Lernformate» tritt bei beiden «CLASS» Modellen auf, ist aber wiederum in unterschiedlichen Domänen zu finden. In der Mittelstufe ist die Dimension Teil der Domäne «Lernunterstützung» und beim Kindergarten und der Unterstufe gehört sie zur Domäne «Klassenmanagement». Bei den Lernformaten geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler bestmöglich gefördert werden, dies beispielsweise durch Material- und Methodenvielfalt. Dabei wird auf den verschiedenen Klassenstufen allerdings wieder ein anderer Fokus gesetzt, was die unterschiedliche Zuordnung zu den Domänen erklärt. Auf der Mittelstufe ist das Ziel, dass die Kinder viele verschiedene Lernmöglichkeiten erhalten, um sich den Unterrichtsstoff anzueignen. Die Unterstützung in ihrem Lernen steht also im Vordergrund. Im Kindergarten und der Unterstufe sollen die Kinder ebenfalls verschiedene Lernzugänge erhalten. Auch auf diesen Stufen soll dadurch das Lernen gefördert werden, jedoch gibt es noch einen zweiten Fokus. Wenn den Schülerinnen und Schülern viel spannendes Material oder verschiedene Methoden zur Verfügung gestellt werden, bleiben sie gespannt bei der Sache. Dies führt zu weniger Unterrichtsstörungen und fördert dadurch wiederum gute Lernmöglichkeiten. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, ist die Zuordnung zu Klassenmanagement durchaus sinnvoll. Der grösste Unterschied zwischen «CLASS» für den Kindergarten und die Unterstufe und «CLASS» für die Mittelstufe sind die Dimensionen in der Domäne «Lernunterstützung». Auf der Mittelstufe besteht diese Domäne aus fünf Dimensionen, im Kindergarten und auf der Unterstufe hingegen beinhaltet sie nur drei Dimensionen. Des Weiteren ist nur die Dimension «Qualität des Feedbacks» bei beiden gleich. Eine Interpretation dafür ist, dass auf den verschiedenen Stufen andere Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler gestellt werden. Eine Dimension auf der Mittelstufe ist «Analyse und Erkundung», wobei es um höherrangige Denkfertigkeiten geht. Dies wäre für die Unterstufe geschweige denn für den Kindergarten eine zu hohe Anforderung. Dadurch sind die unterschiedlichen Dimensionen unabdingbar, um die Kinder ihrem Können entsprechend in ihrer Entwicklung beobachten zu können.

3. FRAGESTELLUNGEN

Im zweiten Kapitel wurden zwei Themen fokussiert: Zusammenarbeit im Lehrberuf und das Beobachtungsinstrument «CLASS».

Beim Aspekt der Zusammenarbeit wurden verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Als erstes wurde auf Zusammenarbeit im Lehrberuf im Allgemeinen eingegangen, anschliessend folgten die Gelingensbedingungen und Herausforderungen einer guten Zusammenarbeit. Des Weiteren wurden verschiedene Settings der Zusammenarbeit von Klassenlehrpersonen und SHP beschrieben.

Der zweite Fokus lag beim Instrument «CLASS». In diesem Kapitel wurde näher auf Domänen und ihre Dimensionen von besagtem Beobachtungsinstrument eingegangen.

Nun sollen diese beiden Aspekte miteinander verknüpft werden. Es wird die Möglichkeit untersucht, «CLASS» als Reflexionsinstrument bei der Zusammenarbeit einzusetzen. Dies führt zu folgenden Fragestellungen:

Zentrale Fragestellung:

- Welches Potential aus Sicht von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Klassenlehrpersonen einer Schulgemeinde im Kanton Schwyz hat das Beobachtungsinstrument «CLASS» als Reflexionsinstrument bei der Zusammenarbeit von Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im integrativen Regelklassensetting der Unter- und Mittelstufe?

Teilfragestellungen:

- Welche Formen von Zusammenarbeit im gemeinsamen Unterricht sowie der Besprechung des Unterrichts gibt es?
- Welche Formen von Zusammenarbeit im gemeinsamen Unterricht sowie der Besprechung des Unterrichts werden in einer Schulgemeinde im Kanton Schwyz praktiziert?
- Wie schätzen Klassenlehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen das Potential von CLASS als Reflexionsinstrument ein?

Die erste Fragestellung ist zentral und wird durch die nachfolgenden Teilfragestellungen erweitert. Bei der Fragestellung stehen die Aspekte Zusammenarbeit und das Potential vom Beobachtungsinstrument «CLASS» im Vordergrund. Daher muss auf diese Aspekte genauer eingegangen werden. Aus diesem Grund nehmen die ersten zwei Teilfragestellungen den Aspekt der Zusammenarbeit auf. Dabei stehen einerseits Formen der Zusammenarbeit im Allgemeinen und praktizierte Zusammenarbeitsformen von Lehrpersonen der Gemeindeschule Freienbach im Speziellen im Fokus. Beim Begriff Zusammenarbeit ist zum einen die Zusammenarbeit im gemeinsamen Unterricht gemeint, zum anderen wird auch auf die Zusammenarbeit bei der Besprechung des Unterrichts eingegangen. Die dritte Teilfragestellung behandelt das Potential von «CLASS» aus Sicht der Lehrpersonen.

Die Masterarbeit verfolgt mehrere Ziele, wobei mit der zentralen Fragestellung das Hauptziel abgedeckt wird. Durch die Beantwortung dieser Fragestellung soll herausgefunden werden, ob durch den Einsatz von «CLASS» eine andere Vorgehensweise in der Zusammenarbeit möglich wäre. Damit diese Frage nicht nur aus der Sichtweise der Studierenden beantwortet wird, sollen sich auch SHP und Klassenlehrpersonen zum Potential von «CLASS» in der

Zusammenarbeit äussern. Die dritte Teilfragestellung soll mithilfe einer Befragung beantwortet werden, bei der die Lehrpersonen offen ihre Meinung zu «CLASS» äussern können. Dafür müssen sich die Lehrpersonen auch näher mit «CLASS» auseinandersetzen. Die SHP und Klassenlehrpersonen sollen durch ihre Auseinandersetzung mit dem Instrument für die eigene Praxis profitieren können. Das Ziel der Befragung stellt hauptsächlich die Beantwortung der Hauptfragestellung dar. Ein unterschwelliges Ziel ist jedoch, dass die Lehrpersonen durch das Kennenlernen von «CLASS» und dem damit zusammenhängenden Interview Möglichkeiten erkennen, die Besprechungen für die integrative Förderung anhand dieses Instruments zu strukturieren und dadurch auch Schlüsse für den Unterricht und die Interaktionen in der Klasse ziehen zu können.

4. FORSCHUNGSMETHODIK

Die Auseinandersetzung mit Zusammenarbeit im Lehrberuf sowie dem Instrument «CLASS» und den daraus resultierenden Überlegungen zur Anwendung von «CLASS» als Reflexionsinstrument in der Zusammenarbeit bildet den Fokus dieser Masterarbeit. Bei diesen Überlegungen handelt es sich um das Gedankengut einer einzelnen Person und sie werden somit trotz Bemühung um Objektivität subjektiv geprägt. Um mehr Objektivität zu erreichen, ist die Befragung von mehreren Personen zur Thematik sinnvoll. Aus diesem Grund wurde eine Befragung mit SHP und Klassenlehrpersonen durchgeführt. Die Forschungsmethodik wird in diesem Kapitel näher erläutert.

4.1. Durchführung der Befragung

Für das Einholen von weiteren Meinungen wurde die qualitative Forschungsmethodik gewählt. Die qualitative Methode eignet sich, die Überprüfung konkreter Hypothesen vorzunehmen (Aeppli, Gasser, Gutzwiller, Tettenborn, 2011). Als Stichprobe wurden Erfahrungen und Meinungen von SHP und Klassenlehrpersonen einer Schulgemeinde im Kanton Schwyz abgefragt. Als Instrument wurde dafür die mündliche Befragung (Stadler Elmer, 2011) ausgesucht. Das Interview war halbstrukturiert. Dies bot die Möglichkeit, auf die relevanten Bereiche der themenzentrierten Befragung einzugehen. Es bestand dadurch auch die Gelegenheit, weiterführende Äusserungen zu erfassen oder tiefergehende Fragen zu stellen. Die Fragen wurden möglichst offen gestellt, sodass die Befragten möglichst detailliert über ihre Erfahrungen und Ansichten sprechen konnten. Es wurde versucht, geschlossene Fragen zu vermeiden oder allenfalls nur zur Klärung oder Fokussierung einer Aussage einzusetzen. Wie bereits erwähnt, sollten Erfahrungen und Meinungen abgefragt werden. Um bei der Befragung auf alle Äusserungen der Befragten näher eingehen zu können, wurden Einzelbefragungen durchgeführt.

Für die Strukturierung des Interviews wurde ein Leitfaden (siehe Tabelle 8) erstellt. Dieser diente als Unterstützung bei der Sicherstellung, dass alle Themenbereiche angesprochen wurden. Der Leitfaden ist in zwei Teile gegliedert, welche die Oberbegriffe «Zusammenarbeit» und «CLASS» aufweisen. Des Weiteren beinhaltet der Leitfaden Hauptfragestellungen, welche bei allen Interviews gestellt werden sollten, sowie mögliche weiterführende Fragestellungen, durch welche tiefergehende Aussagen entlockt werden konnten.

Tabelle 8: Leitfaden für das Interview

Hauptfragestellungen	Mögliche weiterführende Fragen
<p>Zusammenarbeit</p> <p>1. Wie sieht die Zusammenarbeit mit der SHP / Klassenlehrperson im gemeinsamen Unterricht aus?</p> <p>2. Wie sieht die Zusammenarbeit mit der SHP / Klassenlehrperson bei der gemeinsamen Unterrichtsbesprechung aus?</p>	<p>Gibt es Zusammenarbeitsformen, die du favorisierst? Kennst du noch andere Zusammenarbeitsformen? Wärst du offen, auch andere Formen auszuprobieren?</p> <p>Erfolgt die Unterrichtsbesprechung meist gleich oder variiert dies je nach Situation? Wie beeinflussen Geschehnisse des Unterrichts die Besprechung? Welche Themen treten bei der Unterrichtsbesprechung auch noch auf? Wärst du offen, auch andere Formen auszuprobieren?</p>
<p>CLASS</p> <p>3. Welches Potential siehst du im Beobachtungsbogen «CLASS» als Reflexionsinstrument für den gemeinsamen Unterricht?</p> <p>4. Wie könnte deiner Meinung nach eine Änderung des gemeinsamen Unterrichts durch Anwendung von «CLASS» aussehen?</p> <p>5. Wie könnte deiner Meinung nach eine Änderung der Unterrichtsbesprechung durch Anwendung von «CLASS» aussehen?</p> <p>6. Wie müsste «CLASS» gestaltet sein, damit es sich gut als Reflexionsinstrument eignet?</p>	<p>Wo siehst du die Möglichkeiten dieses Instruments? Wo siehst du möglicherweise Grenzen?</p> <p>Wo siehst du die Möglichkeiten dieses Instruments? Wo siehst du möglicherweise Grenzen?</p>

Im ersten Teil des Interviews ging es um die Erfahrungen der befragten Personen in der Zusammenarbeit bei der integrativen Förderung. Im zweiten Teil der Befragung konnte vertieft auf diese Aussagen eingegangen werden.

Bevor der zweite Teil der Befragung durchgeführt werden konnte, mussten die Lehrpersonen erst das Beobachtungsinstrument «CLASS» kennenlernen. Dafür bereitete die Studierende einen Input zu diesem Instrument vor, um die zu Befragenden mit der Thematik vertraut zu machen. Der erste Teil der Befragung zur Thematik Zusammenarbeit wurde durchgeführt und anschliessend wurde die Befragung unterbrochen, damit die Lehrpersonen «CLASS» kennenlernen konnten. Dafür wurden die Domänen und Dimensionen unter anderem mithilfe der Tabellen in Kapitel 2.2. vorgestellt. Sobald die SHP und Klassenlehrpersonen «CLASS» kennengelernt hatten, wurde das Potential dieses Beobachtungsbogens als Reflexionsinstrument abgefragt. Dabei wurde auch auf die Vorstellungen der Lehrpersonen, wie Änderungen im Unterricht oder der Zusammenarbeit durch den Einsatz von «CLASS» aussehen könnten, eingegangen.

4.2. Das IF-Konzept der Schulgemeinde und die Auswahl der Befragten

4.2.1. Das IF-Konzept

Die betreffende Schulgemeinde im Kanton Schwyz besteht aus sieben Schulen verteilt auf vier Orte. Das Konzept zu den fördernden Massnahmen im Bereich integrativer Förderung (2021) wurde gerade neu überarbeitet und gilt seit dem Schuljahr 2021/22. Integrative Förderung findet in jeder Klasse statt; unabhängig davon, ob sich Kinder mit individuellen Lernzielen in der Klasse befinden. Dies hat zum Ziel, präventives Handeln zu ermöglichen. Im ersten Zyklus – also vom Kindergarten bis zur zweiten Klasse – hat jede Klasse Anspruch auf drei Lektionen integrative Förderung wöchentlich. Im ersten Zyklus sind die sonderpädagogischen Massnahmen noch nicht an die Schülerinnen und Schüler gebunden. Ziel der integrativen Förderung hierbei ist die Früherfassung, Frühförderung und Prävention. Ab dem zweiten Zyklus – dritte bis sechste Klasse – erhält jede Klasse mindestens zwei Wochenlektionen integrative Förderung. Zusätzlich werden je nach Förderbedarf die sonderpädagogischen Massnahmen ans Kind gebunden, wobei einer Klasse mehr Wochenlektionen zugutekommen. Wie viele Lektionen zusätzlich eine Klasse erhält, hängt vom Förderbedarf des Kindes ab, beispielsweise hat ein Kind mit Notenbefreiung mehr Anspruch auf Lektionen als ein Kind mit einer Lese-Recht-schreib-Schwäche.

Für die Besprechung zwischen Klassenlehrperson und SHP ist einmal wöchentlich ein fixes Zeitfenster vorgesehen. Dabei soll ein gemeinsamer fachlicher Austausch stattfinden.

4.2.2. Auswahl der Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen

Die qualitative Befragung wurde mit vier Lehrpersonen durchgeführt. Zwei davon sind Schulische Heilpädagoginnen und die anderen zwei Klassenlehrpersonen. Dass sowohl SHP und Klassenlehrpersonen befragt werden, war von Anfang an Voraussetzung der Methode. Da das

Ziel der Befragung ist, dass die Befragten ihre Erfahrungen und Ansichten zum Thema Zusammenarbeit schildern, ist es sinnvoll, die Sichtweisen von beiden Berufen abzufragen, weil die Möglichkeit besteht, dass die SHP und Klassenlehrpersonen unterschiedliche Blickwinkel auf die Zusammenarbeit haben. Des Weiteren arbeiten die SHP meist mit mehreren Klassenlehrpersonen, was allenfalls auch zu verschiedenen Herangehensweisen abhängig von den Personen führt. Die Klassenlehrpersonen arbeiten in der Regel nur mit einer SHP zusammen. Ausserdem ist diese nicht immer anwesend und sie befinden sich daher nicht immer in einem Kooperationsverhältnis.

Die Klassenlehrperson K. arbeitet bereits seit vielen Jahren auf der Unterstufe und unterrichtet momentan eine zweite Klasse. Mit der Schulischen Heilpädagogin arbeitet sie ebenfalls schon seit einiger Zeit zusammen.

Die Klassenlehrperson R. ist ebenfalls eine erfahrene Lehrperson. Sie arbeitet auf der Mittelstufe und unterrichtet im Moment eine sechste Klasse. Sie hat bereits mit mehreren SHP gearbeitet.

Die Schulische Heilpädagogin R. ist seit vielen Jahren im Beruf tätig. Sie hat einige Jahre alle Klassen vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse betreut. In diesem Schuljahr arbeitet sie jedoch nur noch im ersten Zyklus, also vom Kindergarten bis zur zweiten Klasse.

Die Schulische Heilpädagogin Y. arbeitet ebenfalls seit ein paar Jahren in der integrativen Förderung. Auch sie hat Erfahrungen auf allen Stufen gesammelt. Derzeit arbeitet sie in allen Klassen des ersten Zyklus sowie in der fünften und sechsten Klasse.

Bei der Auswahl der Befragten wurde darauf geachtet, dass es sich um erfahrene Lehrpersonen handelt. Somit konnten sie aus einem grösseren Pool an Erfahrung schöpfen und fundierte Aussagen über Zusammenarbeit treffen. Ausserdem sollten möglichst alle Stufen vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse vertreten sein.

4.3. Auswertung der Befragung

4.3.1. Qualitative Inhaltsanalyse

«Ziel der Inhaltsanalyse ist, ... die Analyse von Material, das aus irgendeiner Art von *Kommunikation* stammt» (Mayring, 2015, S. 11). Diese Form der Analyse ist besonders geeignet, transkribierte Interviews auszuwerten (Huber & Lehmann, 2011). In diesem Unterkapitel wird die qualitative Inhaltsanalyse näher erläutert.

4.3.1.1. Aufgabenfelder der qualitativen Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse findet bei sieben Aufgabenfeldern Anwendung: Hypothesenfindung und Theoriebildung, Pilotstudien, Vertiefungen, Einzelfallstudien, Prozessanalysen, Klassifizierungen sowie Theorie- und Hypothesenprüfung (Mayring, 2015).

Das Aufgabenfeld *Hypothesenfindung und Theoriebildung* beinhaltet die Offenlegung relevanter Einzelfaktoren sowie das Konstruieren von Zusammenhängen der Faktoren der Untersuchung. Anschliessend geschieht eine Ausweitung der Hypothesenfindung zur Theoriebildung. Die *Pilotstudien* untersuchen den Gegenstand ganz offen, wobei Kategorien und Instrumente für die Erhebung und Auswertung konstruiert und überarbeitet werden. *Vertiefungen* setzen sich mit bereits abgeschlossenen Studien auseinander. Diese werden weitergeführt und vertieft. Die *Einzelfallstudien* beschäftigen sich – wie auch im Namen beschrieben – mit Einzelfällen. Bei einer *Prozessanalyse* werden über einen längeren Zeitraum mehrere Erhebungen vorgenommen. So soll eine mögliche Prozessveränderung sichtbar werden. Beim Aufgabenfeld *Klassifizierung* wird eine Ordnung des Materials «nach bestimmten, empirisch und theoretisch sinnvoll erscheinenden Ordnungsgesichtspunkten» (ebd., S. 24) vorgenommen. Die *Theorie- und Hypothesenprüfung* beinhaltet – wie auch hier bereits im Namen beschrieben – das Überprüfen von Theorien und Hypothesen. Dies ist hauptsächlich ein Aufgabenfeld der quantitativen Forschung, wird aber auch bei der qualitativen Untersuchung angewandt. Qualitative Analysen können der Auslöser dafür sein, dass Theorien oder Hypothesen eingeschränkt oder umformuliert werden (ebd.).

4.3.1.2. Strukturierung als Technik der qualitativen Inhaltsanalyse

Es gibt verschiedene Techniken qualitativer Inhaltsanalysen. Die Zentralste davon ist die *Strukturierung*. Mithilfe eines Kategoriensystems wird eine Struktur in das vorhandene Material gebracht. Dafür werden zuerst grundsätzliche Dimensionen für die Strukturierung festgelegt, welche anschliessend weiter differenziert werden. Es gibt vier verschiedene Formen der strukturierenden Inhaltsanalyse, welche nun näher erläutert werden (Mayring, 2015).

Formale Strukturierung:

Bei der formalen Strukturierung wird eine innere Struktur im Material herausgearbeitet mithilfe von Untergliederung, Zerlegung und Schematisierung. Dabei wird nach vier Kriterien vorgegangen. Beim *syntaktischen Kriterium* wird die Struktur der Sprachformulierung genauer betrachtet, beispielsweise Besonderheiten im Satzbau. Hingegen geht es beim *thematischen Kriterium* darum, eine inhaltliche Struktur festzustellen. Hierbei wird eine inhaltliche Gliederung herausgearbeitet. Das *semantische Kriterium* erfordert die Rekonstruktion des gegenseitigen Zusammenhangs einzelner Bedeutungseinheiten. Beim *dialogischen Kriterium* steht die Analyse der Abfolge des Gesprächs im Vordergrund (ebd.).

Inhaltliche Strukturierung:

Das Ziel der inhaltlichen Strukturierung ist, gewisse Themen aus dem Material herauszusuchen und daraus eine Zusammenfassung zu erstellen. Für die herauszufilternden Aspekte

werden vorgängig Kategorien und Unterkategorien erstellt. Die Inhalte werden dann in den Kategorien zusammengefasst (Mayring, 2015).

Typisierende Strukturierung:

Bei der typisierenden Strukturierung werden «markante Bedeutungsgegenstände» (Mayring, 2015, S. 103) herausgefiltert und näher beschrieben. Somit wird eine Aussage über das Material getroffen. Zuerst wird eine Typisierungsdimension mit markanten Ausprägungen erstellt, um das Material anschliessend damit durchzuarbeiten. Dabei wird zwischen extremen Ausprägungen, Ausprägungen von theoretischem Interesse sowie häufig vorkommenden Ausprägungen unterschieden.

Skalierende Strukturierung:

Bei dieser Form wird eine Einschätzung des Materials auf einer Skala vorgenommen. Es wird eine Einschätzungsdimension mit Ausprägungen – beispielsweise viel – mittel - wenig – festgelegt. Das Material wird anschliessend diesen Ausprägungen zugeordnet, zusammengefasst und beispielsweise nach Häufigkeit analysiert (ebd.).

4.3.1.3. Der Auswertungsprozess

Der Auswertungsprozess findet in neun Schritten statt (Huber & Lehmann, 2011; Mayring, 2015):

1. Festlegung des Materials → Es wird festgelegt, welches Material für die Analyse verwendet wird.
2. Analyse der Entstehungssituation → Die Bedingungen der Entstehung des Materials werden beschrieben.
3. Formale Charakteristika des Materials → Die Form des vorhandenen Materials wird benannt.
4. Richtung der Analyse → Es wird bestimmt, was mithilfe des Materials herausgefunden werden soll (z.B. etwas über den Gegenstand oder die emotionale Befindlichkeit der befragten Person).
5. Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung → Die Analyse soll aufgrund einer theoretisch begründeten Fragestellung erfolgen.
6. Bestimmung der Analysetechnik → Es wird festgelegt, welche Analysetechnik angewandt wird (z.B. Strukturierung).
7. Definition der Analyseeinheit → Zerlegung des Materials in Analyseeinheiten
 - a. Kodiereinheit: der kleinste, auszuwertende Materialbestandteil, welcher einer Kategorie zugeordnet werden kann.

- b. Kontexteinheit: der grösste Materialbestandteil, welcher einer Kategorie zugeordnet werden kann.
 - c. Auswertungseinheit: die Reihenfolge, in welcher die Materialbestandteile zugeordnet werden.
8. Analyse des Materials → Die Analyse wird mithilfe der gewählten Technik durchgeführt.
9. Interpretation der Ergebnisse → Die Ergebnisse werden bezüglich der Fragestellung interpretiert.

4.3.2. Auswertung

Die Befragungen wurden als Tonaufnahme aufgezeichnet. Somit konnten die Aussagen im genauen Wortlaut festgehalten werden. Die Aufnahmen wurden anschliessend mithilfe des Programms MAXQDA transkribiert. Durch die Transkription konnten die Aussagen der einzelnen Beteiligten miteinander verglichen und genauer betrachtet werden. Die Aussagen wurden Kategorien zugeteilt, welche vorgängig festgelegt worden waren. Die übergeordneten Kategorien waren durch die zwei Hauptthemen der Befragung bereits definiert: Zusammenarbeit und «CLASS».

Bei der Oberkategorie Zusammenarbeit wurde zwischen drei Unterkategorien unterschieden: Unterrichtssettings, Themen der Unterrichtsbesprechung und Unterschiede bei der Zusammenarbeit. Die beiden ersten Kategorien ergaben sich ebenfalls aus dem Leitfaden der Befragung. Da dazu definierte Fragen gestellt worden waren, war sichergestellt, dass alle befragten Lehrpersonen sich zu diesen geäussert hatten. Die dritte Unterkategorie hob sich beim Durchlesen des Materials heraus, da auch mehrere Aussagen zu dieser Thematik vorkamen und als wichtig erachtet wurden.

Die Oberkategorie «CLASS» wurde in vier Unterkategorien aufgeteilt: Möglichkeiten, Grenzen, Änderungen durch «CLASS» und Aufbau als Reflexionsinstrument. Auch diese Kategorien beziehen sich auf Fragen des Leitfadens. Im Leitfaden wird zwischen Unterricht und Unterrichtsbesprechung unterschieden. Bei der Auswertung wurde jedoch auf diese Unterscheidung verzichtet. Bei der Sichtung des Materials fiel nämlich auf, dass sich gewisse Aussagen nicht gut trennen oder zuordnen lassen.

Alle Transkripte der vier Befragungen wurden abwechselnd bezüglich einer Kategorie genau durchleuchtet. Wenn eine Aussage zu einer Kategorie passte, wurde sie entsprechend markiert. Mithilfe der Markierungen konnten die verschiedenen Aussagen miteinander verglichen werden.

4.4. Reflexion der Forschungsmethodik

Als Forschungsmethodik wurde eine qualitative Befragung gewählt. Die Entscheidung zur Durchführung einer qualitativen Befragung wurde getroffen, weil die Lehrpersonen von ihren eigenen Erfahrungen bezüglich Kooperation in ihrem Beruf berichten sollten. Dies hätte sich als quantitative Befragung schwierig gestaltet, da sie sich nicht offen hätten äussern können. Auch beim zweiten Teil der Befragung zum Beobachtungsinstrument «CLASS» wurde die qualitative Forschungsmethodik bevorzugt, damit sich die befragten Lehrpersonen differenziert dazu äussern konnten. Die Interviews wurden halbstrukturiert durchgeführt. Somit wurden die wichtigen Themen der Befragung angesprochen, aber auch die Möglichkeit, weiterführende Fragen zu stellen, war vorhanden. Bei den Interviews wurden vier Lehrpersonen befragt. Dies sind nur wenige Personen für eine Befragung, welche aber trotzdem unterschiedliche Erfahrungen mit sich brachten. Zwei der Befragten sind Klassenlehrpersonen und die anderen zwei sind SHP. Durch diese Auswahl waren alle Schulstufen vom Kindergarten bis zur sechsten Primarklasse abgedeckt.

Die Studierende war vor dieser Arbeit noch unerfahren bezüglich der Durchführung von Interviews. Dies stellte die grösste Herausforderung im ganzen Arbeitsprozess dar. Der erstellte Leitfaden für die Befragung war zwar eine grosse Hilfe, jedoch klammerte sich die Studierende teilweise zu sehr an diesen und stellte nur wenig weiterführende Fragen. Bei weiteren Fragen wären möglicherweise noch weitere Ansichten seitens der befragten Lehrpersonen geäussert worden, welche sich die Studierende selbst nicht vorgängig überlegt hatte. Die Unerfahrenheit zeigt sich auch bei den gestellten Fragen. Die Studierende liess sich bei den Befragungen teilweise von den Antworten der vorherigen Befragungen leiten, was zu Suggestionsfragen führte. Diese Suggestionsfragen wollte die Studierende eigentlich vermeiden, um die befragten Lehrpersonen nicht zu beeinflussen.

Auch die Auswertung war eine Herausforderung, da die Studierende bis anhin noch nie eine Tonaufnahme transkribieren musste und den Zeitaufwand dafür unterschätzte. Das Programm MAXQDA war dabei jedoch eine grosse Hilfe und vereinfachte diesen Prozess merklich. Die Inhaltsanalyse war ebenfalls Neuland und beanspruchte eine vertiefte Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Durch den Leitfaden und die daraus vordefinierten Themen wurde die Kategorienfindung vereinfacht. Der schwierigere Teil war anschliessend die Zuordnung der Aussagen zu diesen Kategorien.

Trotz der neuen Herausforderungen ist es der Studierenden gelungen, eine Befragung durchzuführen und Aussagen zu erhalten, welche bei der Beantwortung der Fragestellungen helfen sollten. Die Ergebnisse der Befragungen sind im nächsten Kapitel dargestellt.

5. ERGEBNISSE DER FORSCHUNG

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Befragungen aufgeführt. Zuerst werden die Ergebnisse zur Thematik Zusammenarbeit dargestellt. Dabei werden Aussagen über den Unterricht, die Unterrichtsbesprechung und Unterschiede in der Zusammenarbeit geschildert. Im zweiten Teil des Kapitels wird auf das Beobachtungsinstrument «CLASS» eingegangen. Hierzu werden die Meinungen der Lehrpersonen zu den Möglichkeiten und Grenzen, möglichen Änderungen durch die Anwendung von «CLASS» und dem Aufbau als Reflexionsinstrument aufgelistet.

5.1. Ergebnisse zu Zusammenarbeit

5.1.1. Zusammenarbeit im Unterricht

Die Klassenlehrpersonen und die Schulischen Heilpädagoginnen haben von verschiedenen Unterrichtssettings im gemeinsamen Unterricht gesprochen. Bei den Befragungen wurde klar, dass die Lehrpersonen im integrativen Unterricht oft klare Rollen haben. Eine Äusserung dazu wäre beispielsweise: «Also die Heilpädagogische Fachperson, die wird sich vor allem um die etwas schwächeren Kinder kümmern, also so war das bis anhin. Und ich kümmere mich dann um den Rest» (Klassenlehrperson R., 2). Diese Art von Unterricht geht in Richtung «One teach, one drift / one assist» oder sogar Richtung «Supplemental teaching». Auch die Aussage «..., dass ich einen Teil der Gruppe übernehme oder dass ich eine Aufgabe übernehme» (Schulische Heilpädagogin Y., 2) zeigt eine klare Rollenaufteilung. Bei dieser Aussage lässt sich keine klare Form des Coteachings festlegen, da je nach Durchführung mehrere Formen dazu passen. Meist hat die Klassenlehrperson im integrativen Unterricht die Hauptverantwortung. Dies äussert sich darin, dass die Klassenlehrperson oft den grösseren Teil der Klasse führt und die SHP sich um einzelne Kinder kümmert. Trotz klarer Rollenteilung nennen die Lehrpersonen das Vorhandensein von gegenseitiger Unterstützung. Dies zeigt sich bei folgenden Äusserungen: «... dann macht halt jede Person ihren Teil. Und wir unterstützen uns natürlich dann gegenseitig» (Klassenlehrperson R., 2) oder «Aber es gibt auch Situationen, wo wir wirklich miteinander hier drin arbeiten, die Kinder unterstützen, uns gegenseitig unterstützen ...» (Klassenlehrperson K., 6).

Eine Form des Coteachings wurde von allen befragten Lehrpersonen genannt: Teamteaching. Das «Teamteaching» wurde dabei von den Lehrpersonen so definiert, dass beide Lehrpersonen aktiv im Klassenzimmer arbeiten, etwas zum Unterricht beitragen und die Verantwortung gemeinsam getragen wird. Diese Form wurde auch als Favorit der verschiedenen Zusammenarbeitsformen genannt.

Es wurde auch von Situationen gesprochen, in denen «Alternative teaching» angewandt wird, also dass die SHP mit einer Kleingruppe oder einzelnen Schülerinnen und Schüler in einem anderen Raum arbeitet. Eine mögliche Begründung dafür nennt eine Klassenlehrperson:

Also, ich habe momentan eine eher unruhige Klasse und da gibt's wirklich auch Situationen, wo es gescheiter ist, wenn sie mit einer Gruppe Kinder oder sogar mit einem einzelnen Kind, wo es wirklich angebracht ist, in den Gruppenraum nebendran geht und mit diesem Kind in Ruhe arbeiten kann, damit es nicht abgelenkt ist und auch die anderen nicht. (Klassenlehrperson K., 6)

Die Form «One teach, one observe» wurde nur von der Schulischen Heilpädagogin Y. konkret genannt. Sie meint, dass ihr dies dabei hilft, einen Gesamtüberblick zu erhalten. Vor allem zu Beginn, wenn sie die Klasse noch nicht so gut kennt, favorisiert sie diese Form (vgl. Schulische Heilpädagogin Y., 6).

Die Klassenlehrperson R. nannte noch eine weitere Form der Zusammenarbeit, bei der auch mit der Parallelklasse gearbeitet wird. Somit arbeiten mehrere Klassenlehrpersonen und unter Umständen auch mehrere SHP zusammen. Sie teilen dabei die Klassen in Stärkegruppen ein und jede Lehrperson betreut dabei eine Gruppe (vgl. Klassenlehrperson R., 6). Bei den Coteachingformen wird dabei von «Remedial teaching» gesprochen. Diese Form wird von der Klassenlehrperson R. auch favorisiert:

Das Stärkengruppen, das war für mich immer das Coolste eigentlich, aber das ist auch das Anspruchsvollste und das Aufwendigste, weil man im Vorfeld schon sehr genau miteinander absprechen muss, welche Teile in welchem Profil angeboten werden. Aber es ist auch das, was am-, was den Kindern auch am meisten bringt. (Klassenlehrperson R., 8)

5.1.2. Unterrichtsbesprechung

Bei der Unterrichtsbesprechung werden vor allem die Inhalte des gemeinsamen Unterrichts besprochen. Über die Themen des Unterrichts informiert die Klassenlehrperson, der Ablauf des Unterrichts wird dann aber gemeinsam besprochen. Dies äussert sich beispielsweise so: «..., dass ich ihr so grob die Themen sage, was ist da und dass wir dann miteinander besprechen, welche Formen sind sinnvoll» (Klassenlehrperson K., 10). Die beiden Klassenlehrpersonen sprechen ebenfalls davon, dass sie den SHP auch einen groben Überblick über längere Zeit als nur die nächsten Lektionen geben. Die Klassenlehrperson R. macht dies, um mit der SHP zu besprechen, welche Aspekte für die Kinder mit Förderbedarf wichtig sind, damit sie die Grundkompetenzen erreichen, und welche Aspekte möglicherweise weggelassen werden könnten (vgl. Klassenlehrperson R., 10).

Teilweise wird vor der Besprechung des gemeinsamen Unterrichts ein Rückblick auf den vergangenen Unterricht vorgenommen. Vor allem die Schulische Heilpädagogin Y. spricht bei den Unterrichtsbesprechungen ihre Beobachtungen der Kinder aus folgendem Grund an: «Ich

habe einfach eine andere Sicht auf die Kinder dann, weil ich nur die beobachtende Person sein kann. Und dann die Lehrperson sagt wie ihre Sachen dazu» (Schulische Heilpädagogin Y., 10).

Bei der Unterrichtsbesprechung werden aber nicht nur die Unterrichtsinhalte besprochen, sondern auch andere Themen, wie die Schulische Heilpädagogin R. schildert: «Andererseits erzählen mir auch die Lehrer von Schwierigkeiten, sei es verhaltensmässig oder wenn ihnen ein anderes Kind leistungsmässig aufgefallen ist. Dann suchen wir gemeinsam nach Lösungen oder nach Wegen, die man allenfalls beschreiten könnte» (Schulische Heilpädagogin R., 12). Auch die anderen befragten Lehrpersonen haben erwähnt, dass auffälliges Verhalten der Schülerinnen und Schüler häufig in der Besprechungszeit thematisiert wird. Die Klassenlehrperson K. meint, dass es von der Situation abhängig ist, ob sie diese Themen anspricht: «Kommt immer darauf an, wie stark ich auch Hilfe benötige von der IF-Lehrperson oder Unterstützung oder Tipps oder wo es jetzt das weniger bedingt» (Klassenlehrperson K., 12). Die Schulische Heilpädagogin Y. bespricht insbesondere das Verhalten der kleineren Kinder oft mit den Klassenlehrpersonen. Bei den älteren Schülerinnen und Schülern kommt dies seltener vor: «Bei den Grossen, ja, kommt vielleicht auch drauf an, wenn es ein sehr verhaltensauffälliges Kind da im Raum ist oder der Unterricht massiv gestört wird oder so, da kommt schon auch mal was, wird schon auch mal was besprochen» (Schulische Heilpädagogin Y., 12). Die Klassenlehrperson R. nennt ausserdem aus ihrer langjährigen Erfahrung einen Grund, warum dieses Thema bei der Besprechung aufkommt:

Also, das kann durchaus sehr in diese Besprechung hineinspielen, denn erfahrungsgemäss sind es häufig auch Kinder, die im IF-Status sind, die im Unterricht zum Teil halt wirklich auch überfordert sind und entsprechend durch ein nicht angepasstes Verhalten auffallen. Und das muss natürlich dann schon auch mit der IF oder mit Heilpädagogischen Fachkraft besprochen werden. (Klassenlehrperson R., 12)

Die Klassenlehrperson R. nennt ferner konkrete Themen, die neben dem Unterrichtsinhalt auftreten. Darunter sind die Arbeitshaltung der Kinder, Hausaufgaben, Organisation und Konflikte zwischen den Schülerinnen und Schülern (vgl. Klassenlehrperson R., 14).

5.1.3. Unterschiede bei der Zusammenarbeit

Die beiden Schulischen Heilpädagoginnen arbeiten mit verschiedenen Lehrpersonen zusammen. Dadurch haben sie auch Unterschiede in der Zusammenarbeit genannt. Die genannten Unterschiede haben oft mit den verschiedenen Stufen zu tun. Die Schulische Heilpädagogin R. meint, dass sie vor allem bei den höheren Klassen zwar in der Einführungsphase dabei ist, jedoch anschliessend oft auch eine Kleingruppe in einem anderen Raum unterrichtet. Im Kindergarten hingegen arbeitet sie meist im Teamteaching (vgl. Schulische Heilpädagogin R., 4).

Bei der Schulischen Heilpädagogin Y. äussern sich die Unterschiede zum einen bei ihren Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler und zum anderen in der Besprechung mit den Lehrpersonen. Wie oben bereits erwähnt, favorisiert sie im Kindergarten das Setting «One teach, one observe», wobei sie auch dann teilweise eine Kleingruppe oder eine Halbklassse unterrichtet. Bei den älteren Schülerinnen und Schülern arbeitet sie dafür eher im Klassenzimmer oder betreut einen Teil der Klasse. Auch die Besprechung hängt von der Stufe ab. Im Kindergarten führt die Schulische Heilpädagogin Y. sehr lange Besprechungen, da vor allem zu Anfang das Verhalten und die Leistungen jedes einzelnen Kindes besprochen werden. Bei den höheren Klassen fokussiert sich die Unterrichtsbesprechung hingegen mehr auf den Unterrichtsinhalt.

5.2. Ergebnisse zu «CLASS»

5.2.1. Möglichkeiten von «CLASS» als Reflexionsinstrument

Die befragten Lehrpersonen sind der Meinung, dass sich «CLASS» durchaus auch als Reflexionsinstrument eignen könnte. Dies zeigt die Aussage «Ich denke..., dass das ein sehr gutes Instrument ist, um den Unterricht gemeinsam zu reflektieren, auch nur auf einzelne Punkte hinzuweisen» (Schulische Heilpädagogin R., 18) oder auch die Äusserung «Ich denke, das ist nur schon dadurch, dass es die Möglichkeit gibt, mit diesem Instrument zu arbeiten oder sich diese Fragen zu stellen, ist die Reflexion eigentlich schon da» (Klassenlehrperson R., 26). Mit den Domänen des Beobachtungsinstruments «CLASS» werden verschiedene Bereiche abgedeckt. Dies bietet die Möglichkeit, den Unterricht und die Schülerinnen und Schüler vielfältig zu beobachten. Die Klassenlehrperson R. sieht dies als eine Möglichkeit des Instruments und ist auch der Meinung, dass die ihr wichtig erscheinenden Bereiche gut abgedeckt sind (vgl. Klassenlehrperson R., 30).

Bei der Unterrichtsbesprechung ist die Absprache über die kommenden Unterrichtssequenzen essenziell. Durch die Anwendung von «CLASS» als Reflexionsinstrument besteht die Möglichkeit, gemeinsam eine Diskussion zu führen, die «über das hinausgeht 'Was machen wir morgen' und 'Was haben wir gestern gemacht'» (Klassenlehrperson R., 20). Die Lehrpersonen sehen eine Möglichkeit bei der Benutzung des Instruments darin, dass die Besprechung strukturierter verläuft. Die Klassenlehrperson R. sieht dies so:

Ich finde immer der Austausch, den find ich immer wichtig und wenn er ein bisschen kriterienorientiert ist, ist er sicher auch wertvoll oder führt vielleicht eher noch zu einem Ziel, als wenn er einfach so spontan und über alles hinweg erfolgt. (Klassenlehrperson R., 18)

Ein weiteres Potential von «CLASS» als Reflexionsinstrument kann das Aufdecken von «blinden Flecken» (Klassenlehrperson K., 16) sein. Das Instrument bietet die Möglichkeit, im

Unterricht genauer und bewusster bestimmte Situationen zu beobachten und anschliessend zu reflektieren, anstatt nur Vermutungen anzustellen (vgl. Klassenlehrperson K.).

5.2.2. Grenzen von «CLASS» als Reflexionsinstrument

Auch wenn die Lehrpersonen Möglichkeiten bei der Anwendung von «CLASS» als Reflexionsinstrument sehen, nannten sie auch Grenzen des Instruments. Eine genannte Grenze ist der zeitliche Faktor, der beim Einsatz des Instruments berücksichtigt werden muss:

Die Grenzen sind immer die zeitlichen Faktoren. Also, das ist immer das Gleiche, dass man halt einfach sagt: «Das ist etwas Zusätzliches, was man noch einbauen möchte oder muss» und die Zeitressourcen, die werden nicht mehr. Und daher denke ich, der Erfolg von neuen Instrumenten, der ist immer davon abhängig, ob mit einem neuen Instrument auch ein neues Zeitgefäss entsteht oder ob es das-, ob das im aktuell Bestehenden einfach integriert werden muss. Und da ist immer eine Gefahr, wenn man das ins Aktuelle integrieren muss. (Klassenlehrperson R., 28)

Eine weitere zeitliche Grenze ist, dass für die Reflexion auch Beobachtungen vorhanden sein müssen. Dafür braucht es Beobachtungszeitfenster im Unterricht. Die Schwierigkeit liegt darin, dass sowohl die Klassenlehrperson wie auch die SHP im Unterricht anderweitig tätig sind und nicht immer die Möglichkeit haben, in eine beobachtende Rolle zu schlüpfen (vgl. Klassenlehrperson R., 18). Eine weitere Schwierigkeit, diese Beobachtungszeitfenster zu schaffen, liegt darin, dass nur begrenzte Ressourcen vorhanden sind. Die SHP ist nur während einer gewissen Anzahl Lektionen pro Woche in der Klasse, wobei die Förderung der Schülerinnen und Schüler Priorität hat (vgl. Schulische Heilpädagogin R., 22). Das Problem der begrenzten Ressourcen sieht auch die Klassenlehrperson K.: «Und dann kommt noch dazu, ja, in drei Lektionen kannst du nicht die ganze Klasse und die ganze Sache verändern» (Klassenlehrperson K., 28). Denn ein weiterer Punkt ist die Umsetzung. Durch die Beobachtungen fallen möglicherweise gewisse Dinge auf, wie beispielsweise, dass «Schüler sich ärgern oder piesacken» (Klassenlehrperson R., 24). Die Grenze liegt darin, dass zwar die Kenntnis über solche Vorfälle vorhanden ist, aber keine Handlungsmöglichkeiten beschrieben sind (vgl. Klassenlehrperson R., 24). Auch wenn es um die gezielte Förderung der Kinder geht, stösst das Instrument an seine Grenzen (vgl. Klassenlehrperson K., 28).

«CLASS» ist ein sehr vielfältiges Instrument, welches verschiedene Bereiche abdeckt. Dies kann laut Klassenlehrperson R. auch Schwierigkeiten mit sich bringen, denn «es sind sehr viele Ebenen... und da muss man sich dann schon bewusst sein..., dass man sich genau, ja, einen Plan macht, wann guckt man sich was an. Weil sonst wird man wahrscheinlich immer beim gleichen bleiben» (Klassenlehrperson R., 30).

Beide Schulische Heilpädagoginnen sind der Meinung, dass eine gute Beziehung zwischen den Lehrpersonen vorhanden sein muss, damit mit «CLASS» gearbeitet werden kann. «Wenn

die Zusammenarbeit sich als schwierig erweist, weil die Lehrperson, mit der ich zusammenarbeite, eine andere Auffassung von – weit gesagt – gutem Unterricht hat, dann wird es sehr schwierig...» (Schulische Heilpädagogin R., 18). Bei «CLASS» gibt es verschiedene Beobachtungspunkte, welche auf der sachlichen Ebene sind, wie beispielsweise die Methodenvielfalt. Sobald es aber um die Kommunikation der Lehrperson mit den Kindern geht, ist die persönliche Ebene betroffen:

Oder aber auch, wie würde man das der Lehrperson dann auch rückmelden, weil so Fakten wie wie ist der Unterricht vorbereitet, ist die Strukturierung da, kurze Intervalle und so, das ist klar beobachtbar und ist nicht auf die Person persönlich bezogen. Und sobald's dann... auf die persönliche Ebene der Lehrperson geht, dann finde ich, ist es sehr schwierig. Klar, man hätte dann vielleicht wie einen sachlichen Bogen als Anhaltspunkt und trotzdem ist es dann immer noch schwierig, wie kommuniziert man das dann der Lehrperson, weil es dann vielleicht in diesem Bereich-, es ist ja nur ein kurzer Bereich, glaube ich, die Rückmeldung an die Kinder, wie erfolgt die. Man kann Nähe herstellen und dann im Tonfall eine Antwort bringen, die geht gar nicht... Also, negativ oder auch erniedrigend und zu laut und dementsprechend wird das Kind dann blossgestellt gegenüber der Klasse und so. Und das, finde ich, ist dann sehr schwierig der Lehrperson beizubringen. (Schulische Heilpädagogin Y., 16)

Diese Schwierigkeit liegt nicht beim Instrument an sich. Trotzdem ist es eine Komplikation, welche bei der Arbeit mit «CLASS» auftreten könnte, weshalb sie in diesem Kapitel Erwähnung findet.

5.2.3. Mögliche Änderung durch die Anwendung von «CLASS»

In Bezug auf den Unterricht meinen die befragten Lehrpersonen, dass es nicht unbedingt eine Veränderung im Unterricht benötigt. Es wäre dann eher so, dass die Lehrpersonen im Unterricht die Dimensionen von «CLASS» aufmerksamer wahrnehmen. Dies zeigen die Aussagen «Also, ich finde vor allem vielleicht nicht unbedingt eine Änderung, eine totale Änderung, sondern mehr so genauer hinschauen, bewusster hinschauen» (Klassenlehrperson K., 18) und «Da bin ich im Zweifel, ob es eine Änderung braucht. Also, unter Umständen...ist man wahrscheinlich, wenn man dieses Instrument im Hintergrund mitlaufen lässt... ist man vielleicht einfach auch noch einen Tick präsenter oder aufmerksamer in der Klasse» (Klassenlehrperson R., 22). Die Schulische Heilpädagogin Y. geht von konkreten Fällen aus mit ihrer Aussage, dass nicht unbedingt eine Änderung des Unterrichts notwendig wäre, sondern eine Änderung im Verhalten der Lehrperson. Durch eine Spiegelung des Verhaltens mithilfe von «CLASS» könnte eine Änderung hervorgerufen werden (vgl. Schulische Heilpädagogin Y., 22). Auch wenn die Lehrpersonen der Meinung sind, dass eine Änderung des Unterrichts nicht zwingend notwendig ist, könnte möglicherweise durchaus eine Veränderung auftreten, wenn im

Unterricht über längere Zeit eine ausgewählte Dimension fokussiert wird (vgl. Schulische Heilpädagogin R., 20). Eine Änderung im gemeinsamen Unterricht könnte sein, dass vermehrt Beobachtungszeitfenster eingeplant werden, was möglicherweise momentan nur wenig gemacht wird. Oft ist es dann aber wahrscheinlich so, dass die SHP die Beobachterrolle einnimmt. Die Klassenlehrperson R. meint dazu:

Von daher könnt ich mir schon vorstellen, dass man sich solche Beobachtungszeitfenster miteinander vereinbart. Ich würde es aber auch gerne dann umdrehen, also ich würde auch gerne als Klassenlehrperson mal ein bisschen beim IF-Unterricht mithorchen und mitschauen, um dann meiner Heilpädagogischen Fachperson eine Rückmeldung geben zu können. Ich glaube, das wird auch zu wenig gemacht. (Klassenlehrperson R., 18)

Dies würde auch der Klassenlehrperson die Möglichkeit bieten, die Klasse anders wahrzunehmen.

Die Lehrpersonen können sich eine Änderung der Unterrichtsbesprechung durch «CLASS» vorstellen. Es könnte sein, dass die Besprechungen strukturierter gestaltet werden (vgl. Schulische Heilpädagogin Y., 24; Klassenlehrperson K., 26). Dabei ist die Besprechung des Unterrichtsinhalts sicherlich immer noch Teil der Besprechung und wird ergänzt durch die Besprechung von Inhalten von «CLASS».

Ich denke, man würde dann irgendwie so zwei Teile machen. Also, das erste wäre wirklich dieses, ja, vorbereitende, nachbereitende des Unterrichts mit dem Kind im Zentrum, was gemäss seinen Fähigkeiten und seinen persönlichen Zielen gearbeitet werden muss. Andererseits wäre dann eben auch ein zweiter Teil, den man bespricht und dort wäre dann eben die Lehrperson oder die Fachlehrperson im Mittelpunkt. (Klassenlehrperson R., 24)

Durch das Instrument wäre es möglich, einen weiteren Fokus in der Besprechung zu etablieren.

Eine weitere Möglichkeit bei der Arbeit mit dem Instrument ist das Setzen von Zielen, welche in einem bestimmten Zeitraum fokussiert werden.

Im vorherigen Kapitel hat die Schulische Heilpädagogin Y. angesprochen, dass die Rückmeldung auf der persönlichen Ebene schwierig sein kann. Durch die Implementierung dieses Instruments könnte dies leichter fallen, denn «dann ist es vielleicht auch einfacher dann auf der persönlichen Ebene Rückmeldung zu machen.... Kommt dann vielleicht auch besser an» (Schulische Heilpädagogin Y., 24).

5.2.4. Aufbau von «CLASS» als Reflexionsinstrument

Um «CLASS» kennenzulernen, wurden den Lehrpersonen die Tabellen aus Kapitel 2.2. vorgestellt. Dies sollte ihnen einen Überblick zum Beobachtungsinstrument verschaffen. Die Schulische Heilpädagogin R. meint, dass ihr diese Tabellen zum Arbeiten mit dem Instrument

bereits reichen würden (vgl. Schulische Heilpädagogin R., 30). Im Grossen und Ganzen würde den Lehrpersonen das Beobachtungsinstrument reichen, um es als Reflexionsinstrument zu benutzen. «Es könnte allerhöchstens in den Formulierungen anders daherkommen. Also, dann müssten halt einfach Ich-Formulierungen dastehen. Aber sonst glaube ich nicht, dass man das gross anders machen müsste, wenn es als Reflexionsinstrument eingesetzt werden sollte» (Klassenlehrperson R., 32). Praktisch wäre, wenn «CLASS» auf einem Blatt übersichtlich dargestellt wäre und zusätzlich die Möglichkeit vorhanden ist, sich in einem anderen Dokument bei Bedarf zu vertiefen (vgl. Schulische Heilpädagogin Y., 28).

6. DISKUSSION

Nach der Darstellung der Ergebnisse wird ein Bezug zu der theoretischen Auseinandersetzung hergestellt. Zum Schluss werden die Fragestellungen beantwortet. Dabei werden Pro- und Contra-Argumente von «CLASS» aufgelistet.

6.1. Theoriebezug

In den vorherigen Kapiteln wurden die Ergebnisse der Befragungen von Lehrpersonen zu «CLASS» aufgelistet sowie Pro und Contra Argumente des Instruments untersucht. In diesem Kapitel wird der Bezug zwischen «CLASS» und der theoretischen Auseinandersetzung zu Zusammenarbeit hergestellt.

Wenn die Lehrpersonen bei der Arbeit mit «CLASS» ein gemeinsames Ziel verfolgen und gemeinsam auf die Erreichung dieses Ziels hinarbeiten, kann von der Kooperationsform Kokonstruktion gesprochen werden. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit. Durch die Zusammenarbeit mit «CLASS» können auch die Elemente einer professionellen Lerngemeinschaft erreicht werden. Mit der gemeinsamen Zielsetzung sollten auch Norme und Werte geteilt werden. Bei «CLASS» geht es um die Interaktionen im Klassenzimmer, welche das Lernen fördern sollen. Dies entspricht dem Element «Fokus auf das Lernen der Kinder» der professionellen Lerngemeinschaft. Auch das nächste Element «Deprivatisierung des Unterrichts» wird erfüllt, da durch die Beobachtungen im Unterricht und den gemeinsamen Austausch über die Unterrichtsgeschehnisse die Lehrpersonen einen gegenseitigen Einblick erhalten. Mit den Gesprächen über den Unterricht und die Beobachtungen findet automatisch eine Reflexion statt. Dies ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil einer professionellen Lerngemeinschaft.

Die Gelingensbedingungen für eine gute Zusammenarbeit gelten ebenfalls für die Kooperation mithilfe von «CLASS». Die Lehrpersonen müssen die Bereitschaft zeigen, sich zum einen auf die Zusammenarbeit allgemein und zum anderen auf das Instrument «CLASS» einzulassen. Dafür ist eine positive Einstellung notwendig. Wenn durch die Arbeit mit dem Instrument ein

Mehrwert empfunden wird, sollten sowohl die Einstellung wie auch die Bereitschaft positiv ausfallen. Auch eine gute Beziehung geprägt von gegenseitiger Sympathie und Respekt wirkt dabei unterstützend. Es ist ebenfalls wichtig, dass die Lehrpersonen sich in ihrer Kooperation als gleichberechtigt wahrnehmen und offen miteinander kommunizieren können. Dies fördert wiederum die Beziehung untereinander.

6.2. Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel wird auf die Fragestellungen eingegangen. Zuerst werden die Teilfragestellungen und anschliessend die zentrale Fragestellung beantwortet. Die Teilfragestellungen sind bereits in den vorherigen Kapiteln beantwortet worden, weshalb die Beantwortung nur zusammenfassend dargestellt wird. Auf die letzte Teilfragestellung wird hierbei nicht näher eingegangen, da sie der zentralen Fragestellung sehr ähnelt.

6.2.1. Teilfragestellungen

Welche Formen von Zusammenarbeit im gemeinsamen Unterricht sowie der Besprechung des Unterrichts gibt es?

Es gibt verschiedene Kooperationsformen: Austausch, arbeitsteilige Kooperation und Kokonstruktion. Diese unterscheiden sich in ihrem Aufwand und darin, wie eng die Lehrpersonen miteinander arbeiten. Der Austausch ist dabei die am wenigsten aufwendige Form und Kokonstruktion die aufwendigste. Bei der Kokonstruktion arbeiten die Lehrkräfte an einem gemeinsamen Ziel und erarbeiten die Aufgaben zu dieser Zielerreichung ebenfalls gemeinsam (Gräsel et al., 2006; Grosche et al., 2020).

Eine weitere Form der Kooperation ist die professionelle Lerngemeinschaft. Diese zeichnet sich durch fünf Elemente aus: Geteilte Normen und Werte, Fokus auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler, Deprivatisierung des Unterrichts, reflexiver Dialog und Zusammenarbeit. Nur wenn diese Elemente erfüllt sind, kann von einer professionellen Lerngemeinschaft gesprochen werden (Köker, 2012).

Es gibt acht verschiedene Coteachingformen. In einigen Formen hat eine Lehrperson die Hauptverantwortung und die andere Lehrperson nimmt eine beobachtende oder unterstützende Rolle ein. Bei anderen Formen tragen beide Lehrpersonen die Unterrichtsverantwortung, unterrichten aber getrennt voneinander. Bei den letzten Coteachingformen sind wiederum beide Lehrpersonen für den Unterricht verantwortlich, sprechen sich jedoch ab und unterrichten gemeinsam (Guthöhrlein et al., 2019).

Zu den Formen der Besprechung lässt sich in der Literatur kaum etwas finden. Die Gelingensbedingungen einer guten Zusammenarbeit werden hingegen häufig erwähnt. Dazu gehören eine positive Einstellung sowie die Bereitschaft zu kooperieren. Auch gegenseitiges Vertrauen

und eine offene Kommunikation sind zentral für das Gelingen (Eberwein & Knauer, 1994; Grosche et al., 2020 Haeblerlin et al., 1992 Maag Merki et al., 2010)..

Welche Formen von Zusammenarbeit im gemeinsamen Unterricht sowie der Besprechung des Unterrichts werden in einer Schulgemeinde im Kanton Schwyz praktiziert?

Die befragten Klassenlehrpersonen und SHP arbeiten oft in einem integrativen Setting. Dabei sind die Rollen meist klar aufgeteilt. Für gewöhnlich liegt die Unterrichtsverantwortung bei der Klassenlehrperson und die SHP nimmt eine unterstützende Rolle bei einer Kleingruppe oder einzelnen Kindern mit Förderbedarf ein. Andererseits arbeiten aber alle befragten Lehrpersonen auch im Teamteaching. Diese Form wird ausserdem oft favorisiert. Zudem kommt es auch vor, dass eine Kleingruppe oder einzelne Kinder in einem anderen Raum von der SHP betreut werden.

Bei der Unterrichtsbesprechung werden vor allem die kommenden Unterrichtsinhalte thematisiert. Dafür werden zuerst die Themen der nächsten Lektionen von der Klassenlehrperson dargelegt und anschliessend besprechen die beiden Lehrpersonen, wie der gemeinsame Unterricht gestaltet wird. In diesen Besprechungen werden auch das Verhalten oder die Leistungen einzelner Kinder angesprochen. Mit einem Rückblick auf vergangene Lektionen werden aktuelle Geschehnisse im Unterricht miteinander reflektiert.

Diese Ergebnisse aus den Befragungen können nicht für alle Lehrpersonen der Schulgemeinde sprechen. Trotzdem bieten sie einen Überblick, wie ausgewählte Lehrpersonen von drei von sieben Schulorten arbeiten. Die Antworten der befragten Lehrpersonen haben sich in vielen Teilen geähnelt. Jedoch gibt es sicherlich auch noch andere praktizierte Zusammenarbeitsformen innerhalb der Gemeinde. Durch die Befragung musste die Studierende nicht nur aus ihrer eigenen Erfahrung sprechen.

6.2.2. Zentrale Fragestellung

Welches Potential aus Sicht von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Klassenlehrpersonen einer Schulgemeinde im Kanton Schwyz hat das Beobachtungsinstrument «CLASS» als Reflexionsinstrument bei der Zusammenarbeit von Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im integrativen Regelklassensetting der Unter- und Mittelstufe?

Die Lehrpersonen sind der Meinung, dass «CLASS» Potential als Reflexionsinstrument hat. Durch die gemeinsame Betrachtung der Domänen und Dimensionen von «CLASS» findet automatisch eine Reflexion des Unterrichts statt. Das Instrument bietet die Möglichkeit, einen erweiterten Fokus im Unterricht und in der Zusammenarbeit zu setzen. Die Besprechung des Unterrichtsinhalts gehört bei der Zusammenarbeit von Klassenlehrpersonen selbstverständlich dazu. Auch aktuelle Geschehnisse des Unterrichts wie Verhaltensauffälligkeiten werden

miteinander besprochen. Die Arbeit mit «CLASS» ermöglicht das Aufzeigen von Verhaltensweisen oder Unterrichtsmethoden, welche den Lehrpersonen selbst unbewusst sind. Auch jetzt sind Unterrichtsgeschehnisse bereits Teil der Besprechung zwischen den Lehrpersonen. «CLASS» bietet ergänzend die Möglichkeit dies anhand von Kriterien zu tun. Dadurch wird die Besprechung strukturierter gestaltet. Die Unterrichtsgeschehnisse können mithilfe des Instruments ausserdem gezielt beobachtet werden. Somit können die Lehrpersonen blinde Flecken aufdecken oder bestimmte Situationen genauer unter die Lupe nehmen. Mit dem Wissen über die Domänen und Dimensionen von «CLASS» könnte bewusster unterrichtet werden. Der Beobachtungsbogen deckt viele Bereiche ab und zählt viele Dimensionen. Daher fänden die Lehrpersonen es sinnvoll, gemeinsam über einen gewissen Zeitraum an einem Bereich zu arbeiten und anschliessend zu reflektieren. Dabei kann entweder eine ganze Domäne fokussiert oder auch nur eine einzelne Dimension in den Vordergrund gerückt werden. Durch die gemeinsame Reflexion können nach dem Bewusstwerden von Verhaltensweisen oder Ähnlichem zusammen Ziele sowie Wege und wenn nötig Lösungen zur Erreichung dieser Ziele besprochen werden.

Durch das Instrument «CLASS» wird auch sichergestellt, dass die Lehrpersonen vom Gleichen sprechen und somit sollte es zu keinen Missverständnissen kommen. Möglicherweise könnte die Arbeit mit diesem Instrument auch dazu führen, dass die Zusammenarbeit verbessert wird. Mit «CLASS» arbeiten die Lehrpersonen an denselben Zielen und besprechen Schwierigkeiten im Unterricht, was zu einem gemeinsamen Verständnis führt. Wenn sowohl die Klassenlehrperson als auch die SHP die Beobachterrolle im Unterricht einnehmen, könnte auch die Wertschätzung für die jeweils andere Arbeit gesteigert werden.

Die befragten Lehrpersonen sehen jedoch auch Grenzen für die Arbeit mit diesem Instrument. Die Arbeit mit «CLASS» könnte einen zeitlichen Mehraufwand mit sich bringen. In der Besprechungszeit muss neben den üblichen Besprechungsthemen zusätzlich Zeit eingeplant werden. Des Weiteren ergeben sich daraus möglicherweise Beobachtungsschwerpunkte, die im Unterricht integriert werden müssen. Dies ist auch nicht immer möglich, da sowohl die Klassenlehrperson als auch die SHP in dieser Zeit einen Auftrag zu erfüllen haben. Des Weiteren sind die Ressourcen der integrativen Förderung begrenzt. Die SHP ist nur während weniger Lektionen pro Woche in der Klasse zugegen und sollte in dieser Zeit die Förderung der Kinder priorisieren.

«CLASS» kann die Lehrpersonen dabei unterstützen, Schwierigkeiten im Klassenzimmer festzustellen. Weil es ein Beobachtungsinstrument ist, bietet «CLASS» aber keine Lösungsvorschläge für diese Schwierigkeiten an.

Das Instrument ist sehr vielfältig, was ein Vorteil sein kann, weil verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden können. Dies kann aber auch bedeuten, dass immer wieder derselbe Fokus

gesetzt wird und andere Punkte missachtet werden. Des Weiteren kann es im Zusammenhang mit dem zeitlichen Aufwand wiederum auch schwierig sein, alle Bereiche zu betrachten.

Für die Arbeit mit «CLASS» ist eine gute Beziehung von Vorteil. Wenn die Lehrpersonen den gegenseitigen Unterricht beobachten und sich Rückmeldung geben, könnte diese als Kritik wahrgenommen werden.

7. FAZIT

Der Fokus dieser Arbeit war die Zusammenarbeit im Lehrberuf. Dabei wurde in der theoretischen Auseinandersetzung die Sicht auf Zusammenarbeit in der Literatur näher unter die Lupe genommen. Die Studierende arbeitet nun schon seit beinahe fünf Jahren als Lehrperson in der integrativen Förderung und hat dadurch schon mit verschiedenen Lehrpersonen zusammengearbeitet. Nichtsdestotrotz war die theoretische Auseinandersetzung mit den Kooperationsformen, Gelingensbedingungen, Herausforderungen und Settings sehr lehrreich. Dadurch fand eine Reflexion der täglichen Arbeit statt. Auch der Einblick in den Alltag und die Erfahrungen von anderen Lehrpersonen – vor allem von den SHP – unterstützt die Studierende in der eigenen Entwicklung als Schulische Heilpädagogin. Das Kennenlernen des Beobachtungsinstrumentes «CLASS» war ebenfalls aufschlussreich. Es war spannend dieses Instrument auch anderen Lehrpersonen vorzustellen. Durch die Befragung hat sich die Hypothese der Studierenden, dass sich das Instrument auch als Reflexionsinstrument eignet, bestätigt. Gleichzeitig nannten die befragten Lehrpersonen aber auch Ansichten, die der Studierenden selbst möglicherweise nicht in den Sinn gekommen wären.

Die Studierende setzt sich zum Ziel, das neue Wissen, welches durch das Schreiben dieser Arbeit gewonnen wurde, in den beruflichen Alltag einfließen zu lassen. Dazu gehört, die Gelingensbedingungen ins Gedächtnis zu rufen, falls eine Zusammenarbeit nicht so wie gewünscht verläuft. Auch sollen die kennengelernten Coteachingformen ausprobiert werden. «CLASS» wird nun ebenfalls mehr Teil des Berufsalltags werden. Dies geschieht wahrscheinlich nicht unbedingt als Beobachtungsinstrument, sondern eher beim bewussteren Unterrichten.

8. LITERATURVERZEICHNIS

Abteilung Bildung Gemeinde Freienbach (2021). Konzept Fördernde Massnahmen. Integrative Förderung. o. O.: o. V.

Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E. & Tettenborn, A. (2011). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften* (2. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Arndt, A-K. & Gieschen, A. (2013). Kooperation von Regelschullehrkräften und Lehrkräften für Sonderpädagogik im gemeinsamen Unterricht. Perspektiven von Schülerinnen und Schülern. In R. Werning & A-K. Arndt (Hrsg.), *Inklusion: Kooperation und Unterricht entwickeln* (S. 41-61). Kempten: Julius Klinkhardt.

Eberwein, H. & Knauer, S. (1994). Rückwirkungen integrativen Unterrichts auf Teamarbeit und Lehrerrolle. In H. Eberwein (Hrsg.), *Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch der Integrationspädagogik* (S. 291-295) (3., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz.

Gräsel, C., Fussangel, K. & Pröbstel, C. (2006). Lehrkräfte zur Kooperation anregen – eine Aufgabe für Sisyphos? *Zeitschrift für Pädagogik*, 2, 205-219.

Grosche, M., Fussangel, K. & Gräsel, C. (2020). Kokonstruktive Kooperation zwischen Lehrkräften. *Zeitschrift für Pädagogik*, 4, 461-479.

Guthöhrlein, K., Laubenstein, D. & Lindmeier, C. (2019). *Teamentwicklung und Teamkooperation*. Stuttgart: Kohlhammer.

Haeberlin, U., Jenny-Fuchs, E. & Moser Opitz, E. (1992). *Zusammenarbeit. Wie Lehrpersonen Kooperation zwischen Regel- und Sonderpädagogik in integrativen Kindergärten und Schulklassen erfahren*. Bern: Haupt.

Hamre, B. K. & Pianta, R. C. (2005). Can Instructional and Emotional Support in the First-Grade Classroom Make a Difference for Children at Risk of School Failure?. *Child Development*, Vol. 76, No. 5, 949-967.

Huber, C. & Lehmann, L. (2011). Qualitative Verfahren der Datenauswertung. In J. Aeppli, L. Gasser, E. Gutzwiller & A. Tettenborn (Hrsg.), *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften* (2. Aufl.) (S. 219-245). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Köker, A. (2012). *Bedeutung obligatorischer Zusammenarbeit von Lehrerinnen und Lehrern. Eine neue Perspektive auf Professionelle Lerngemeinschaften*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Maag Merki, K., Kunz, A., Werner, S. & Luder, R. (2010). *Schlussbericht. Professionelle Zusammenarbeit in Schulen*. Verfügbar unter:
https://syneval.ch/database/pdf/Maag_et_al_2010_Zusammenarbeit_Schulen.pdf

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.

Pianta, R. C., Hamre, B. K. & Mintz, S. (2012). *Classroom Assessment Scoring System. Upper Elementary Manual*. Charlottesville (VA): Teachstone.

Pianta, R. C., La Paro, K. M. & Hamre, B. K. (2016). *Classroom Assessment Scoring System. Manual K-3*. (5. ed.). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

Stadler Elmer, S. (2011). Mündliche Befragung. In J. Aeppli, L. Gasser, E. Gutzwiller & A. Tettenborn (Hrsg.), *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften* (2. Aufl.) (S. 175-186). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

9. TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Emotionale Unterstützung – Mittelstufe (Pianta et al., 2012)	26
Tabelle 2: Emotionale Unterstützung – Kindergarten / Unterstufe (Pianta et al., 2016).....	27
Tabelle 3: Klassenmanagement – Mittelstufe (Pianta et al., 2012)	28
Tabelle 4: Klassenmanagement – Kindergarten / Unterstufe (Pianta et al., 2016)	29
Tabelle 5: Lernunterstützung – Mittelstufe (Pianta et al., 2012)	30
Tabelle 6: Lernunterstützung – Kindergarten / Unterstufe (Pianta et al., 2016).....	31
Tabelle 7: Engagement der Schülerinnen und Schüler – Mittelstufe (Pianta et al., 2012)	32
Tabelle 8: Leitfaden für das Interview	36

10. ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Zyklisches Wirkungsmodell der Kokonstruktion (Grosche et al., 2020, S. 467) .	9
Abbildung 2: Persönlichkeitsebene (Haeberlin et al., 1992, S.88).....	15
Abbildung 3: Sachebene (Haeberlin et al., 1992, S.89)	16
Abbildung 4: Beziehungsebene (Haeberlin et al., 1992, S.90)	18
Abbildung 5: Organisationsebene (Haeberlin et al., 1992, S.91).....	19
Abbildung 6: Grafik zu den Formen des Coteachings (Guthöhrlein et al., 2019, S. 63).....	23

11. ANHANG

- Kategorien der Auswertung
- Transkripte der Befragungen
- Folien der PowerPoint Präsentation zu «CLASS»

11.1. Kategorien der Auswertung

Den Kategorien für die Auswertung ist eine Farbe zugeordnet. In den folgenden Transkripten sind die Aussagen, welche zu einer Kategorie passen, in der entsprechenden Farbe markiert.

Zusammenarbeit:

- Unterrichtssettings
- Themen der Unterrichtsbesprechung
- Unterschiede bei der Zusammenarbeit

«CLASS»:

- Möglichkeiten
- Grenzen
- Änderungen durch «CLASS»
- Aufbau als Reflexionsinstrument

11.2. Transkript Klassenlehrperson K.

- 1 **Ramona Nötzli** [0:00:00.0]: Also, die erste Frage: Wie sieht die Zusammenarbeit mit der Heilpädagogischen Fachperson im gemeinsamen Unterricht aus?
- 2 **Klassenlehrperson K** [0:00:09.0]: Also während des Unterrichts agieren wir oft auch situativ. Wir besprechen-, alle zwei Wochen besprechen wir eine ganze Lektion: was wir so machen, wir besprechen einzelne Kinder, wir besprechen über längere Zeit. Ich erkläre ihr, was wir machen und wenn sie auch im Schulzimmer ist, arbeiten wir so zusammen, dass meistens schon **ich den Unterricht führe, aber es auch mal sein kann, dass unsere Heilpädagogin, wenn ihr etwas auffällt oder sie auch noch etwas einbringen will, dass sie sich auch vor die Schüler stellt und sich auch meldet oder auf etwas hinweist.** Zum Beispiel heute war gerade ein Beispiel: Wir haben Briefe geschrieben und dann hat sie auch gesagt: «Ihr wisst ja, Frau S. und ich, wir haben euch gesagt, wenn da vorne etwas steht, wollen wir, dass es richtig ist. Das ist uns beiden ganz wichtig.» Also, dass die Kinder wirklich auch merken, dass wir zusammenarbeiten.
- 3 **Ramona Nötzli** [0:01:09.9]: Also, es geht vielmals auch so Richtung **Teamteaching?**
- 4 **Klassenlehrperson K** [0:01:13.0]: **Zum Teil, ja. Also wenn sie im Schulzimmer ist schon auch, ja.**
- 5 **Ramona Nötzli** [0:01:16.9]: Gibt es Zusammenarbeitsformen, die du favorisierst?
- 6 **Klassenlehrperson K** [0:01:21.3]: Ich glaube, es kommt wirklich auf die Situation drauf an, auf den Inhalt. Also, ich habe momentan eine eher unruhige Klasse und da gibt's wirklich auch Situationen, wo es gescheiter ist, wenn sie mit einer Gruppe Kinder oder sogar mit einem einzelnen Kind, wo es wirklich angebracht ist, **in den Gruppenraum nebendran geht und mit diesem Kind in Ruhe arbeiten kann,** damit es nicht abgelenkt ist und auch die anderen nicht. Aber es gibt auch Situationen, wo wir wirklich **miteinander hier drin arbeiten, die Kinder unterstützen, uns gegenseitig unterstützen, vielleicht auch mal zueinander sagen: «Du, schau dort mal hin».** Also es-, ich finde, es ist wirklich situationsabhängig.
- 7 **Ramona Nötzli** [0:02:04.0]: Und dann, wenn ihr beide im Klassenzimmer sind, seid ihr beide für alle Kinder zuständig, oder gibt es dann immer wieder so: **«Du bist für diese Gruppe und ich für diese Gruppe» oder wechselt das auch ab?**
- 8 **Klassenlehrperson K** [0:02:15.0]: **Auch das wechselt. Wir haben jetzt in dieser Klasse noch Kinder, die letztes Jahr noch als IF-Kinder - ich sage jetzt – «abgestempelt» wurden und für die schaut sie natürlich schon eher.** Und ich finde, es ist auch ein gross-, ich finde, es ist ein relativ grosser Unterschied 1. und 2. Klasse. Also Anfangs 1., da ist ganz klar, da **schaut sie auch bei allen,** da schauen wir hin «Du, ja, fällt uns etwas auf?» und da kommt nicht drauf an welches Kind. Aber in der 2. ist ja dann-, ja, kristallisiert sich schon eher ein bisschen heraus, welches Kind Unterstützung benötigen könnte und dass sie dann wirklich auch gezielt hinschaut. Halt

auch im Hinblick darauf, dass man ja dann Kinder eventuell genauer anschaut, sie eventuell auch abklären lässt und dass dann wirklich auch eine Fachperson hinschaut, ja.

9 **Ramona Nötzli** [0:03:12.6]: Könntest du nochmal genauer auf die gemeinsame Unterrichtsbesprechung eingehen? Wie sieht die genau aus?

10 **Klassenlehrperson K** [0:03:19.6]: Also, wir setzen uns hin. Manchmal beginnen wir so, dass ich der IF-Lehrperson erkläre, was ich die nächsten zwei Wochen so vorhabe, was das Hauptthema ist. Also, es geht natürlich schon meistens hauptsächlich Mathematik, Deutsch, dass ich ihr so grob die Themen sage, was ist da und dass wir dann miteinander besprechen, welche Formen sind sinnvoll. Oder ich ihr auch meine Wünsche anmelde und sage: «Ich wäre froh, wenn du dort mit diesem Kind oder mit dieser Kindergruppe ganz gezielt zu diesem Thema arbeiten könntest». Also, sei es jetzt zum Beispiel im Mathematik-, Zahlenaufbau bis 100 oder so Grundlagen, die bei Kindern noch nicht gegeben sind, wo ich dann sehr froh bin, wenn sie das mit denen nochmal gezielt anschauen kann.

11 **Ramona Nötzli** [0:04:14.5]: Wie beeinflussen Geschehnisse des Unterrichts die Besprechungszeit?

12 **Klassenlehrperson K** [0:04:20.8]: Ja, auch das ist abhängig. Es kann schon sein. Also wenn wirklich auffällig-, es ist also jetzt gerade in dieser Klasse anfangs 1. Klasse war oftmals das Verhalten das Thema. Also, die beeinflussen schon auch. Kommt immer drauf an, wie stark ich auch Hilfe benötige von der IF-Lehrperson oder Unterstützung oder Tipps oder wo es jetzt das weniger bedingt.

13 **I: Ramona Nötzli** [0:04:50.0]: Wärs du offen auch andere Formen auszuprobieren? Was Unterrichtsbesprechung anbelangt?

14 **B: Klassenlehrperson K** [0:04:55.8]: Ja. Ja.

15 **Ramona Nötzli** [0:04:57.4]: Das isch ez scho de ersti Teil gsi. Guet. Also, welches Potential siehst du in diesem Beobachtungsbogen «CLASS» als Reflexionsinstrument für den gemeinsamen Unterricht also in der Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin?

16 **Klassenlehrperson K** [0:05:16.3]: Ich denke, was es-, es kann zum Teil blinde Flecken aufdecken. Oder wenn man sich vielleicht fragt: «Ja, was mach ich falsch?» oder «Woran liegt's, dass es nicht klappt?» oder-. Kann man da wirklich genauer hinschauen, es gibt genaue Punkte und nicht einfach «Ja, es könnte ja sein, dass...», sondern dass man genau hinschaut, um blinde Flecken aufzudecken, ja.

17 **Ramona Nötzli** [0:05:40.4]: Wie könnte deiner Meinung nach eine Änderung vielleicht des gemeinsamen Unterrichts aussehen durch die Anwendung von «CLASS»?

18 **Klassenlehrperson K** [0:05:49.0]: Ich find es noch schwierig. Eigentlich-. Ich stelle mir das so vor, wie wenn da jemand auch von aussen hinschauen müsste. Und wenn man da miteinander hinsieht, dann ist es vielleicht schon wieder-. Also, oder man müsste es filmen. Dann ging es,

ja. Dass man einfach auch sieht, wer ist mit wem in Beziehung vor allem, denk ich mir. Wo finden die Interaktionen zwischen Klassenlehrperson, IF-Lehrperson und Schülern statt. Das genauer anzuschauen. Also ich finde vor allem vielleicht nicht unbedingt eine Änderung, eine totale Änderung, sondern mehr so genauer hinschauen, bewusster hinschauen.

19 **Ramona Nötzli** [0:06:30.3]: Also, dass auch wirklich der Unterricht, der gemeinsame Unterricht, beobachtet wird von einer aussenstehenden Person?

20 **Klassenlehrperson K** [0:06:37.7]: Ja.

21 **Ramona Nötzli** [0:06:39.6]: Wo siehst du Möglichkeiten dieses Instruments? Oder Grenzen?

22 **Klassenlehrperson K** [0:06:44.6]: Also, die Möglichkeit seh ich vor allem auch dort, wo wirklich- wo man auch ansteht, oder wo man sich fragt: «Was könnt ich noch machen?» oder «Woran liegt's? Schau mal auf diese Punkte» oder eben wirklich zum bewusst Hinschauen, zum auch Sehen, weil-, ja wenn man lange unterrichtet, gibt es blinde Flecken. Und ich glaube, das wäre schon ein Punkt, wo man hinschauen könnte oder-. Ja, ich denke, da wird auch so genau hingeschaut, dass man auch sieht, ich nehme immer dieses Kind dran oder ich bin immer dort oder ich laufe immer dort herum. Das sind so Sachen, die man wahrscheinlich sonst nicht mehr so wahrnimmt.

23 **Ramona Nötzli** [0:07:22.9]: Was könnten Grenzen sein?

24 **Klassenlehrperson K** [0:07:25.5]: Ich denke, die Grenze ist dort, wo's nachher um die Umsetzung geht. Also, man sieht oder-, gewisse Sachen, wenn ich jetzt das so angeschaut habe, weiss ich gewisse Sachen. Zum Beispiel, dass Schüler sich ärgern oder piesacken und-, aber wie bring ich jetzt das weg?

25 **Ramona Nötzli** [0:07:46.1]: Wie könnte dann eine Änderung vielleicht der Unterrichtsbesprechung aussehen, wenn man dieses Instrument als Reflexionsinstrument anwendet?

26 **Klassenlehrperson K** [0:07:55.3]: Ich glaube, die Besprechung wäre geordneter. Also, es wäre strukturierter, man nimmt das. Und es wird dann mehr auf das Wie geschaut anstatt nur auf den Inhalt. Wo jetzt vielleicht eher der Fokus auf den Inhalt ist, wird dann eher auf den Fokus Management, Organisation gelegt.

27 **Ramona Nötzli** [0:08:20.2]: Vielleicht gerade eben spezifisch auf die Besprechung, wo siehst du da die Möglichkeiten? Oder vielleicht die Grenzen eher?

28 **Klassenlehrperson K** [0:08:29.4]: Ich möchte doch bei den Möglichkeiten anfangen. Ich glaube, die Möglichkeit wäre, dass man sich so vielleicht Quintalsziele setzt und sagt: «In diesem Quintal ist das unser Schwerpunkt. Wir schauen jetzt auf, zum Beispiel das-, Punkt Soziales» und nehmen das zu Hilfe. Die Grenzen, denke ich, sind dort, wo es auch darum geht, auch Kinder gezielt zu fördern. Also könnte man schon das Lernen-, aber die Kinder, die man ja dann gezielt fördert, die bekommen ja dann mehr Unterstützung. Ich glaube dort sind die Grenzen, wo man dann

wirklich das Ganze anschauen kann, ja, sind da. Und dann kommt noch dazu, ja, in drei Lektionen, kannst du nicht die ganze Klasse und die ganze Sache verändern.

29 **Ramona Nötzli** [0:09:20.2]: Wie müsste für dich dieses «CLASS» gestaltet sein, damit es sich gut als Reflexionsinstrument eignen würde für dich in deiner Unterrichtsbesprechung oder in deiner Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin? Oder vielleicht auch in deiner eigenen Arbeit?

30 **Klassenlehrperson K** [0:09:39.5]: Ja, ich glaube von den Unterlagen her, müssten sie klar verständlich sein natürlich. Wobei ich find jetzt das, was du mir da gezeigt hast, ist verständlich. Aber auch, dass man - ich sage jetzt - gewisse Beobachtungsbögen oder so hätte, die man sich pro, ja, Domäne oder pro Fragepunkt hervorheben könnte, anschauen und dann wirklich für sich selber sagen: «Ah, ich stehe dort an. Jetzt muss ich mal das hervorheben und da arbeiten». Und nicht, dass ich wieder selber noch ganz viel dazu erarbeiten muss.

31 **Ramona Nötzli** [0:10:14.1]: Würde es dir dann als-, der Beobachtung-, das Beobachtungsinstrument ist eben so aufgeteilt, dass man anschauen kann, eben wie sind die Kriterien für wenn es als hoch bewertet wird oder niedrig oder mittel. Müsste das für dich dann auch dabei sein oder würde einfach nur reichen wenn du den-, einfach diese Dimension mit den Indikatoren und den Verhaltensmarkern, würde das auch reichen? Also, oder müsste da klar definiert sein, wenn es so ist, ist es hoch oder tief?

32 **Klassenlehrperson K** [0:10:44.1]: Ich glaube für mich müsste es schon noch ein bisschen genauer sein, ja. Ja.

33 **Ramona Nötzli** [0:10:48.2]: Also, ich denke, dann müsste es wahrscheinlich so, wie es als Beobachtungsinstrument gedacht ist-, kann man's gut gleich einfach, deiner Meinung nach, übernehmen.

34 **Klassenlehrperson K** [0:10:57.9]: Ich denke, es sollte möglich sein. Ja.

11.3. Transkript Klassenlehrperson R.

- 1 **Ramona Nötzli:** [0:00:00.0] Wie sieht bei dir die Zusammenarbeit mit einer Heilpädagogischen Fachperson im gemeinsamen Unterricht aus?
- 2 **Klassenlehrperson R:** [0:00:08.4] Also, wir sprechen uns natürlich im Voraus ab, was genau Inhalt der Unterrichtssequenz sein soll und, ja, dann macht halt jede Person ihren Teil. Und wir unterstützen uns natürlich dann gegenseitig. Also die Heilpädagogische Fachperson, die wird sich vor allem um die etwas schwächeren Kinder kümmern, also so war das bis anhin. Und ich kümmere mich dann um den Rest.
- 3 **Ramona Nötzli:** [0:00:38.2] Gibt's auch so Teamteachingformen, wo ihr beide für die ganze Klasse verantwortlich seid oder ist es wirklich eher so geteilt?
- 4 **Klassenlehrperson R:** [0:00:47.0] Nein, es gibt schon auch Teamteachingsituationen, in denen halt beide gleichzeitig im Klassenzimmer sind und gleichzeitig aktiv sind. Oder dass mal die Heilpädagogin oder der Heilpädagoge einen Einstieg macht und die Assistenzrolle eigentlich bei mir liegt. Das haben wir auch schon des Öfteren praktiziert, gerade so wenn es um-, konkretes Beispiel das Millionenbuch. Das ist so ein Klassiker bei uns, der wird ja in der vierten-, in der vierten Klasse kommt das Millionenbuch und da sind wir immer sehr froh, wenn die Heilpädagogische Fachperson uns da unterstützt und sie macht dann die Einstiege und wir Lehrpersonen, Klassenlehrpersonen versuchen dann weiterzumachen.
- 5 **Ramona Nötzli:** [0:01:36.6] Welche Zusammenarbeitsformen kennst du so neben Teamteaching?
- 6 **Klassenlehrperson R:** [0:01:42.4] Ja, das ist dann halt so nach Stärken-, also, in Stärkengruppen, dass man in Stärkengruppen arbeitet. Das haben wir auch schon klassenübergreifend gemacht, also vor Corona natürlich. Dass wir die IF-Stunden so gelegt haben, dass wir wirklich eine Möglichkeit hatten, um drei oder vier Stärkengruppen zu machen im gleichen Thema drin. Das war natürlich dann - also für uns - denke ich fast schon ein bisschen luxuriös, weil wir da natürlich dann die Kinder wirklich sehr gut fördern konnten und die Kinder hatten dann auch die Möglichkeit mit anderen Klassenkameraden, also mit anderen Kameraden aus anderen Klassen auch zu arbeiten. Das hat ihnen auch immer sehr gefallen. Also Stärkengruppen ist eines, dann das Teamteaching ist das andere, das dritte ist dann halt wirklich das klassische: mit speziellem Programm die IF-Lehrperson und die Klasse mit anderem Programm.
- 7 **Ramona Nötzli:** [0:02:45.7] Gibt es Formen, die du favorisierst?
- 8 **Klassenlehrperson R:** [0:02:49.7] Das Stärkengruppen, das war für mich immer das Coolste eigentlich, aber das ist auch das Anspruchsvollste und das Aufwendigste, weil man im Vorfeld schon sehr genau miteinander absprechen muss, welche Teile in welchem Profil quasi angeboten werden. Aber es ist auch das, was am-, was den Kindern auch am meisten bringt.

- 9 **Ramona Nötzli:** [0:03:14.8] Könntest du noch mehr auf die gemeinsame Unterrichtsbesprechung eingehen? Wie sieht die genau aus?
- 10 **Klassenlehrperson R:** [0:03:21.1] Bei der gemeinsamen Unterrichtsbesprechung gibt es immer zuerst einen Rückblick über das was erfolgt ist, was man gemeinsam gemacht hat oder was jede einzelne gemacht hat. Und dann kommt es sehr darauf an, hab ich jetzt in der Klasse einfach IF-Kinder, die den normalen Schulstoff oder die Lernziele der Klasse auch erfüllen müssen oder hab ich notenbefreite Kinder mit angepassten Lernzielen und da ändert sich natürlich dann auch das Vorbereitungs- respektive Nachbereitungsgespräch. Grundsätzlich werden wir immer zuerst eben den Rückblick machen und dann schauen, welches sind die Inhalte der nächsten Sequenzen. Und ich hab's noch gern, wenn ich so ein bisschen einen grösseren Rahmen habe oder respektiv so einen grösseren Bogen spannen kann, so, in drei Wochen möchte ich den Test machen über, also die summative Lernkontrolle, über Zahlenraum 1 Million und die Grundkompetenzen liegen hier und hier und dann kann der Heilpädagoge, die Heilpädagogin auch sagen: «Okay, das sollten wir mit den IF-Kindern erreichen». Auch schon haben wir's so gemacht, dass wir dann halt wirklich so ein bisschen geschaut haben, was können wir weglassen dann für die IF-Kinder, also dass da die-, dass wir gemeinsam geguckt haben, welche Teile sind für die IF-Kinder jetzt eigentlich nicht wirklich wichtig, wo können sie trotzdem die Grundkompetenzen erlangen.
- 11 **Ramona Nötzli:** [0:04:59.3] Wie sehr beeinflussen Geschehnisse des Unterrichts die Besprechung? Also, die jetzt vielleicht nichts mit dem Stoff, Schulstoff, zu tun haben?
- 12 **Klassenlehrperson R:** [0:05:08.7] Je nach dem sehr. Also, das kann durchaus sehr in diese Besprechung hineinspielen, denn erfahrungsgemäss sind es häufig auch Kinder, die im IF-Status sind, die im Unterricht zum Teil halt wirklich auch überfordert sind und entsprechend durch ein nicht angepasstes Verhalten auffallen. Und das muss natürlich dann schon auch mit der IF oder mit Heilpädagogischen Fachkraft besprochen werden.
- 13 **Ramona Nötzli:** [0:05:39.4] Was sind denn so konkrete Themen, die vielleicht noch auftreten in der Unterrichtsbesprechung?
- 14 **Klassenlehrperson R:** [0:05:44.5] Konkrete Themen sind immer auch die Arbeitshaltung der Kinder oder Hausaufgaben erledigen oder organisatorische Sachen, also zum Beispiel Kinder, die nie ihr Zeug finden. Also man kann ihnen in der ersten Lektion ein Dossier abgeben, in der dritten Lektion haben sie's nicht mehr und schauen einen mit grossen Augen an: «Das hab ich nie bekommen». Solche Dinge, die kommen natürlich auch in diese Besprechung hinein oder die sind auch wichtig. So diese arbeitsorganisatorischen Sachen, die besprechen wir auch. Oder dann zum Teil auch wenn's jetzt so Konflikte gibt zwischen einzelnen Kindern, die wir wirklich auch klar lokalisieren können. Also wenn's nur einfach ist, ja: immer wenn der bei de-, in der Klasse herumläuft, dann haut er je-, einem noch je eins. Das ist dann nicht so spezifisch wie: wenn Hansli und Maxli jedes Mal, wenn sie miteinander zu tun haben, in Krach kommen, dann ist das sehr viel spezifischer.

- 15 **Ramona Nötzli:** [0:06:52.0] Wärscht du auch offen, andere Besprechungsformen auszuprobieren?
- 16 **Klassenlehrperson R:** [0:06:57.1] Da weiss ich jetzt nicht genau, welche noch zielführender sein könnten, weil es ist auch immer eine Frage des Zeitgefässes, also, wir haben nicht unendlich Zeit und von daher muss man die Zeit halt schon sehr zielgerichtet nützen können.
- 17 **Ramona Nötzli:** [0:07:20.0] Also, welches Potential siehst du in diesem Beobachtungsinstrument als Reflexionsinstrument im gemeinsamen Unterricht? In der Zusammenarbeit mit deiner Heilpädagogischen Fachperson?
- 18 **Klassenlehrperson R:** [0:07:36.3] Dazu müsste die ja eigentlich regelmässig wirklich bei mir im Klassenraum sein und müsste auch die Zeit haben, das zu beobachten. Aber meistens ist sie ja selber auch beschäftigt. Also von daher find ich das jetzt ein bisschen schwierig, aber man könnte sich natürlich solche Zeitfenster auch bewusst schaffen. Ich finde immer der Austausch, den find ich immer wichtig und wenn er ein bisschen kriterienorientiert ist, ist er sicher auch wertvoll oder führt vielleicht eher noch zu einem Ziel, als wenn er einfach so spontan und über alles hinweg erfolgt. Von daher könnt ich mir schon vorstellen, dass man sich solche Beobachtungsfenster miteinander vereinbart. Ich würde es aber auch gerne dann umdrehen, also ich würde auch gerne als Klassenlehrperson mal ein bisschen beim IF-Unterricht mithorchen und mitschauen, um dann meiner Heilpädagogischen Fachperson eine Rückmeldung geben zu können. Ich glaube, das wird auch zu wenig gemacht.
- 19 **Ramona Nötzli:** [0:08:47.4] Könntest du dir vorstellen einfach dies-, ein Bereich, zum Beispiel «Emotionale Unterstützung», einfach in der Besprechung anzuschauen, ohne dass jetzt eine Beobachtung vorliegt, einfach als-, um mal zu reflektieren wie das im Klassenzimmer läuft.
- 20 **Klassenlehrperson R:** [0:09:04.2] Das fänd ich eine sehr gute Idee. Also, überhaupt so irgendwo ein Punkt hineinzubringen, der über das hinausgeht «Was machen wir morgen» und «Was haben wir gestern gemacht». Das find ich eine gute Idee.
- 21 **Ramona Nötzli:** [0:09:17.7] Wie könnte dann vielleicht deiner Meinung nach eine Änderung des gemeinsamen Unterrichts aussehen, wenn man vielleicht eben sich mehr auch auf so ein Instrument fokussiert?
- 22 **Klassenlehrperson R:** [0:09:19.0] Da bin ich im Zweifel, ob es eine Änderung braucht. Also, unter Umständen könnte man einfach-, ist man wahrscheinlich, wenn man dieses Instrument im Hintergrund mitlaufen lässt und da sich dessen bewusst ist, also auch meine Kollegin, die guckt jetzt auch ein bisschen oder ich guck bei meiner Kollegin und die weiss das, ist man vielleicht einfach auch noch einen Tick präsenter oder aufmerksamer in der Klasse. Aber ob das tatsächlich zu einer Veränderung der Zusammenarbeit oder des gemeinsamen Unterrichtens führt, das könnt ich jetzt nicht beurteilen und ich glaube auch nicht, dass die Möglichkeit des gemeinsamen Unterrichtens so wahnsinnig vielfältig sind, also dass es da noch so viele zusätzliche andere Formen gibt.

- 23 **Ramona Nötzli:** [0:10:25.5] Wenn jetzt der Unterricht-, die Besprechung mit so einem Instrument erfolgt, also wie könnte eine Änderung dieser aussehen für dich - der Unterrichtsbesprechung? Jetzt habt ihr euch immer sehr auf den Unterricht fokussiert. Wie könnte eine Änderung aussehen?
- 24 **Klassenlehrperson R:** [0:10:43.1] Ich denke, man würde dann irgendwie so zwei Teile machen. Also, das erste wäre wirklich dieses, ja, vorbereitende, nachbereitende des Unterrichts mit dem Kind im Zentrum, was gemäss seinen Fähigkeiten und seinen persönlichen Zielen gearbeitet werden muss. Andererseits wäre dann eben auch ein zweiter Teil, den man bespricht und dort wäre dann eben die Lehrperson oder die Fachlehrperson im Mittelpunkt.
- 25 **Ramona Nötzli:** [0:11:15.3] Wo siehst du Möglichkeiten dieses Instruments als Reflexionsinstrument?
- 26 **Klassenlehrperson R:** [0:11:20.9] Ich denke, das ist nur schon dadurch, dass es die Möglichkeit gibt, mit diesem Instrument zu arbeiten oder sich diese Fragen zu stellen, ist die Reflexion eigentlich schon da.
- 27 **Ramona Nötzli:** [0:11:35.9] Siehst du Grenzen?
- 28 **Klassenlehrperson R:** [0:11:38.6] Die Grenzen sind immer die zeitlichen Faktoren. Also, das ist immer das Gleiche, dass man halt einfach sagt: «Das ist etwas Zusätzliches, was man noch einbauen möchte oder muss» und die Zeitressourcen, die werden nicht mehr. Und daher denke ich der Erfolg von neuen Instrumenten, der ist immer davon abhängig, ob mit einem neuen Instrument auch ein neues Zeitgefäss entsteht oder ob es das-, ob das im aktuell Bestehenden einfach integriert werden muss. Und da ist immer eine Gefahr, wenn man das ins Aktuelle integrieren muss.
- 29 **Ramona Nötzli:** [0:12:17.8] Siehst du Grenzen im Instrument an sich? Also, dass vielleicht ein Bereich fehlt, der dir wichtig erscheint?
- 30 **Klassenlehrperson R:** [0:12:24.6] Nein, die Bereiche sind aus meiner Sicht sehr gut abgedeckt. Also, es ist sowohl der Bereich der Lehrperson an sich mit ihrer Persönlichkeit abgedeckt als auch die des Kindes, also der Schülerin oder des Schülers, das find ich sehr gut. Die Grenzen des Instruments ist halt einfach auch die Vielfältigkeit. Also, es sind sehr viele Ebenen, die angeschaut werden könnten und da muss man sich dann schon bewusst sein, wenn man diesem Instrument arbeiten möchte, dass man sich genau, ja, auch einen Plan macht, wann guckt man was an. Weil sonst wird man wahrscheinlich immer beim gleichen bleiben.
- 31 **Ramona Nötzli:** [0:13:07.5] Gut. «CLASS» ist ja eigentlich ein Beobachtungsinstrument. Müsste es für dich anders aussehen als ein Beobachtungsraster, wenn es für die Reflexion angewendet wird? Wie müsste es für dich dann aussehen?
- 32 **Klassenlehrperson R:** [0:13:23.4] Es könnte allerhöchsten in den Formulierungen anders daher kommen. Also, dann müssten halt einfach Ich-Formulierungen dastehen. Aber sonst glaube

ich nicht, dass man das gross anders machen müsste, wenn es als Reflexionsinstrument eingesetzt werden sollte.

11.4. Transkript Schulische Heilpädagogin R.

- 1 **Ramona Nötzli:** [0:00:00.0] Wie sieht bei dir die Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen im gemeinsamen Unterricht aus?
- 2 **Schulische Heilpädagogin R:** [0:00:10.8] Wenn immer möglich gebe ich ihnen nach der Lektion oder den Lektionen eine Kurzurückmeldung. Und im wöchentlich Beratungsgespräch, das jeweils, ja, 3/4 Lektionen geht, tauschen wir uns mehr darüber aus.
- 3 **Ramona Nötzli:** [0:00:33.2] Und wie arbeitet ihr im Unterricht zusammen, also, während der Lektion?
- 4 **Schulische Heilpädagogin R:** [0:00:40.8] Wir besprechen vorgehend was in der Lektion Thema ist. Meistens bin ich in der Einführungsphase mit dabei, mit den Kindern im Kreis und geh dann mit einer Gruppe in den Gruppenraum und klinge mich später wieder ein. Im Kindergarten ist es etwas anders. Da arbeiten wir sehr eng zusammen.
- 5 **Ramona Nötzli:** [0:01:08.6] Also je älter die Schüler, verstehe ich das richtig, desto eher nimmst du Gruppen raus?
- 6 **Schulische Heilpädagogin R:** [0:01:12.7] Ja.
- 7 **Ramona Nötzli:** [0:01:14.8] Welche Zusammenarbeitsformen kennst du so? Welche wendest du vielleicht auch an?
- 8 **Schulische Heilpädagogin R:** [0:01:23.9] Auch schon hab ich an-. Also eben im Kindergarten machen wir Teamteaching, dass wir wirklich gemeinsam im Schulzimmer sind und-. Ja, ich habe auch schon angewendet, dass ich ganz, ganz schwache Schüler, die habe ich separat beschult.
- 9 **Ramona Nötzli:** [0:01:45.0] Gibt es Zusammenarbeitsformen, die du favorisierst?
- 10 **Schulische Heilpädagogin R:** [0:01:50.5] Ja, ein gut-, ein gutes Teamteaching find ich super.
- 11 **Ramona Nötzli:** [0:01:56.1] Gut. Wie sieht die Zusammenarbeit in der gemeinsamen Besprechung aus? Könntest du da noch näher drauf eingehen?
- 12 **Schulische Heilpädagogin R:** [0:02:04.8] Einerseits besprechen wir, was Thema der nächsten Lektionen sind, wo IF dabei ist. Andererseits erzählen mir auch die Lehrer von Schwierigkeiten, sei es verhaltensmässig oder wenn ihnen ein anderes Kind leistungsmässig aufgefallen ist. Dann suchen wir gemeinsam nach Lösungen oder nach Wegen, die man allenfalls beschreiten könnte.
- 13 **Ramona Nötzli:** [0:02:37.4] Also versteh ich's richtig, so die Geschehnisse des Unterrichts beeinflussen die Besprechung dann auch schon ziemlich.
- 14 **Schulische Heilpädagogin R:** [0:02:43.3] Ja.

- 15 **Ramona Nötzli:** [0:02:45.9] Gut. Wärscht du auch offen andere Formen auszuprobieren? Der Besprechung?
- 16 **Schulische Heilpädagogin R:** [0:02:51.3] Ja. Ich denke schon, ja.
- 17 **Ramona Nötzli:** [0:02:56.1] Welches Potential siehst du in diesem Beobachtungsinstrument als Reflexionsinstrument in der gemeinsamen Arbeit im gemeinsamen Unterricht?
- 18 **Schulische Heilpädagogin R:** [0:03:12.0] Ich denke, wenn es zwischen der Lehrperson und der IF-Lehrperson, wenn man da auf Augenhöhe miteinander spricht, denk ich, dass **das ein sehr gutes Instrument ist, um Unterricht gemeinsam zu reflektieren, auch nur auf einzelne Punkte hinzuweisen.** **Wenn die Zusammenarbeit sich als schwierig erweist, weil die Lehrperson, mit der ich zusammenarbeite, eine andere Auffassung von - weit gesagt - gutem Unterricht hat, dann wird es sehr schwierig.** Wenn wir sagen: «Wir schauen jetzt mal diesen Punkt-, wir greifen mal diesen Punkt heraus» und ich dann sage «Ja, die effektive und-.» Oder zum Beispiel es liegt wenig bis kein Material herum, das den Kindern helfen könnte, um eine Aufgabe zu lösen. Dann finde ich, dann ist das schwierig. Und für mich als nicht umsetzbar, weil sich gewisse Verhaltensweisen auch schon eingeschliffen haben, weil ich sehr lange schon in B. bin. Aber ansonsten finde ich das ein gutes Instrument.
- 19 **Ramona Nötzli:** [0:04:44.7] Wie könnte deiner Meinung nach eine Änderung des gemeinsamen Unterrichts, also während der Lektion, durch die Anwendung von «CLASS» aussehen? Oder gibt es vielleicht eine-, würde es eine Änderung geben?
- 20 **Schulische Heilpädagogin R:** [0:05:01.0] Ich denke, wenn wir uns-. Also dort, wo die Zusammenarbeit greift und läuft, wenn wir uns einen Punkt heraussuchen würden und sagen: «Auf diesen Punkt schauen wir die nächsten zwei Wochen in unserem Unterricht», dann denke ich schon, dass es möglicherweise eine Änderung geben könnte.
- 21 **Ramona Nötzli:** [0:05:32.9] Wo siehst du Möglichkeiten dieses Instruments oder Grenzen, wenn du auf den gemeinsamen Unterricht schaust? Oder es diesbezüglich betrachtest?
- 22 **Schulische Heilpädagogin R:** [0:05:45.5] **Grenzen sehe ich dort, weil meine Ressourcen-** Also jetzt auf der Unterstufe finde ich's sehr, sehr gut, von dem träume ich. Zum Beispiel im Kindergarten haben wir das jetzt so gelegt, dass ich wirklich drei Lektionen im-, ständig im Unterricht bin und da denke ich, da-, wenn wir das weiter so entwickeln, da kommt etwas Positives für uns alle heraus. **Und sonst denke ich, ist es halt sehr beschränkt auf die eine oder die zwei Lektionen, aber besser das als-, als gar nichts.** Und wer weiss, vielleicht kann die Lehrperson sich dann auch weiter für ihren eigenen Unterricht nutzen, wo wir dann halt nicht zu zweit sind.
- 23 **Ramona Nötzli:** [0:06:41.1] Wie könnte deiner Meinung eine Änderung der Unterrichtsbesprechung aussehen durch Anwendung dieses Instruments?
- 24 **Schulische Heilpädagogin R:** [0:06:51.0] Wenn sowohl Lehrperson als auch IF-Lehrperson dieses Instrument so vor sich hätten, und dann würden wir gemeinsam sagen: «Also, wir finden

jetzt Punkt sowieso, auf den möchten wir jetzt beide mal schauen in den nächsten zwei Wochen».

25 **Ramona Nötzli:** [0:07:14.0] Wo siehst du da Möglichkeiten oder Grenzen der Unterrichtsbesprechung?

26 **Schulische Heilpädagogin R:** [0:07:24.1] Es muss immer noch so sein, dass bei der Unterrichts-, Unterrichtsbesprechung auch Unvorhergesehenes einfließen kann, das die Klassenlehrperson sehr beschäftigt, was jetzt moment-, ein Mobbingfall oder irgend sowas. Etwas, was vom eigentlichen Unterrichtsgeschäft abweicht, aber für die Lehrperson jetzt gerade von zentraler Bedeutung ist. Also dann müsste man das wie auf die Seite schieben oder aber sagen: «Vielleicht könnten wir das mit dem Punkt da ein bisschen besser in den Griff kriegen.» Vielleicht.

27 **Ramona Nötzli:** [0:08:06.7] Also, seh ich's richtig, du siehst einfach die Zeit auch in der Besprechung als-, als schwierig, um das immer einzusetzen.

28 **Schulische Heilpädagogin R:** [0:08:14.8] Ja.

29 **Ramona Nötzli:** [0:08:15.7] Wie müsste „CLASS“, also dieses Instrument für dich gestaltet sein, dass es sich gut als Reflexionsinstrument eignet? Oder würde ein Beobachtungsinstrument, so wie es dann vielleicht ist, wäre das auch schon in Ordnung so wie's ist?

30 **Schulische Heilpädagogin R:** [0:08:31.5] Also, die Folien, die du mir jeweils gezeigt hast, zum, um mehr anzuschauen, würde für mich persönlich reichen. Also mit dem Hintergrund, den ich jetzt habe, woraus das kommt, das würde mir reichen.

31 **Ramona Nötzli:** [0:08:44.7] Also, es müsste nicht gross anders aussehen, als jetzt zum Beispiel auch ein Beobachtungsinstrument würde reichen.

32 **Schulische Heilpädagogin R:** [0:08:50.0] Ja.

11.5. Transkript Schulische Heilpädagogin Y.

- 1 **Ramona Nötzli:** [0:00:00.0] Also, wie sieht deine Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen im gemeinsamen Unterricht aus?
- 2 **Schulische Heilpädagogin Y:** [0:00:08.6] **Kommt auf die Stufe drauf an.** Also, zur Zeit hab **ich im Kindergarten vor allem Beobachtungsaufträge**, respektive die hab ich mir selber gegeben. Meistens am Anfang in ihrem geführten Teil mach ich vor allem Beobachtungen. Das mach ich auch o-, bei den grösseren, also bei den grösseren Kindern, höheren Klassen. Sobald ich in Anführungszeichen «nichts zu tun habe», geh ich immer in die Beobachterrolle und schreibe mir auf. Ich habe immer mein iPad und beobachte die Kinder in ihrem Verhalten, im Mitmachen, im-, auch mit dem Können, was kommt wirklich. Ja. Und nachher-, ja, es kommt drauf an, oder. Je nachdem besprechen wir, dass **ich einen Teil der Gruppe übernehme oder dass ich eine Aufgabe übernehme.** Jetzt im Kindergarten - heute Nachmittag zum Beispiel auch - hatte ich die **Hälfte der Klasse**, wobei die sehr klein war bei total fünf Kindern momentan, hatte ich einmal zwei und einmal drei Kinder und sie hatte eine Aufgabe oder verschiedene Posten gemacht und ich hatte einen Mathebereich bei mir. **Aber das ist eigentlich fast bei jeder Person unterschiedlich.**
- 3 **Ramona Nötzli:** [0:01:25.3] Gibt es auch Situationen, wo ihr im Teamteaching arbeitet und beide die Verantwortung hat im Unterricht?
- 4 **Schulische Heilpädagogin Y:** [0:01:31.2] Teamteaching würde ich sagen nein, sondern wenn-. Zurzeit ist es eigentlich so, dass die **Lehrperson die Einführungen macht oder die Erklärungen am Anfang und ich bin aber-, ja, doch, wobei heute Morgen, das könnte man auch unter Teamteaching nehmen.** Die Lehrperson hat zwar die Einführung gemacht und nachher waren wir **ganz klar beide vor Ort für Texte schaffen zum Beispiel. Und dann hatten wir eigentlich miteinander die Verantwortung, aber die Einführung hat sie kurz gemacht.**
- 5 **Ramona Nötzli:** [0:02:02.5] Gibt es Zusammenarbeitsformen, die du favorisierst?
- 6 **Schulische Heilpädagogin Y:** [0:02:08.2] Ja, also, ich glaube gerade mit unserem neuen IF-Konzept ist noch mehr der Schwerpunkt, vor allem im Zyklus 1, so, dass ich ja eigentlich bei allen Kindern über alles Bescheid wissen muss. Sobald ich in die unterrichtende Form gehe, habe ich mit meinem Kopf nicht mehr die Kapazität, gleichzeitig zu unterrichten, neben dem Kind zu sein, alle Kinder zu beobachten und dann noch aufzuschreiben. Und solange ich noch nicht über eine Klasse total Bescheid weiss, habe ich Mühe in die unterrichtende-, auf die unterrichtende Seite so zu gehen. Ab und zu geht das dann schon, aber ich muss wie auch immer wieder in die beobachtende Rolle gehen können. Finde ich für mich. Sonst fehlt mir die-, irgendwie die Sicherheit und der Überblick.
- 7 **Ramona Nötzli:** [0:03:09.0] Wärs du offen auch andere Zusammenarbeitsformen auszuprobieren?

- 8 **Schulische Heilpädagogin Y:** [0:03:13.6] Ja, zum Testen schon. Ich glaub, man darf dann den Fokus unserer konkreten Aufgabe nicht aus dem Auge verlieren. Und ich denke auch - du kennst ja unser IF-Konzept auch - und gleichzeitig, jetzt gerade mit dem, dass auch in den höheren Klassen Sockellektionen gegeben werden, ist die Erwartung von den Lehrpersonen da, dass man eben Teamteaching oder so macht. Und das ist so weit so gut und trotzdem verliert man dann je nach dem den Gesamtüberblick. Ich denke, den dürfen wir nicht verlieren.
- 9 **Ramona Nötzli:** [0:03:44.4] Wie sieht die Zusammenarbeit in der gemeinsamen Unterrichtsbesprechung aus?
- 10 **Schulische Heilpädagogin Y:** [0:03:50.5] Also, das ist auch-, ja, das unterscheidet sich vom Kindergarten zu den höheren Klassen. Im Kindergarten hab ich sehr, sehr lange Besprechungen jetzt Anfang Schuljahr, weil wir jedes Kind durchgehen aus dem gesagten von-, Grund vorher, Beobachtungen und dann-. Ich habe einfach eine andere Sicht auf die Kinder dann, weil ich nur die beobachtende Person sein kann. Und dann die Lehrperson sagt wie ihre Sachen dazu, so. Was für Formen, dass es da geben würde, hab ich aber den Lehrpersonen auch schon gesagt, wir können auch mal die Rollen wechseln, weil für die Lehrperson kann's auch sehr spannend sein, eben auch mal in die beobachtende Rolle zu gehen und ich unterrichte. Und dann je größer die Kinder werden, je weniger passiert das. Also, jetzt sag ich mal 5./6. bin ich eigentlich nicht mehr in der beobachtenden Rolle. In der sechsten Klasse, die ich zwar jetzt wieder neu zurück übernommen habe, geh ich nicht mehr alle beobachten. Und da, ja, was bringt's dann wenn man da noch gewisse Sachen rausfindet. Ja, kommt drauf an. Ich denk, wenn etwas sehr auffällig ist, dann merkt man's sowieso und alles andere denk ich, die Beobachtungen finden weiter unten dafür intensiver statt. Und deshalb sind wir dann in der 5./6. eher konkret am Stoff von einzelnen Schülern dran.
- 11 **Ramona Nötzli:** [0:05:11.0] Wie sehr beeinflussen Geschehnisse des Unterrichts die Besprechung?
- 12 **Schulische Heilpädagogin Y:** [0:05:17.0] Auch da bei den Kleineren mehr. Kommt aber auch darauf an. Also, da sind ja auch Geschehnisse eher am-. Auf die eine Seite sind die mehr Alltag. Also, dann übersieht man oder lässt man sie auch mal eher weg, gleichzeitig aber bespricht man das Verhalten sehr, also, wenn man dann zu diesem Kind kommt, kommt das sicher zum Tage. Bei den Grossen, ja, kommt vielleicht auch drauf an, wenn es ein sehr verhaltensauffälliges Kind da im Raum ist oder der Unterricht massiv gestört wird oder so, da kommt schon auch mal was, wird schon auch mal was besprochen, ja.
- 13 **Ramona Nötzli:** [0:06:16.1] Wärs du auch hier offen, andere Formen auszuprobieren?
- 14 **Schulische Heilpädagogin Y:** [0:06:21.1] Ja. Also, offen bin ich sicher. Die Frage ist, denke ich, macht es dann in diesem Kontext mit einer Klasse Sinn oder nicht, ja.
- 15 **Ramona Nötzli:** [0:06:31.8] Welches Potential siehst du in diesem Beobachtungsinstrument als Reflexionsinstrument im gemeinsamen Unterricht oder in der gemeinsamen Besprechung?

- 16 **Schulische Heilpädagogin Y:** [0:06:42.2] Ja, ich glaub es muss dann wie nicht nur der gemeinsame Unterricht sein, sondern eher in Form von Beratung auch der Lehrpersonen und so Besprechung, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Und schon so Punkte, die man beobachten kann. Ich denke, man muss-, ich hab dir ja vorher gesagt, so, bei uns in der Unterstufe ist es teilweise etwas schwierig in Bezug auf-, finde ich von der Kommunikation von der Lehrperson vor den Kindern. Und das hat mir jetzt so, finde ich, wie noch teilweise gefehlt. Also ich hab mir beim Anschauen der Tabellen überlegt, wo kann ich das einordnen und wie kann ich das einordnen. Und ich finde das sind so subtile Punkte, die kommen dann nur teilweise zu Tage. Oder aber auch, wie würde man das der Lehrperson dann auch rückmelden, weil so Fakten wie: wie ist der Unterricht vorbereitet, ist die Strukturierung da, kurze Intervalle und so. Das ist klar beobachtbar und ist nicht auf die Person persönlich bezogen. **Und sobald's dann -und das wär bei mir jetzt bei beiden Personen der Fall - auf die persönliche Ebene der Lehrperson geht, dann finde ich, ist es sehr schwierig. Klar, man hätte dann vielleicht wie einen sachlichen Bogen als Anhaltspunkt und trotzdem ist es dann immer noch schwierig, wie kommuniziert man das dann der Lehrperson, weil es dann vielleicht in diesem Bereich-, es ist ja nur ein kurzer Bereich, glaube ich, die Rückmeldung an die Kinder, wie erfolgt die.** Man kann Nähe herstellen und dann im Tonfall eine Antwort bringen, die geht gar nicht, oder? Weisst du wie ich meine, so? Also, negativ oder auch erniedrigend und zu laut und dementsprechend wird das Kind dann blossgestellt gegenüber der Klasse und so. **Und das, finde ich, ist dann sehr schwierig der Lehrperson beizubringen.** Ist auch eines meiner Themen, die ich schwierig finde für-. Wann sagt man der Lehrperson etwas und wann nicht.
- 17 **Ramona Nötzli:** [0:08:47.2] Also, verstehe ich dich richtig, eben auch die Beziehung untereinander, die Zusammenarbeit muss stimmen, dass man dieses Instrument vielleicht gut anwenden könnte als Besprechungsinstrument?
- 18 **Schulische Heilpädagogin Y:** [0:09:00.8] Ja, ich glaube, die sachlichen Teile gehen relativ schnell und gut. Und **sobald es auf die persönliche Ebene wechselt, muss man eine gute Beziehung haben zur Lehrperson und auch geeignete Worte, um der Person das rückzumelden. Rückmelden zu können.**
- 19 **Ramona Nötzli:** [0:09:22.5] Wie könnte deiner Meinung nach eine Änderung des gemeinsamen Unterrichts aussehen durch Anwendung dieses Instruments? Oder gäbe es vielleicht überhaupt keine?
- 20 **Schulische Heilpädagogin Y:** [0:09:39.8] Nein, ich finde eigentlich, das was ich jetzt kritisiert habe, geht eher um den Tonfall und die Art und Weise beider Lehrpersonen. Ich finde aber bei beiden, sie versuchen trotzdem Nähe herzustellen, Beziehung herzustellen auf gute Art und Weise. Sie machen gut rhythmisierten Unterricht und interessanten, guten Unterricht. Also an diesen Punkten haperts eigentlich nirgends, sondern eher an den persönlichen Fähigkeiten. Oder wie sagt man dem? Persönliche Art und Weise, vor allem Stimme, Stimmlage.

- 21 **Ramona Nötzli:** [0:10:18.6] Und jetzt einfach im Allgemeinen: Könnte eine Änderung des Unterrichts erfolgen, wenn man jetzt mehr mit diesem Instrument arbeitet? Könntest du dir das vorstellen oder denkst du «nice to have», aber der Unterricht bleibt eigentlich gleich?
- 22 **Schulische Heilpädagogin Y:** [0:10:37.4] Ja, ich glaube eigentlich nicht unbedingt, dass der Unterricht verändert werden muss jetzt bei diesen Lehrpersonen, sondern eher an sich selber gearbeitet werden sollte. Und vielleicht wäre eine Spiegelung schon gut für diese Lehrpersonen auch, weil - ich nehme an - sie sind sich vielem gar nicht bewusst. Und so eine Änderung Ja, aber ich glaube jetzt nicht eine gesamthafte Änderung dann der Lektionen oder des Unterrichts.
- 23 **Ramona Nötzli:** [0:11:09.2] Wie könnte deiner Meinung nach eine Änderung der gemeinsamen Unterrichtsbesprechung aussehen durch die Anwendung von «CLASS»?
- 24 **Schulische Heilpädagogin Y:** [0:11:20.2] Ja, vielleicht könnte man das mehr institutionalisieren, dass man-, dass wir jetzt als SHP zum Beispiel strukturierter Besprechungen haben. Dass wir sagen: «Komm, in den-» - keine Ahnung – «-vier Wochen-, in der ersten Woche geht's immer um Inhalt des Stoffs von den Lektionen, in der zweiten geht's um die Zusammenarbeit und in der dritten geht es um-« - keine Ahnung – «werden die psychologischen Aspekte oder so-». Und wenn es so ein-, so strukturiert ist, egal ob das mit diesem Instrument oder mit einem anderen ist, dann ist es vielleicht auch einfacher dann auf der persönlichen Ebene Rückmeldungen zu machen, anstatt einfach so aus dem Bauch raus mal schnell zu sagen: «Hey, du sprichst übrigens immer zu laut und stellst das Kind bloss». Kommt dann vielleicht auch besser an.
- 25 **Ramona Nötzli:** [0:12:15.4] Wo siehst du Möglichkeiten dieses Instruments? Und wo siehst du Grenzen?
- 26 **Schulische Heilpädagogin Y:** [0:12:25.3] Ja, vielleicht die Möglichkeit mit dem gerade was ich gesagt habe, (Ramona Nötzli: Mit der Strukturierung.) Dass man Struktur reinbringen würde in die Besprechung allgemein. Grenzen-, ja ich denke, die Frage ist immer: Was will man am Schluss auch erreichen? Also, ich denke, wir im Schulalltag-, wir können immer noch mehr, noch besser, noch-. Aber vielleicht ist es auch gut, dann einfach mal zu merken, es ist gut so wie es ist. Wobei wenn man dann sagt: «Ja gut, in vier Wochen reden wir wieder darüber», ist es vielleicht immer noch so gut wie es ist. Also, kommt sicher auch immer auf die Personen an, die dann zusammenarbeiten.
- 27 **Ramona Nötzli:** [0:13:17.3] Wie müsste dieses «CLASS» für dich gestaltet sein, dass du es als Reflexionsinstrument einsetzen würdest? Also im Sinn: Reicht dir ein Beobachtungsbogen, den man dann halt einfach so umgestaltet für sich, den man anschaut oder muss es irgendwie noch anders aussehen?
- 28 **Schulische Heilpädagogin Y:** [0:13:41.1] Ja, so ein Beobachtungsbogen-, relativ - ich sag mal - einfach auf einem Blatt übersichtlich dargestellt mit Möglichkeiten vielleicht zum detailliert-, also wenn man sagt: «Ja gut, auf der-, im methodischen Bereich kann ich da und da noch

schauen gehen» So. Mir sind noch durch den Kopf gegangen, aber das ist nur ähnlich, aber nicht das gleiche, weisst du die Karten von der HfH, da gibt's-.

29 **Ramona Nötzli:** [0:14:10.6] Die Kooperationskarten.

30 **Schulische Heilpädagogin Y:** [0:14:13.2] KoKa, genau. Gehen ja auch in diese Richtung. Dass man wie-, dass es aber auch wie für die Lehrpersonen klar ist vielleicht sogar, zum Beispiel in unserem Schulhaus wird mit dem gearbeitet und alle Lehrpersonen wissen auch, um was es geht. Nicht dass wir mit dem kommen müssen. Und dann ist es auch wiederum einfacher, denk ich, solche Rückmeldungen anzubringen. Sag nochmal deine Frage, war das die Antwort auf deine Frage?

31 **Ramona Nötzli:** [0:14:47.1] Ja, wie muss es gestaltet sein, dass es sich als Reflexionsinstrument eignet.

32 **Schulische Heilpädagogin Y:** [0:14:51.9] Ja, doch, das find ich eigentlich schon auch, ja. Wo bei ich das Gefühl habe, bei uns im Schulhaus sind sie immer dankbar für Dinge, die wir bringen. Aber gerade aktuell hast du vielleicht eine Person, die etwas schwierig ist mit Rückmeldungen und wenn man dort auch klar sagt: «Gut, bei uns im Schulhaus ist es so, wir gehen mit diesem Bogen vor.» Dann ist vielleicht auch eine Zusammenarbeit mit diesem Bogen besser machbar. Dass die Person sich auch wie vorbereiten kann und sagt-. Wie mit den Schülern auch, dass eine gewisse Mitarbeit da ist und die Lehrperson sagen kann: «Komm, ich wäre sehr froh, wenn du mir mal den Unterricht anschaust oder wenn du mir mal anschaust, wie ich mit den Kindern, wie ich Rückmeldungen gebe.» Und dass da von ihnen auch etwas kommt und dann findet ja auch eine-, wie eine Veränderung statt nur schon dadurch. Und vielleicht auch die Zusammenarbeit, die Art der Zusammenarbeit.

Beschreibung des Instruments

- Einschätzung der Unterrichtsqualität und der Interaktion zwischen LP und SuS
- Die Dimensionen von CLASS stützen sich auf die sozialen und unterrichtlichen Interaktionen der LP mit den Kindern
- Drei Domänen:
 - Emotionale Unterstützung
 - Klassenmanagement
 - Lernunterstützung

Domäne Emotionale Unterstützung

- Soziales und emotionales Auftreten der SuS im Klassenzimmer kann Indikator für Schulerfolg sein
- Gutes Beziehung der LP zu SuS führt zu positiven Schulleistungen, höhere Motivation und positiven Verhaltensweisen
- Kinder mit Risikobedingung können durch hohe emotionale Unterstützung ähnliche Leistungen erbringen wie Kinder mit geringen Risikobedingungen

Dimensionen auf der Mittelstufe

- Positives Klima
 - Emotionale Verbindung der LP zu den SuS
 - Interaktion der SuS
- Sensitivität der LP
 - Empfänglichkeit der LP von akademischen, sozialen und emotionalen Bedürfnissen der SuS
- Berücksichtigung der Perspektive der SuS
 - LP berücksichtigt, dass SuS Bedürfnis nach Autonomie, Wertschätzung ihrer Meinung und bedeutsame Interaktion mit Peers haben

Domäne Emotionale Unterstützung

Dimension	Indikatoren	Verhaltensmarker
Positives Klima	<ul style="list-style-type: none"> - Beziehungen - Positiver Affekt - Positive Kommunikation - Respekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Physische Nähe - Lachen - Positive Kommentare - Respektvolle Sprache
Sensitivität der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> - Bewusstsein - Ansprechbarkeit bei Bedürfnissen - Wirksamkeit beim Ansprechen von Problemen - Wohlbefinden der SuS 	<ul style="list-style-type: none"> - Bei SuS nachfragen - Individuelle Unterstützung - Probleme sind gelöst - Die SuS suchen Unterstützung
Berücksichtigung der Perspektive der SuS	<ul style="list-style-type: none"> - Flexibilität und Miteinbeziehen der SuS - Lebensweltbezug - Unterstützung bei Autonomie - Bedeutsame Interaktionen der SuS 	<ul style="list-style-type: none"> - LP zeigt Flexibilität - Unterricht mit Lebenswelt verbinden - Wahlmöglichkeit - Gruppenarbeiten

Dimensionen auf der Unterstufe

- Positives Klima
 - Emotionale Verbindung der LP zu den SuS
 - Interaktion der SuS
- Sensitivität der LP
 - Empfänglichkeit der LP von akademischen, sozialen und emotionalen Bedürfnissen der SuS
- Berücksichtigung der Perspektive der SuS
 - LP berücksichtigt Interesse, Motivation und Betrachtungsweise der SuS
- Negatives Klima
 - Negativität im Klassenzimmer wie Wut oder Aggression

Domäne Emotionale Unterstützung

Dimension	Indikatoren	Verhaltensmarker
Positives Klima	<ul style="list-style-type: none"> - Beziehungen - Positiver Affekt - Positive Kommunikation - Respekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Physische Nähe - Lachen - Positive Kommentare - Respektvolle Sprache
Negatives Klima	<ul style="list-style-type: none"> - Negativer Affekt - Strafkontrolle - Sarkasmus / Respektlosigkeit - Starke Negativität 	<ul style="list-style-type: none"> - Wut - Geschrei, Drohungen - Erniedrigung - Mobbing
Sensitivität der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> - Bewusstsein - Ansprechbarkeit - Ansprechen von Problemen - Wohlbefinden der SuS 	<ul style="list-style-type: none"> - Probleme voraussehen - Individuelle Unterstützung - Hilfe beim Problemlösen - Die SuS suchen Unterstützung
Berücksichtigung der Perspektive der SuS	<ul style="list-style-type: none"> - Flexibilität und Miteinbeziehen der SuS - Unterstützung bei Autonomie - Äusserungen der SuS - Einschränkung der Bewegung 	<ul style="list-style-type: none"> - LP zeigt Flexibilität - Wahlmöglichkeit - Ermutigung von Äusserungen seitens der SuS - Bewegung ist erlaubt

Domäne Klassenmanagement

- Die Fähigkeit der Lehrperson, das Verhalten, die Zeit und die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schülern im Klassenzimmer zu organisieren und steuern
- Die besten Lernmöglichkeiten entstehen, wenn die SuS sich benehmen, durchgehend etwas zu tun haben und Interesse sowie Vertiefung in den Lernauftrag aufweisen

Dimensionen auf der Mittelstufe

- Verhaltensmanagement
 - Gelingen der LP, positives Verhalten anzuregen sowie Fehlverhalten zu überwachen, zu verhindern und umzuleiten.
- Produktivität
 - Routinen einhalten
 - Aktivitäten und Anweisungen so einsetzen, dass möglichst viel Zeit den Lernaktivitäten gewidmet werden kann
- Negatives Klima
 - Negativität im Klassenzimmer wie Wut oder Aggression

Domäne Klassenmanagement

Dimension	Indikatoren	Verhaltensmarker
Verhaltensmanagement	<ul style="list-style-type: none"> - Klare Erwartungen - Proaktiv - Umlenkung von Fehlverhalten - Verhalten der SuS 	<ul style="list-style-type: none"> - Explizit und konsistent - Überwachung und Voraussehen - Subtile Hinweise zur Umlenkung, wenig Zeitverlust - Verhalten entspricht den Erwartungen
Produktivität	<ul style="list-style-type: none"> - Maximierte Lernzeit - Strukturen - Übergänge - Vorbereitung 	<ul style="list-style-type: none"> - Wenig Unterbrechung - Klare Instruktionen - Wenig Zeitverlust - Material liegt bereit
Negatives Klima	<ul style="list-style-type: none"> - Negativer Affekt - Strafkontrolle - Respektlosigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Reizbarkeit, Wut - Geschrei, Drohungen - Erniedrigung, abfällige Sprache

Dimensionen auf der Unterstufe

- Verhaltensmanagement
 - Gelingen der LP, positives Verhalten anzuregen sowie Fehlverhalten zu überwachen, zu verhindern und umzuleiten.
- Produktivität
 - Routinen einhalten
 - Aktivitäten und Anweisungen so einsetzen, dass möglichst viel Zeit den Lernaktivitäten gewidmet werden kann
- Lernunterstützungsformate
 - Viele Lernmöglichkeiten schaffen mit Aktivitäten und interessantem Material

Domäne Klassenmanagement		
Dimension	Indikatoren	Verhaltensmarker
Verhaltensmanagement	<ul style="list-style-type: none"> - Klare Erwartungen - Proaktiv - Umlenkung von Fehlverhalten - Verhalten der SuS 	<ul style="list-style-type: none"> - Regelklarheit, Konsistenz - Geschehen überwachen / voraussehen - Subtile Hinweise zur Umlenkung, Positives hervorheben - Regelbefolgung
Produktivität	<ul style="list-style-type: none"> - Maximierte Lernzeit - Strukturen - Übergänge - Vorbereitung 	<ul style="list-style-type: none"> - Wenig Unterbrechung - Klare Instruktionen - Kurze Übergänge - Material liegt bereit
Lernformate	<ul style="list-style-type: none"> - Effektive Förderung - Methoden- und Materialvielfalt 	<ul style="list-style-type: none"> - LP und SuS sind involviert - Auditives und visuelles Lernen, Bewegungsmöglichkeiten

Domäne Lernunterstützung

- SuS sollen nicht nur Fakten lernen, sondern sich brauchbares Wissen aneignen (Fakten vernetzen, gliedern und Abhängigkeit feststellen)
- Kinder mit Risikobedingungen können ähnliche Resultate durch Lernunterstützung der LP wie Kinder mit niedrigen Risikobedingungen erhalten

Dimensionen auf der Mittelstufe

- ▶ Lernformate
 - Maximierung der Lernmöglichkeit
- ▶ Inhaltsverständnis
 - Was wird von LP hervorgehoben
 - Herangehensweisen, damit die SuS den Schlüsselgedanken des Unterrichts verstehen
- ▶ Analyse und Erkundung
 - höherrangige Denkfertigkeiten (z.B. Analyse von Informationen, Hypothesen Überprüfen) der SuS fördern und Anwendung in neuen Kontexten schaffen
- ▶ Qualität des Feedbacks
 - Das Lernen der SuS durch ihre Antworten und ihre Beteiligung erweitern
- ▶ Unterrichtsgespräche
 - Verständnis des Unterrichtsinhalts mithilfe von strukturierten, kumulativen Fragen und Diskussionen anregen

Domäne Lernunterstützung		
Dimension	Indikatoren	Verhaltensmarker
Lernformate	<ul style="list-style-type: none"> - Ziele und Organisation - Methodenvielfalt - Förderung - Engagement der SuS 	<ul style="list-style-type: none"> - Klare Ziele - Vielfalt an Methoden und Material - Angepasstes Tempo - Aktive Partizipation
Inhaltsverständnis	<ul style="list-style-type: none"> - Tiefes Verständnis - Kommunikation über Konzepte / Prozesse - Vorwissen - Klare Wissensvermittlung - Übungsmöglichkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene Perspektiven - Einsatz der Konzepte <i>Wie</i> und <i>Wann</i> - Vorwissen miteinbeziehen - Klare Definitionen - Beaufsichtigte und unabhängige Übungen
Analyse und Erkundung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von höherrangigen Denkfertigkeiten - Möglichkeiten für neue Anwendung - Metakognition 	<ul style="list-style-type: none"> - Probleme / Informationen untersuchen, Hypothesen bilden - Offene Aufgabenstellungen, Wissen anwenden - SuS reflektieren
Qualität des Feedbacks	<ul style="list-style-type: none"> - Zirkuläres Feedback - Scaffolding - Auf Antworten aufbauen - Ermutigung und Bekräftigung 	<ul style="list-style-type: none"> - hin-und-her Austausch, weiterführende Fragen - Unterstützung, Tipps der LP - Klärung, Erweiterung, spezifisches Feedback - Anerkennung von Bemühungen
Unterrichtsgespräche	<ul style="list-style-type: none"> - Kumulative Diskussion zum Thema - gleicher Gesprächsanteil - Förderstrategien 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiefe der Diskussion - Balance von Sprechanteil der LP und SuS - Offene Fragen und Feststellungen

Dimensionen auf der Unterstufe

- Konzeptentwicklung
 - mithilfe von Lerngesprächen und -aktivitäten die SuS dazu bringen, höher-rangige Denkfähigkeiten anzuwenden, anstatt einen Fokus auf das Auswendiglernen zu legen
- Qualität des Feedbacks
 - Das Lernen der SuS durch ihre Antworten und ihre Beteiligung erweitern
- Sprachmodellierung
 - Förderung und Ermutigung des Sprachgebrauchs der SuS

Domäne Lernunterstützung

Dimension	Indikatoren	Verhaltensmarker
Konzeptentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> - Analyse und Argumentation - Kreatives Schaffen - Einbeziehung - Bezug zur echten Welt 	<ul style="list-style-type: none"> - Fragen mit <i>Warum</i> und/oder <i>Wie</i> - Planen und Produzieren - Konzepte miteinander und mit früherem Wissen verbinden - Anwendung im echten Leben
Qualität des Feedbacks	<ul style="list-style-type: none"> - Zirkuläres Feedback - <u>Scaffolding</u> - Denkprozesse antreiben - Informationen anbieten - Ermutigung und Bekräftigung 	<ul style="list-style-type: none"> - hin-und-her Austausch, weiterführende Fragen - Unterstützung, Tipps der LP - SuS anregen ihr Denken zu erklären - Klärende und erweiternde Informationen - Anerkennung von Bemühungen
Sprachmodellierung	<ul style="list-style-type: none"> - Häufige Gespräche - Offene Fragen - Wiederholung und Erweiterung - Sprachliche Begleitung von Handlungen (eigene und von SuS) - Fortgeschrittene Sprache 	<ul style="list-style-type: none"> - Peer-Gespräche - SuS geben keine Ein-Wort-Antworten - LP wiederholt und erweitert Aussagen von SuS - LP unterstreicht eigene Handlungen oder Handlungen der SuS mit Sprache - Wörervielfalt

Engagement der SuS

- Bezieht sich auf alle Domänen
- Fokus auf die SuS
- Wenn die Schulbedingungen (Klassenklima, Klassenmanagement und die Qualität des Unterrichts) gut sind, glauben die SuS eher an ihre eigenen Fähigkeiten, an Veränderungen in ihrem Wert, an ihre Ziele sowie an die Verbesserung von sozialen Beziehungen, was zu mehr Schulengagement, Motivation und durch diese zwei Faktoren zu besseren Schulleistungen führt.

Domänen Emotionale Unterstützung, Klassenmanagement und Lernunterstützung

Dimension	Indikatoren	Verhaltensmarker
Engagement der SuS	- Aktive Beteiligung	- Fragen stellen - Ideen einbringen - Aktives Zuhören

Literaturverzeichnis

- [Hamre, B. K. & Pianta, R. C. \(2005\). Can Instructional and Emotional Support in the First-Grade Classroom Make a Difference for Children at Risk of School Failure?. *Child Development*, Vol. 76, No. 5, 949-967.](#)
- [Pianta, R. C., Hamre, B. K. & Mintz, S. \(2012\). *Classroom Assessment Scoring System. Upper Elementary Manual*. Charlottesville \(VA\): Teachstone.](#)
- [Pianta, R. C., La Paro, K. M. & Hamre, B. K. \(2016\). *Classroom Assessment Scoring System. Manual K-3*. \(5. ed.\). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.](#)